

2023

ROSTOV-ON-DON , RUSSIA

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ РЕШЕНИЯ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

Conference proceedings available
at virtualconference.press

Editorial board/Редакционная коллегия

Главный редактор

Кирилл Долгополов Северо-Кавказский Федеральный университет

Долгополов Кирилл Андреевич, кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой уголовного права и процесса Северо-Кавказский федеральный университет

Узденов Расул Магомедович, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного права и процесса СКФУ

Пржиленский Игорь Владимирович, кандидат социологических наук, доцент кафедры уголовного права и процесса СКФУ

Токмаков Дмитрий Сергеевич страший преподаватель кафедры уголовного права и процесса СКФУ

Международная научно-практическая конференция Современные научные решения актуальных проблем. Сборник тезисов научно-практической конференции г. Ростов-на-Дону 2023 г. (Типография Аспект)

<https://orcid.org/0000-0001-6156-3630>

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.7828329>

©Коллектив авторов

©virtualconferences. press

CULTURAL SCIENCE

O`zbekiston Xalq hofizi O`lmas Saidjonov ijodiga nazar

Jabborov Alisher Turaqulovich

O`zDSMI magistranti

Annotatsiya: quyidagi maqolada O`zbekiston Xalq hofizi O`lmas Saidjonovning ijod yo`li, qo`shiqlari hamda qoldirgan boy ijodiy meroslari haqida so`z yuritiladi.

**Kalit so`zlar:** ashula, hofiz, ijod, san`at, san`atkor, mumtoz qo`shiq.

Qadim Qashqadaryo vohasi ko`p sohalar qatorida o`zining san`ati va san`atkorlari bilan boy tarixga ega. Xalqimiz sevimli san`atkori, mumtoz ashulalar mohir ijrochisi O`lmas Saidjonov Qashqadaryo viloyati ko`hna Kitob tumanida tavallud topib, ijodining ilk bosqichlari mana shu tuproqda shakllangan. Maktabda tahsil olish paytidayoq hofizda musiqaga, mumtoz ashulalarga nisbatan kuchli qiziqish va rag`bat uyg`ongan.

O`lmas Saidjonov chin ma`noda Ma`murjon Uzoqov, Jo`raxon Sultonov, Komiljon Otaniyozov kabi buyuk san`atkorlarni o`ziga ustoz deb bilgan. Ijodlarini o`rgangan. Shu zaylda san`at hayotining mazmuniga aylangan. 1970-yili Qarshi davlat institutining Jismoniy tarbiya fakulteti talabasi bo`ldi. Talabalik davrlarida har bir tadbir Saidjonovning ijodiy chiqishlari bilan o`zgacha tus olgan. San`atkor har doim ijod bilan mashg`ul bo`lgan. Yangi qo`shiqlar kuylagan. Respublika miqyosida o`tkazilgan turli tanlovlarda ishtirok etgan.

1972-yili o`tkazilgan “Marhabo talantlar” ko`rik tanlovida g`oliblikni qo`lga kiritadi. Ushbu tanlovda ijro etgan “Surating Bayot-5” ashulasi muxlislar qalbidan chuqur joy egallaydi. 1974-yili Moskvada o`tkazilgan tanlovga g`olib bo`ladi. Birin-ketin “Biz vatanparvar yoshlarmiz” tanlovida 1-o`ringa loyiq topiladi. Poytaxtga kelib qizg`in ijod bilan shug`ullanadi. San`atkor mumtoz qo`shiqlar ijrosini puxta o`rgangan. Yuqori darajaga erishishida Ma`murjon Uzoqovning ijro uslubini o`rganganligi unga muhim maktab vazifasini o`taganligini ko`p bor tilga olib o`tgan. 1994-yilda Muhiddin Qori Yoqubov nomidagi O`zbekiston davlat filarmoniyasi direktori, shu bilan bir vaqtda “O`zbeknavo” gastrol konsert birlashmasi rahbari o`rinbosari lavozimlarida faoliyat olib borgan. Respublikaning barcha viloyatlarida

va xorijiy mintaqalarga jumladan, Turkiya, Yaponiya, Fransiya, Belgiya kabi davlatlarda konsert safarlarida boʻlgan. Tinimsiz ijod qilgan san'atkor 1999-yilda boʻlib oʻtgan "Sharq taronalari" festivalidagi ishtiroki sababli YUNESKOning maxsus diplom va sovriniga sazovor boʻlgan.

Rahmatjon Tursunov va Abduhoshim Ismilov kabi bastakorlar bilan ijodiy hamkorlik qilgan hamda bu hamkorlik negizida yuzaga kelgan mumtoz asarlar oʻzbek milliy musiqa san'atining rivojiga katta hissa qoʻshgan. Jumladan, "Furqat nidosi", "Bog`-u jahonnoma" asarlari. Bu ijod namunalari xalq tomonidan iliq kutib olingan. Shuningdek, Furqat gʻazali bilan "Figʻonkim", "Yor istab", Navoiy gʻazali bilan "Ey sabo", "Oʻlmasun", Xaziniy gʻazaliga mansub "Fargʻona tong otguncha", Ogahiyning qalamiga oid "Feruz", Atoiyning ijodiga mansub "Visoling boʻlmasa" va shu kabi yuzdan ortiq ashulalari oʻzbek milliy mumtoz san'atining oltin fondidan joy egalladi. Uning "Surating", "Oshiq boʻlibman", "Guluzorim", "Jonon boʻlaman deb" kabi koʻplab qoʻshiqlari san'at muxlislari qalbidan joy olgan Turli viloyatlar va poytaxtdagi "Turkiston" san'at saroyida bir necha marotaba yakkaxon san'at kechasini tashkil etgan.

Mumtoz asarlarni maromiga yetkazib kuylash ijodkor uchun katta kuch va mahorat talab qiladi. Oʻlmas Saidjonov esa qoʻshiqchilik sohasida olib borgan izlanishlari va

tinimsiz mehnati natijasi o`laroq o`z ovozigaga ega bo`lib tinglovchilar qalbidan o`chmas joy egalladi.

O`zbekistonda xizmat ko`rsatgan artist Gulmira Madrahimova ustozni eslab shunday deydilar: “Ustoz O`lmas Saidjonov bilan biz O`zbekiston davlat Filarmoniyasida ular rahbarlik qilganlarida birga ishlaganmiz. Judayam ishiga ma`suliyatli, hodimlar bilan xuhmuomalada bo`ladigan kishi edilar. Menga har doim qizim, deb murojaat qilganlar. Biz birgalikda judayam ko`p gastrol safarlarida bo`lganmiz. Qashqadaryo viloyatining deyarli hamma tumanlarida konsertlar uyushtirganmiz. O`lmas Saidjonov ishtirokidagi har bir konsert zallari, stadionlar muxlislar bilan to`la bo`lar edi. 1995-yili Yaponiyaga safar qilganimizda sozandalarsiz borganmiz. Konsert davomida O`lmas Saidjonov hech qanday sozandasiz, fonogrammasiz qo`llarida bitta likopcha bilan sahnaga chiqib ashula ijro qilganlar. Bu ijro katta olqishlarga sabab bo`lgan. Shuning o`zi ustozning naqadar kuchli iste`dod egasi ekanligiga yaqqol misol bo`la oladi”¹.

“Qashqadaryodan judayam ko`plab iste`dodli san`atkorlar chiqqan. Tojiddin Murodov, Omonbek Ganjiyev, Farog`at Rahmatova, Ikroma Boltaboyevalar kabi O`lmas Saidjonov ham shu elning ijodkor, fidoyi san`atkori bo`lgan. Ovozining shirasi va baland notalarda kuylay olish qobiliyati bilan ajralib turardi. O`lmas Saidjonov o`zbek qo`shiqchilik san`atida o`zining o`rni va uslubiga ega ijodkor bo`lgan. Shu bilan birga o`zidan boy madaniy meros qoldirgan”<sup>2</sup> — deydi O`zbekiston Xalq hofizi, professor Beknazar Do`stmurodov o`z xotiralarida.

Tinimsiz mehnat va izlanishlar samarasi o`laroq O`lmas Saidjonov 1993-yilda “O`zbekiston Xalq hofizi” unvoni, 1995-yilda Qozog`iston Respublikasi Faxriy yorlig`i, 1998-yilda “El-yurt hurmati” ordeni bilan taqdirlangan. O`lmas Saidjonov ustoz Ma`murjon Uzoqovga hurmati namunasi o`laroq Qarshi shahrida o`zi istiqomat qilgan ko`chaga Ma`murjon Uzoqov nomi berilishiga o`z hissasini qo`shgan. Bunda tashqari, Ma`murjon Uzoqov va Jo`raxon Sultonov nomidagi

¹ O`zbekistonda xizmat ko`rsatgan artist Gulmira Madrahimova bilan bo`lgan suhbatdan yozib olindi.

² O`zbekiston Xalq hofizi, professor Beknazar Do`stmurodov bilan bo`lgan suhbatdan olindi

Respublika miqyosidagi ko`rik tanlovlar tashkil etgan. Shu qatorda o`zbek mumtoz qo`shiqchiligida yangi ovozlari yuzaga chiqishiga sababchi bo`lgan.

Xulosa qilib aytadigan bo`lsak O`lmas Saidjonov o`zining shirali ovozi, ijod etgan mumtoz ashulalari bilan milliy madaniyatimiz rivojiga munosib hissa qo`shdi. U kuylagan qo`shiqlar musiqa madaniyatimiz, ta`lim-tarbiya va yosh avlodni ma`naviy-ahloqiy rivojlanishida katta o`rin egallaydi. Mumtoz asarlarni kuylashga bel bog`lagan mutaxassislar albatta ustozning ijro usullariga murojaat qilib kelmoqdalar.

Xotin-qizlar ijtimoiy faolligini oshirishda ilm-fanning o‘rni

Shahnoza Rustamaliyeva O‘zDSMI tayanch doktoranti

Ilmiy rahbar: **Qunduzxon Nishonboyeva**

Tarix fanlari nomzodi, Dotsent.

Annotation: the article describes the role of women in science, their rights to education, reforms and shortcomings implemented at the state level in this regard. The article contains information about Uzbek women who have reached maturity in the field of science in the history and present. At the end, conclusion, solutions and suggestions are given to the problems in the field.

Аннотация: в статье описывается роль женщин в науке, их права на образование, реформы и недостатки, реализуемые на государственном уровне, в связи с этим. В статье содержится информация об узбекских женщинах, достигших зрелости в области науки в истории и настоящем. В конце даются выводы, решения и предложения по проблемам в данной области.

Annotatsiya: maqolada xotin-qizlarning ilm-fandagi o‘rni, ularning ta’lim olishdagi huquqlari, bu borada davlat miqyosida amalga oshirilayotgan islohotlar va kamchiliklar yoritilgan. Maqolada tarix va bugungi kunda ilm sohasida yetuklikka erishgan o‘zbek ayollari haqida ma’lumotlar keltirilgan. Yakunda xulosa, sohadagi muammolarga yechimlar va takliflar berilgan.

Key words: era of globalization, women's intellectual potential, violence, right to education, family's educational potential, gender inequality, material and spiritual dependence, financial freedom.

Ключевые слова: эпоха глобализации, интеллектуальный потенциал женщины, насилие, право на образование, воспитательный потенциал семьи, гендерное неравенство, материальная и духовная зависимость, финансовая свобода.

Kalit so‘zlar: globallashuv davri, ayollarining intellektual salohiyati, zo‘ravonlik, ta’lim olish huquqi, oilaning tarbiyaviy-ta’lim salohiyati, gender tengsizligi, moddiy va ma’naviy qaramlik, moliyaviy erkinlik.

Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to‘g‘risidagi O‘zbekiston Respublikasi Qonunining 26-moddasi Ta’lim, ilm-fan

hamda madaniyat sohasida xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida bo'lib, Davlat ta'lim olish huquqini amalga oshirishda xotin-qizlar va erkaklarga teng imkoniyatlar yaratilishini ta'minlaydi. Unga ko'ra davlat turli ta'lim dasturlariga gender mavzusini joriy etish orqali fuqarolarning genderga oid ma'rifatini oshirishga ko'maklashishni kafolatlashi qayd etilgan. Shunga qaramay, hali-hanuz qator oilalarda ayol-qizlarning ta'limini cheklash holatlari, tushunmovchiliklar uchramoqda. Shundan kelib chiqib aytish mumkinki, bu borada qadam-baqadam ammo samarali mexanizmlarning joriy etilishi talab etiladi. Shu bilan birga, xotin-qizlarga nisbatan zo'ravonlik holatlari, ularning ijtimoiy hayotdagi faolligi, hususan ta'lim olishi, tashkilotlarda erkin faoliyat yuritishi doirasida ham uchramoqda va bu masala bugungi kunda dolzarb muammo sifatida saqlanib qolmoqda. Jamiyatda xotin-qizlarga tazyiq va zo'ravonlikka nisbatan murosasizlik muhitini yaratish, xotin-qizlarning huquq va qonuniy manfaatlarini ta'minlash zarur. Aslida, ilm olish, erkak va ayol teng rivojlanishi madaniyat, ma'rifat, oilaviy muhit, mahallaga taaluqli masala. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyev ta'kidlagan ediki: — Demokratik davlatning eng muhim ko'rsatkichlaridan biri ma'lumki ayolning jamiyatdagi mavqeyi va eng avvalo, uning iqtisodiyot va boshqaruvda ishtirok etish darajasi bo'lib hisoblanadi.³

Butun insoniyat taqdirini tasavvur qilinadigan bo'lsa uning hayotini yengillashtirish uchun ko'mak beradigan, himoya qiladigan, tashkilot, vazirlik va idoralar juda ko'p lekin insonning harakati, rivojlanishi, o'z ustida ishlashiga bo'lgan ilk qadamlar avvalo o'ziga bog'liq. Xotin-qizlarning teng huquqli ravishda rivojlanishi, ilmli bo'lishi qanchalik muhim ekanligini har bir fuqaro chuqur anglab yetishi kerak lekin bu yo'nalishda hali ko'plab tizimli amaliy ishlar amalga oshirilishi talab etiladi. Agar bir erkak ilmli bo'lsa u o'z kasb doirasida ilmini ulashadi, agar ayol ilmli bo'lsa u butun jamiyatni ziyoli qiladi. Boisi millat davomchilari bo'lgan bolalar asosiy vaqtini onasi bilan o'tkazadi, tarbiyaning katta qismini onadan oladi. Misol uchun,

³ Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони —Хотин-қизларни қўллаб-қувватлаш ва оила институтини мустаҳкамлаш соҳасидagi фаолиятни тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида // Халқ сўзи 2018 йил 2 февралдаги ПФ-5325 сонли фармони.

2021-yilda maktabgacha ta'lim bilan qamrab olingan 3–6 yoshli bolalar ulushi 62 foizni tashkil etgan bo'lsa, 1–6 yoshli bolalar orasida bu ko'rsatkich 30 foizga ham yetmagan, ya'ni, bolalarning taxminan 40–70 foizi to'liq ravishda uyda onalari tomonidan tarbiyalanadi.⁴

Ziyo-ma'rifatdan bahramand bo'lgan ona yomon hulqli inson tarbiyalamaydi zero, oilaviy muhit, tarbiya bolaning butun kelajak hayotida o'z aksini topadi. Bugun asrlar osha ham ilm-fanda, ma'rifatda, madaniyatda hamon avlodlarga o'rnak bo'lib kelayotgan Imom al Buxoriy, Alisher Navoiy, Zaxiriddin Muhammad Bobur va ko'plab bobolarimizning bolalik yillariga nazar tashlansa ularning volidalari ma'rifatli ayollar bo'lganliklari ayon bo'ladi. Masalan, Imom al Buxoriyning volidayi muhtaramalari farzandi ilm olishi uchun jon-jahdi bilan harakat qilgan. Imom al Buxoriyning otasi vafot etgach, otasidan qolgan barcha mol mulkni onasi farzandining ta'lim tarbiyasi uchun sarfladi. U bolasini yoshligidanoq o'zi qo'lidan yetaklab masjidlarga olib borar, ulamolarning darslariga yetaklardi. Kunduzi uning tarbiyasi bilan, kechalari esa uning ko'zlari ochilishini so'rab duo qilish bilan mashg'ul bo'lardi. Onaning iltijolari va farzandiga bo'lgan muhabbati sabab bo'lsa kerakkim, mo'jiza yuz berib, Alloh shifo bergan va buyuk xadis ilmining sultoni Al Buxoriyning ko'zlariga nur qaytgan.

Xalqimiz tarixida o'zining jasorat va matonati, aql-zakovati, nafosat va nazokati bilan o'chmas nom qoldirgan To'maris, Bibixonim, Gulbadanbegim, Zebuniso, Nodira, Uvaysiy, Anbar otin, Muzayana Alaviya, Suyuma G'anieva, Xadicha Sulaymanova va boshqa yuzlab ayollarimizni hamisha ehtirom bilan eslaymiz. Ular o'z davrining ziyoli, ma'rifatli kishilaridan bo'lib, shu tufayli xalq orasida hurmatga sazovor bo'lgan arboblar sanalganlar.

Qadimgi yunon tarixchisi Gerodotning —Tarix asarida yozilishicha, Ahamoniylar davlati asoschisi Kir II mil. avv. 530-yilda Turonga bostirib kirganida, To'maris massagetlar qabilasining malikasi bo'lgan. To'maris har ishda zukkoligi, fahm-u farosati, o'tkir aqli bilan xalq orasida yuksak hurmat-ehtiromga sazovor bo'lgan. Kir

⁴ [Prognozlashtirish va makroiqtisodiy tadqiqotlar instituti o'zbek ayollarining martabaga erishish imkoniyatlarini tahlili](#). 25-noyabr 2022.y

II ning hiyla-nayrang bilan To‘marisning o‘g‘li Sparangiz va ayrim massagetlarni asir olishganda, or-nomusga chiday olmagan Sparangiz o‘zini o‘ldirgan. To‘maris o‘g‘lining halokatidan esankirab qolmay, o‘z xalqining manfaatini o‘ylab, Kir II ni mag‘lubiyatga uchratib, o‘z xalqini himoya qiladi. Ona vatan himoyasiga peshvoz chiqadi. Bugun asrlar osha ham u ayolning tadbirliligi va ma‘rifatli bois tarix zarvaraqlarida qoldi. Avlodlar uni fahr bilan yodda saqlaydi.

Saroymulk xonim chig‘atoy ulusiga mansub mo‘g‘ul xonlaridan Qozonxonning qizi bo‘lib, Amir Temurning jufti haloli bo‘lgan. Saroy Mulk xonim haramdagi barcha malikalardan ulug‘rog‘i hisoblanib, “katta xonim” yohud “Bibixonim degan unvonga sazovor bo‘ladi. Albatta, bunday e‘zozga musharraf bo‘lish uchun, aql zakovat, did-farosat fikrlash doirasining ulkanligi bosh omil bo‘lgan. Zotan, tarixiy manbaalarning guvohlik berishicha, Saroymulk xonim zamonasining yuksak idrokli, farosatli, tadbirkor va aql zakovat sohibasi, husn latofat bobida ham benaziri edi. Bibixonim insonparvar, vatanni sevguvchi, mamlakatning siyosiy ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy hayotidan yaxshigina xabardor bo‘lgan, saltanat ishlarida dono maslahatlari bilan qatnashib turgan ayol edi. Ayniqsa, ilm ma‘rifatga alohida e‘tibor bilan qarar, tolibi ilmlarga homiylik qilardi.

O‘z davrida ijodi va hayot yo‘li haqiqiy o‘zbek ayolining ma‘naviy qiyofasini namoyon etgan shoira Zulfiyaxonim ham o‘rnakka arzigulik, asrlarga tatigulik, ma‘naviy qahramonlik umr yo‘lini bosib o‘tgan. Uning she‘rlarida Sharq ayolining aql-u zakosi ufirib turadi. Asarlarida odamiylik, muhabbat va sadoqatdan kuylab yashagan. Bugun ulug‘ ajdodlarimizga xos oliyanob hislatlar muhtarama auollarimiz siymosida davom etib kelmoqda. Dunyo madaniyati tamadduniga munosib hissa qo‘shgan ayollarimizning hayoti va faoliyatini yosh avlodga namuna qilib ko‘rsatilishi lozim.

Bugun ham Nodirabegim, Uvaysiy-u Bibixonimlar davomchilari ko‘plab jabhalarda jamiyat farovonligi, rivoji, davlat yuksalishi yo‘lida qizg‘in faoliyatda. 21-asr shiddatli ammo shunday tezlik davrida o‘z yo‘lini, maqsad va vazifasini aniq ko‘ra olgan, o‘z oldiga aniq maqsadlarni qo‘yib jahonning eng nufuzli oliygohlarida ilmiy faoliyat olib borayotgan qizlardan biri Aziza Shonazarova bo‘lib, u AQShning

Indiana-Blumington universitetida "O'rta asrlarda O'rta Osiyo ayollarining gender va dindorlik tarixi" mavzusida doktorlik dissertatsiyasini himoya qilgan va u Kolumbiya universitetining umrbod professori, tenure track pozitsiyasi SI lavozimiga qabul qilingan. Yana bir faxrimiz Xalqaro Islom akademiyasining doktoranti Nigora Hakimov a 2019-yildan buyon Buyuk Britaniyaning Chevening dasturi asosida Islom qonunchiligi (fiqh) yo'nalishi bo'yicha magistraturada tahsil oldi, shuningdek, Islom qonunchiligi kafedrasida o'qituvchi bo'lib ishlaydi va ilmiy xodim sifatida Oksford Islom qonunchiligi markazida ilmiy-tadqiqot ishlarini olib boradi. Ushbu misollar shuni ko'rsatadiki, davlatimiz gender siyosatining asosiy maqsadi oliy ma'lumot olish, ilmiy faoliyat bilan shug'ullanish va ayollarning intellektual-ma'naviy rivojlanishini har tomonlama qo'llab-quvvatlashdir.

Ilm-fanga bo'lgan e'tibor butun davlatning rivojlanishi taminlaydi. Bu dunyodagi bir necha rivojlangan davlatlari misolida o'z isbotini topgan. Prezidentimiz Sh. Mirziyoyev: —Yosh avlodimizning grajdanlik pozitsiyasi va faolligini kuchaytirish, uni mustaqil fikrlaydigan, zamonaviy bilim va kasb-hunarlarini puxta egallab, xalqaro maydonda raqobatga kirisha oladigan barkamol shaxslar etib tarbiyalash – biz olib borayotgan davlat siyosatining eng muhim va ustuvor yo'nalishidir, - deb alohida ta'kidlaydi. Shu o'rinda, mamlakatimizda keyingi paytda yoshlar bilan, xususan, qizlarimiz bilan ishlash bo'yicha yangi tizim yaratilgan. Prezidentimizning tegishli farmoniga muvofiq, 2022/2023-o'quv yilidan oliy ta'lim muassasalarida, texnikum va kollejlarda, sirtqi va kechki ta'limda o'qiyotgan xotin-qizlar kontraktlarini to'lash uchun 7 yilga foizsiz kredit berish uchun banklarga byudjetdan har yili 1,8 trillion so'm yo'naltirilishi, davlat oliy ta'lim muassasalarida magistraturada o'qiyotgan barcha xotin-qizlarning kontrakt to'lovlari qoplab berilishi va bunga har yili kamida 200 milliard so'm ajratilishi, xorijiy oliy ta'lim muassasalariga bakalavriat uchun — 50 nafar, magistratura uchun — 10 nafar xotin-qizlarga har yili "El-yurt umidi" jamg'armasi orqali qo'shimcha grantlar ajratilishi, har yili 2 100 nafar ijtimoiy ehtiyojmand oila vakillari, yetim yoki ota-onasining qaramog'idan mahrum bo'lgan talaba xotin-qizlarning ta'lim kontraktlari mahalliy byudjetdan to'lab berilishi, mutaxassisligi bo'yicha kamida 5 yil mehnat stajiga ega,

lekin oliy ma'lumotga ega bo'lgan 500 nafar xotin-qizlar har yili Oila va xotin-qizlar davlat qo'mitasi tavsiyanomalariga asosan davlat oliy ta'lim muassasalariga umumiy kvotadan tashqari alohida test sinovlari natijalariga muvofiq kontrakt asosida o'qishga qabul qilinishi yo'lga qo'yildi. Shuningdek, endilikda davlat ilmiy tashkilotlari yoki oliy ta'lim muassasalari doktoranturasiga xotin-qizlar uchun har yili kamida 300 tadan maqsadli kvota ajratib borilmoqda. Lekin hali amalga oshirilishi zarur bo'lgan ishlar oldinda juda ko'p. Jumladan, oilaning tarbiyaviy-ta'lim salohiyatini mustahkamlash, jamiyatda oilaviy qadriyatlarni saqlash, oilalarda ma'naviy-axloqiy muhitni yaxshilash va ularning farovonlik darajasini oshirish zarur.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra 25 yosh va undan katta yoshdagi ayollarning, o'rta maxsus, kasb-hunar bosqichidagi ta'lim darajasi 2021-yilda 44,2% ko'rsatkichga ega bo'ldi. 25 yosh va undan katta yoshdagi ayollarning oliy va undan yuqori ta'lim darajasi 2019-yilda 13,3%, 2020-yilda 13,2%, 2021-yil kesimida esa 13,1% tashkil etgan. Mos ravishda bu ko'rsatkich 2021-yilda erkaklar o'rtasida 20 foizni tashkil etgan. 2021-yil kesimida Fan, texnika, muhandislik va matematik dasturlarni bitiruvchi oliy ma'lumotli ayollarning ulushi 0,402 foiz darajani ko'rsatgan.⁵ Bu shuni anglatadiki, ilmda ayollarning sonini ko'paytirish bugun zarur. Bu masala hali islohotlarning hayotdagi amaliyotini kengyatirish zarurligini ko'rsatadi.

Butun dunyoda bo'lgani kabi, O'zbekistonda ham ayollarning iqtisodiy faolligi erkaklarnikiga nisbatan past. 2021-yil yakunlariga ko'ra, bu ko'rsatkich ayollar orasida 41,3 foizni, erkaklar orasida esa 56,9 foizni tashkil etdi.⁶ Ilmlilik darajasi yuqorilashi bu ayollarning iqtisodiy jixatdan ham erkinligiga sabab bo'ladi. Bu ham moliyaviy, ham psixologik jixatdan ayolning turmush tarziga, o'ziga bo'lgan ishonchi ortishiga sabab bo'ladi. Ayol ilmi bo'lib borgani sayin o'z ustida ko'proq ishlashga harakat qiladi, dunyoqarashi kengayadi, o'zi sevgan ish bilan shug'ullanadi va natijada nafaqat ma'nau o'sadi, balki moliyaviy jixatdan ham erkin

⁵ <http://siat.stat.uz>

⁶ O'zbek ayolining martabaga erishishi osonmi? ifmr.uz

bo‘ladi. Xalqaro mehnat tashkiloti tadqiqotiga ko‘ra, O‘zbekiston aholisining 80 foizi oilada erkakning ro‘zg‘or tebratishi, ayolning esa uy yumushlari va bolalar bilan shug‘ullanishini afzal ko‘radi. Mamlakat aholisining 93 foizi turmush o‘rtog‘i ishlamasa ham, ko‘pchilik uy yumushlarini ayol bajarishi kerak, deb hisoblaydi. Bunday qarashlarning barchasi jamiyatda ham, mehnat bozorida ham gender tengsizligi mavjudligidan dalolat beradi».⁷

Ayol har qanday vaziyatda o‘zi mustaqil ravishda daromad topa olishiga ishonchi komil, qo‘lida bir kasbi yoki hunari bo‘lishi kerak. Boqmandalik hissi, kezi kelsa ayollar oiladagi turli zo‘ravonliklarga ham aynan moliyaviy mustaqil bo‘la olishlariga ishonch hosil qila olmaganliklaridan ham dosh berib ko‘z yumib yashashmoqda. Moliyaviy erkinlik nafaqat uning o‘z ruhiy holati, balki oilaviy muhit, munosib turmush tarzi, bolalar tarbiyasi va ularning ruhiyati sog‘lom bo‘lib rivoj topishiga katta ta’sir ko‘rsatadi. Bu borada davlat rahbari - “Xabaringiz bor, biz o‘z faoliyatimizning ilk kunlaridan boshlab munis va mo‘tabar ayollarimizning og‘irini yengil qilish, huquq va manfaatlarini ta’minlash, iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy faolligini oshirish masalasini davlat siyosatining muhim yo‘nalishi sifatida belgidik. Barcha islohotlarimizning mazmuni, “Inson qadri uchun” tamoyilining mohiyati ham aynan shunga qaratilgan. Bugungi farovon hayotimiz ham, yorug‘ kelajagimiz ham ayollarga bog‘liq. Agar xalqimiz bizdan rozi bo‘lishini xohlasak, avvalo, mo‘tabar onalarimiz, opa-singillarimiz uchun munosib turmush sharoitlari yaratishimiz kerak. Ona rozi bo‘lsa, oila rozi bo‘ladi, oila rozi bo‘lsa, jamiyat rozi bo‘ladi. Biz mana shu hayotiy haqiqatdan kelib chiqqan holda, bu masalada bir qator muhim qonunlar, farmon va qarorlar qabul qildik”, deb ta’kidlagan edi.⁸

Bugun jamiyatda xotin-qizlarni bilim olishga rag‘batlantirish va qo‘llab-quvvatlash jarayonlarini kuchaytirish; “Xotin-qizlarning jamiyat hayotidagi tutgan o‘rni va ahamiyati” mavzusida bilimlarni chuqurlashtirish, tarqatish va

⁷ Maqola. [“O‘zbek ayollarining iqtisodiy faolligi pastligi — uy-ro‘zg‘or ishlari bilan bandligi sabab”](#) gazeta.uz 25-noyabr 2022 y

⁸ Shavkat Mirziyoyev raisligida xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlashga bag‘ishlangan yig‘ilish. 1-yanvar 2022 y

habardorlikni oshirish; ayollar va qizlarning huquqiy habardorligini oshirish va mahalla faollari bilan aloqasini mustahkamlash tizimini takomillashtirish zarur.

Ayni tezkor axborot almashinuvi davrida xotin-qizlarning ma'naviy qiyofasini yukaltirish muhim ahamiyatga ega ekan, yurtimizda amalga oshiriladigan barcha ijobiy o'zgarishlar o'z-o'zidan ma'naviy barkamol avlod tarbiyasini o'zida mujassamlashtiradi. Ayol ma'naviyati – bu hayot ziynatidir. Zamonaviy o'zbek ayoli u o'z begining begoyimi, farzandining mehribon onasi, ota-onasining mehrli farzandi, dugonasi, yor-u birodarlarining oqibatli do'sti, shuningdek, jamoasida o'z o'rmini topa olgan kasb egasi bo'lishi lozim. Zamonaviy ayollar faqat buguni bilan emas, balki o'tmishda o'tgan ayollarning ma'naviy qiyofasini o'rganib, kelajak ayollariga o'rnak bo'la oladigan ayol bo'lishi kerak. Qabul qilinayotgan qonunlar, qaror va farmonlar esa xotin-qizlarning ijtimoiy hayotdagi faolligiga xizmat qilishi uchun ularni amaliyotga to'liq joriy etish kerak. Xalq hayotiga joriy etilib, foyda keltirishi xotin-qizlar hayot tarzini yaxshilagandagina ular o'z vazifasini o'tagan sanaladi. Amalga oshirilayotgan islohotlar jarayonida yutuqlar bilan bir qatorda qator kamchiliklar ham borligi bu jarayonni yanada takomillashtirish kerakligi, davlat organlarining faoliyati shaffof, inson manfaatlari uchun xizmat qilishi kerakligini eslatib turadi. Ayniqsa, millat beshigini tebratuvchi onalar va bo'lajak onalarning hayot tarzini yengillatish, ularning fikrlarini, dardini eshitish, ularga yordam yaqindan turib, mahalla, xotin-qizlar qo'mitalari orqali amalga oshirilishi, tizimda ularning hayot tarzini biladigan, hamfikir, hamdard bo'la oladigan, ularning dardini o'z dardi deb bila oladigan, xotin-qizlar uchun chin dildan jon koyita oladigan soha hodimlari faoliyatini yo'lga qo'yish eng muhim jihat sanaladi. Prezidentimiz aytganidek, “Yer yuzidagi har qaysi jamiyatning madaniy darajasi uning ayollarga bo'lgan munosabati bilan belgilanadi”.⁹ Ayollarga nisbatan yaxshi munosabat, ularga munosib turmush sharoiti yaratilgani aslida farzandlar, ularning kelajagiga kiritilgan investitsiyadir. Oilasi, ro'zg'oridan ko'ngli to'q, munosib hayot sharoitida yashayotgan ayollar oilasiga hotirjam, obod ko'ngil bilan xizmat qiladi,

A. ⁹ Shavkat Mirziyoyev. Toshkentda 8-martga bag'ishlangan tadbirdagi nutqi. 7-mart 2017-yil.

aslida. Shundagina bugun amalga oshirilayotgan islohotlar o'z samarasini beradi, sohada o'sish bo'lib, xotin-qizlar hayoti va faoliyatida islohotlarning amaliyotdagi natijasi ko'zga tashlanadi.

Shuning bilan birga, mavzudan kelib chiqib, quyidagi takliflarni ilgari suramiz:

1. Yosh ulg'ayib kelayotgan qizlarni bugungi tezkor jarayonda turli ma'naviy ichki va tashqi tahdidlardan himoya qilib, bo'sh vaqtlarini to'g'ri tashkil etishga yordam ko'rsatish.
2. Ta'lim muassasalarida qizlarni ilmga yo'naltirish borasida iqtidorli qizlarning ilmiy-ijodiy qiziqishlarini hisobga olib qo'llab-quvvatlash va keyingi bosqichlarda davom ettirishlariga ko'maklashish.
3. Qizlarning intellektual loyihalarini targ'ib etish ishlariga yordam berish hamda bilim olishga, kitob mutolaa qilishga, nutq madaniyatini shakllantirishga o' amaliy yordam berish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining " Xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash va oila institutini mustahkamlash sohasidagi faoliyatni tubdan takomillashtirish chora-tadbilari to'g'risida"gi farmoni
2. Annayeva Nazokat Rajabbayevna: Ayollar tadbirkorligining genezisi, nazariyasi va amaliyoti, Avtoreferat, Toshkent, 2018
3. Ahmedova Go'zalxon O'tkurovna: "Ayollar tomonidan ozodlikdan mahrum qilish jazosini o'tashning o'ziga xos xususiyatlari va uning takomillashtirilishi" Avtoreferat, Toshkent, 2019
4. Халқ сўзи
5. www.lex.uz.
6. www.ziyonet.uz
7. Daryo.uz
8. Oriat Dono radiosi "Dolzarb mavzu" dasturi. 2022-yil 29-noyabr soni
9. ifmr.uz
10. siat.stat.uz

Ўзбекистон тасвирий ва амалий санъатида мифо-эпик ҳамда фольклор мавзуларнинг ривожланиш босқичлари

Иброҳим Абдурахмонов

Санъатшунослик фанлари номзоди, доцент

Аннотация. Ушбу тезисда ўзбекистон тасвирий ва амалий санъатида мифо-эпик ҳамда фольклор мавзуларнинг ривожланиш босқичлари санъатшунослик илми кесимида ёритишга ҳаракат қилинди.

Аннотация. В данной тезисе предпринята попытка осветить этапы развития мифо-эпической и фольклорной тематики в изобразительном и прикладном искусстве Узбекистана в области искусствоведения.

Таянч сўзлар. Миф, эпос, фольклор, тасаввур, тасвир, талқин, услуб, миниатюра, рангтасвир, фриз.

Ключевые слова. Миф, эпос, фольклор, воображение, отражение, интерпретация, стиль, миниатюра, живопись, фриз.

1. Ибтидоий даврларда тош-қоялар ва дараларга ишланган расмларда аждодларимизнинг борлиқ тўғрисидаги дастлабки мифологик тафаккурининг турли бадий шакл ва кўринишлардаги ифодавий талқинлари вужудга келган.

2. Эрамиздан олдинги XX-VIII асрларда бронза ва мисдан ясалган бежирим маиший буюмлар, тақинчоқлар шакли ва безагида мифологик тасаввурларига оид тасвирлар туширилган. Кўчманчи қабилалар мифларига оид “ҳайвонот услуби”да содда қиёфалар яратилган.

3. Эрон Аҳмонийлар даврида сак-скиф қабилаларнинг “Йиртқичлар услуби”да ишланган “Амударё хазинаси” туркумидаги турли хил қимматбаҳо буюмлар ташқи кўриниши ва безагида мифологик мавзулар талқин қилинган.

4. Антик давр санъатида эллинистик мифларга оид қаҳрамонлар образлари ҳаётий ҳақиқатга бироз яқинлаштирилиб тасвирланган. Эллинизм анъаналарида юнон мифлари-Зевс, Афродита, Афина, Эрос, Ника, Силен ва Сатирнинг кўп сонли равон-нафис тимсоллари яратилган. Афсонавий

қахрамонлар тимсолида Геракл, Ромул ва Рем тасвирланган ҳайкаллар маҳаллий аҳоли орасида машҳур бўлган.

5. Кушон подшолиги даври санъатида ёвузлик, зулм ва кулфат тимсолидаги баҳайбат махлуқ - дев образининг турлича кўринишлардаги бадиий талқини ўз моҳиятига кўра дуалистик ғояларни мужассамлаштирган. Тангаларда ҳукмдорлар ва маҳаллий худоларнинг одам кўринишидаги қиёфавий тасвирлари турли бадиий услубларда ҳар хил тасвирланган.

6. Айритом фризида Ҳинд-Будда санъатига оид «Париннирвана-жатака» туркумидаги мифологик образлар мужассамлаштирилган. Ривоятларига кўра, бешта буюк мусиқа асбобининг овози вафот этган Буддага мулойим оханглар билан ором бағишлаган, донатрислар эса уни охириги йўлга муаттар гуллар билан кузатганлар. Фризда гандхара санъатига хос ушбу афсонавий лавҳа яхлит композиция сифатида бадиий акс эттирилган.

7. Илк ўрта асрларга оид ҳайкаллар, маиший буюмлар, деворий тасвирларнинг аксариятида афсонавий қахрамонлар ва самовий мифларга оид мавзулар ифодаланган. Сўғд кумуш кандакорлиги ва кулолчилигида халқа шаклидаги идишлар, қошиқчали косачалар, тутқичли кўзалар афсонавий ҳайвонлар, йиртқичлар-астрал мавзули тасвирлар туширилган.

Туморлар, узуклар, муҳрлар, геммалар, исирикдонлар, ўсмадонлар, ақчадонлар шакли ва кўринишига кўра мифологик мотивлар моҳиятини ўзида ифодалаган. Тошларни силлиқлаш, сайқаллаш, ўйиш технологиялари бироз такомиллашган

8. IX–XII асрлар санъатида мифологик мавзулар янги ислом эстетикаси шаклланиш жараёни кесимида ифодалана бошланган. Мовароуннаҳр тасвирий санъатида ёдгорлик ҳайкалтарошлиги ва маҳобатли деворий тасвирлар аста-секин барҳам топган. Унинг ўрнини турли рамзий мазмундаги безак берилган маиший буюмлар ва идишлар эгаллаган. Араб ҳалифатлигига асос солингач, уларнинг таъсирида маҳаллий эпос бирмунча ривожланган, лирик-романтик поэзиядаги мифларга оид образлар тараққий этиши билан киноя ва метафоранинг поэтик тили вужудга келган. Бир қатор мифологик образлар

ислом эстетик талаблари асосида қайта мазмунлаштирилган. Янги бадиий услуби-“ислом санъати”нинг вужудга келган.

9. XVI-XVIII асрлар Мовароуннаҳр миниатюра санъатида ёзма дostonлар афсоналарига оид тасвирларда шартлилик мезонига амал қилинган. Уларнинг йўналиши ва мавзусига кўра куйидаги туркумларга ажратилди: халқ орзусидаги одил ҳукмдорлар (Искандар, шох Баҳром), инсонни руҳий ва ахлоқий жиҳатдан комиллик сари йўлловчи сўфийлик мавзуси акс этган миниатюралар, шайхлар сиймолари, таркидунёчиликни ихтиёр этган дарвишлар тасвири, иблислар, девлар, ҳайвонлар, қушлар, йиртқичлар, билан боғлиқ мавзулар, тасаввуфга оид авлиёларнинг шартли қиёфалари турлича бадиий талқин қилинган.

10. Хонликлар даври меъморий ёдгорликлари – самарқанддаги “Шердор” мадрасаси, Хўжа Аҳрор мақбараси, Бухородаги Нодир девонбеги, Абдулазизхон мадрасаси, хўжа Зайниддин бобо масжиди пештоқидаги космогоник ва гералдик мифларга оид жонзотлар тасвири ишланган. Шер, оҳу, тўнғиз, хумо, анқо қуши моҳиятига кўра оламдаги қарама қаршилиқлар фалсафасини ўзида мужассамлаштирган. Амалий санъатда маҳаллий мактаблар шаклланиб, нақш безаклари тизимида кўчманчи ва ўтроқ аҳоли фольклорига оид ой, қуёш, юлдуз тасвирлари қўлланилган.

11. XIX аср охири XX аср бошида бадиий ҳунармандчилик соҳалари ривожланиши натижасида турли ҳудудларда ўзига ҳос анъанавий нақш тасвирларида фольклорга оид мавзулар алоҳида аҳамият касб этади. Нодир буюмлардаги фольклор ананалари билан боғлиқ безакларда маҳаллий аҳоли маиший ҳаёти ва эътиқодий қарашлари ифодаланади. Ислом эстетик қарашлари билан бирга, архаикага ҳос тасвир элементлари ўзаро уйғунлашиб кетган. Кандакорлик, кулолчилик ва каштачилик буюмлари нақшларида муқаддаслаштирилган ҳайвонлар, қушлар, паррандалар, ҳашаротлар сув муҳити жонзотлари қиёфалари гоҳ тўлиқ ҳолда, гоҳ улар тана аъзоларининг айрим қисмлари услублаштирилган.

12. 1920-1980 йиллар амалий санъатида халқ оғзаки ижоди ҳар хил ракурсларда ифодаланган. Бадиий-услубий ўзгаришлар ва тасвир анъаналарида трансформация жараёнлари рўй беради. Амалий санъатда маҳаллий аҳоли эътиқодлари ва фольклори билан боғлиқ мавзулар маиший буюмлар безакларидан ўрин олди.

13. 1920-1980 йиллар рангтасвири турли ўзгаришлар ва янгиликларга бой бўлди. Ўзбекистонда замонавий рангтасвир мактаби шаклланиб, ўзининг ривожланиш ва етуклик даврларини бошидан кечирди. Тасвирий санъатда фольклор мавзулари бадиий талқини борасида турлича қараш ва муносабат ҳукм сурди. Бу энг аввало давр сиёсий қарашларининг ўзгариб туриши билан боғлиқ ҳолда кечди. Яратилган асарларда ижодкорларнинг борлиқ ва оламга нисбатан муносабати, индивидуал пластик изланишлари, воқеликни бадиий тафаккурида образли тасаввур қилиш даражаси бир бирига мутлоқо ўхшамайди. Ўз навбатида бундай ижод маҳсули томошабинда дунёга нисбатан афсонавий фикрлаш стереотипини вужудга келтирди.

14. 1920-йиллардан ўзбек ҳайкалтарошлик санъати шаклланиб, аста-секинлик билан ривожланиш босқичларини бошидан кечирди. Юртимиздан моҳир ҳайкалтарошлар авлоди етишиб чиқди. Ватанимиз санъаткорлари томонидан ишланган нодир асарлар нафақат юртимизда ҳатто унинг ташқарисида ҳам ўз ўрни ва нуфузига эга бўла бошлади. Айниқса, афсонавий мавзуларнинг ривожланиш динамикаси турлича кечди. Ҳайкалтарошларнинг индивидуал пластик изланишлари натижасида ўз қаҳрамонларини турли йўналиш, услуб ва ракурсларда бадиий талқин қилдилар.

15. Мустақиллик даври санъатида мифологик тасаввурлар акс эттиришнинг янгича тамойиллари шаклланди. Афсонавий мавзуларга оид асарлар туркуми вужудга келди. Ижод эркинлиги туфайли рангтасвир санъати ўз йўналиши ва мавзу доирасига кўра ранг-баранглик касб эта бошлади. Инсоният иптидоси ҳақидаги ривоятлар, кўҳна шаҳарлар қиёфаси, афсонавий маликалар, эпик қаҳрамонлар, Насриддин афанди, ғайритабиий жонзотлар, фол, туш ва сароб

мавзуси, тасаввуф тариқати ғоялари, оташпарастлик мавзуси, Ғарб мифларига оид тасвирлар талқинида маълум тажриба тўпланди.

HISTORICAL SCIENCES

Development of the preschool education system in the republic of Uzbekistan on the base of action strategy

Ne'matov Sh. U.

National University of Uzbekistan
Faculty of History, PhD student of the
Department of History of Uzbekistan

ABSTRACT

In this article, the reforms in the preschool education system are analyzed on the basis of the Action Strategy, and the normative legal documents adopted in recent years and their content are summarized. Also, the statistical indicators of the results achieved in preschool education are shown.

Keywords: Action strategy, continuous education, preschool education and upbringing, reconstruction, infrastructure, credit, public-private partnership, non-state educational institutions.

Today, the reforms carried out in our country within the framework of the five priority directions of the development of the Republic of Uzbekistan in 2017-2021 are showing their results, and the results achieved in this regard are being recognized by the world community together with our people. The action strategy is an important national strategic document for the near future of the implementation of the five most important priorities of social, economic, political and legal reforms for our country in the context of globalization.

In the section of the strategy of actions called "Priority directions of the development of the social sphere" the tasks of development of the sphere of education and science are indicated. In doing so, it is necessary to expand the network of pre-school educational institutions and fundamentally improve the conditions for all-round intellectual, aesthetic and physical development of children in these institutions, to seriously increase the coverage of children with pre-school education and to ensure access to, the qualifications of pedagogues and specialists' issues such as raising the level are defined.

The results of recent years of scientific research show that 70% of all the information and data that a person acquires during his lifetime is acquired by the age of 5 years. Today, this indicator determines the importance of preschool education and upbringing as the main link of the continuous education system.

In particular, in the new stage of reforms in our country, reforms are being carried out rapidly in the continuous education system. We can see the results of these reforms based on the Action Strategy. In the first year of the adoption of the strategy, the Decree of the head of our state Sh. M. Mirziyoyev “On measures to fundamentally improve the management of the preschool education system¹⁰” and “On organizing the activities of the Ministry of preschool education of the Republic of Uzbekistan¹¹” Ministry of preschool education was established in accordance with the Decision.

During this five-year period, reforms in the field were carried out rapidly, and the development of preschool education in both traditional and innovative forms became one of the main priorities of the state. In 2017, a five-year special program was adopted to reform the field of preschool education. In addition, special attention was paid to the material and technical base, more than 300 preschool educational institutions were reconstructed and overhauled. At the expense of the state budget and international grants, more than 1,000 kindergartens were provided with modern furniture, developmental games and equipment. Taking into account the great importance of kindergarten education in the development of children as a mature and well-rounded person, a special ministry was established in this field, and it is responsible for the structural reform of the preschool education system, full coverage of children in these institutions important tasks were assigned¹².

If we analyze the results achieved in the preschool education system in 2018, in 2017-2018, the number of preschool educational institutions in our country increased by 1400 to 6367. The Regulation “On the procedure for the

¹⁰ <https://www.lex.uz/docs/3362886>

¹¹ <https://www.lex.uz/docs/3362881>

¹² 2017 is a year of intence reforms. – T.: “Adolat”, 2017. – P.68.

implementation of public-private partnership in the field of preschool education” was approved. According to him, the private partnership was determined on the basis of a competition held by the Ministry of Preschool Education. The number of private preschools established on the basis of public-private partnership has doubled to 568. Model projects of modern preschool educational institutions with 60, 135, 160, 235 and 385 beds were developed by the Ministry of Construction together with the Ministry of Pre-School Education based on foreign experience and taking into account the natural climatic conditions of the country. Implementation of the pilot project of introducing mandatory free one year preparation of children for primary education has been started¹³.

In the first half of 2019, public-private partnership agreements were signed with 457 entrepreneurs for the establishment of non-state preschool educational institutions with a capacity of 50,920. An agreement was reached with entrepreneurs on the establishment of 2,434 family-type non-state preschool educational institutions with a capacity of 60,455 places. 849 entrepreneurs who signed the public-private partnership agreement were allocated preferential loans with a total value of 1.4 trillion soums. In the first half of this year, construction works were completed by 364 entrepreneurs, and non-state preschool educational institutions were launched. As a result, by the end of the year, the number of preschool educational institutions in the republic was 9,774 (5,767 state, 3,942 non-state, 65 ministries and agencies), and 1,066,353 (40,5 percent) of 2,632,000 preschool children received preschool education coverage was achieved with lim. An agreement was reached with the World Bank on attracting a loan in the amount of 73,8 million dollars for the project “Improving the early development of children of early age”.

In 2020, by supporting public-private partnership in the field of preschool education, in order to ensure wide coverage of children with preschool education, “Measure for the further development of public-private partnership in the field of

¹³ 3 years with action strategy: expected results, high efficiency and high goals.-T.:.-2020.-P.102.

preschool education are appropriate on” was adopted by the President. As a result of this decision, 333 non-state Preschool education organizations with capacity of more than 42,000 and 3,529 family Preschool education organizations with a capacity of 83,700 have started operating on the basis of public-private partnership¹⁴.

A total of 1,589,6 billion soums were allocated for construction and repair work in 371 Preschool education organizations within the framework of the Social and Production Infrastructure Development Program approved by this decision. A total of 200 billion soums were allocated for the reconstruction of 55 Preschool education organizations from the funds of the Anti-Crisis Fund. In 2020, directions for the development of free one year compulsory primary education for children have been determined¹⁵.

In 2021, 49 Isuzu buses designed to cover more than 4,700 children were purchased within the framework of the “Aqlvoy” project. In addition, 294 groups were formed in the territory of 98 neighborhood assemblies. The amount allocated from the budget has increased by 3,7 times, and the level of children’s coverage of preschool education has reached 67% in 2021, from 27,7% in 2017. Compulsory free one year preparation groups for primary education of 5188 children and 7164 short-term preparation groups were organized. 10,955 full-time preparatory groups and 566,000, 6-year-old children (or 82 percent) were covered by preschool education.

In conclusion, it should be noted that in 2017-2021, 96 regulatory legal documents including 3 decrees and 19 presidential decrees, 44 decisions and 8 decrees of the Cabinet of Ministers were issued in the Republic of Uzbekistan in 2017-2021 in order to radically reform this sector, 13 departmental and 7 other regulatory legal documents were adopted.

In addition, taking into account the experience of developed countries, great importance was attached to the expansion of the network of non-state educational

¹⁴ 2020 year of development of science, knowledge and digital economy State program: results leading to development.-Т.: -2020.- P.79.

¹⁵ Action strategy summary 2017-2021.-Т.: -2022. –P.114.

institutions, including non-state kindergartens. At the same time, in order to expand the network of preschool educational institutions, strengthen their material and technical base and build new kindergartens, the Program for further improvement of the preschool education system in 2017-2021¹⁶ and the coverage of preschool education until 2030 the concept of developing the preschool education system aimed at reaching the level of 80,8% was approved.

As a result of the reforms carried out during this period, the coverage level of children with preschool education increased from 27,7% to 62,4 the number of Preschool education organizations increased from 5211 to 19316, the funds allocated from the budget increased by 3,7 times, and the salary of teachers of state preschool educational institutions increased to 668 an increase from 4,000 sums to 1,324,000 sums was ensured.

References

1. 2017 is a year of intense reforms. -Т.:” Adalat”, 2017.
2. 3 years with action strategy: expected results, high efficiency and high goals. Т.:2020.
3. 2020 year of development of science, knowledge and digital economy State program: results leading to development. Т.:2020.
4. Action strategy summary 2017-2021. Т.:2022.
5. www.lex.uz

¹⁶ <https://www.lex.uz/docs/3090103>

MATHEMATICAL SCIENCE

Interfaol metodlar asosida darsni tashkil qilish

Akobirova Umida Tolibovna

Samarqand Shahar 21-umumta'lim maktabi o'qituvchisi

Anotatsiya: Interfaol metod – ta'lim jarayonida o'quvchilar hamda o'qituvchi o'rtasidagi faollikni oshirish orqali o'quvchilarning bilimlarni o'zlashtirishini faollashtirish, shaxsiy sifatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Maqolada matematika darslarida qo'llanilishi mumkin bo'lgan interfaol metodlar haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: matematika, metodika, interfaol metodlar, aqliy hujum metodi, metodi, “5x5x5” metodi, venn diagrammasi

ABSTRACT: Interactive method - serves to develop personal qualities, activating the acquisition of knowledge by increasing the activity between students and the teacher in the learning process. This article discusses interactive methods that can be used in math lessons.

Keywords: mathematics, methodology, interactive methods, brainstorming, “5x5x5” method, Venn diagram.

Yangi pedagogik texnologiyaning afzalligi zamon sinovidan o'tib, interfaol darsning sifat va samaradorligin oshirishda muhim omil ekanligi o'z isbotini topmoqda. Zamonaviy didaktika jadal rivojlanib, o'zgarayotgan jamiyatning talablari va ta'limdagi amaliy ishlanmalarni aks ettiruvchi yangi yondashuvlar, ta'lim berish texnologiyalari bilan boyimoqda. Ta'lim berishning nazariyasi va amaliyotida o'quvchilarning bilim olish harakatlarini faollashtirish eng dolzarb muammolardan biri bo'lgan. Keyingi vaqtlarda pedagoglarning diqqati bilim orttirishning muloqot yuritish shakliga asoslangan o'qitishning interfaol shakl va uslublarini o'zlashtirishga qaratilgan. Ta'lim berish jarayoni quyida ko'rsatilgan talablarga amal qilgan taqdirda samarali bo'lishi va yaxshi natijalar berishi amalda isbotlangan.

Zamonaviy ta'limni tashkil etishga qo'yiladigan muhim talablardan biri ortiqcha ruhiy va jismoniy kuch sarf etmay, qisqa vaqt ichida yuksak natijalarga erishishdir. Qisqa vaqt orasida muayyan nazariy bilimlarni o'quvchilarga yetkazib

berish, ularda ma'lum faoliyat yuzasidan ko'nikma va malakalarni hosil qilish, shuningdek, o'quvchilar faoliyatini nazorat qilish, ular tomonidan egallangan bilim, ko'nikma va malakalar darajasini baholash o'qituvchidan yuksak pedagogik mahorat hamda ta'lim jarayoniga nisbatan yangicha yondashuvni talab etadi.

Pedagogik texnologiya o'z mohiyatiga ko'ra sub'ektiv xususiyatga ega. Qanday shakl, metod va vositalar yordamida tashkil etilishidan qat'iy nazar texnologiyalar:

- pedagogik faoliyat samaradorligini oshirishi;
- o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasida o'zaro hamkorlikni qaror toptirishi;
- o'quvchilar tomonidan o'quv predmetlari bo'yicha puxta bilimlarning egallanishini ta'minlashi;
- o'quvchilarda mustaqil, erkin va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishi;
- o'quvchilarning o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqara olishlari uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishi;
- pedagogik jarayonda demokratik va insonparvarlik g'oyalarining ustivorligiga erishishni kafolatlashi zarur

Pedagogik texnologiyalardan majburan foydalanish mumkin emas. Aksincha, tajribali pedagoglar tomonidan asoslangan yoki ular tomonidan qo'llanilayotgan ilg'or texnologiyalardan maqsadga muvofiq foydalanish bilan birga, ularni ijodiy rivojlantirish maqsadga muvofiqdir. Bugungi kunda bir qator rivojlangan mamlakatlarda o'quvchilarning o'quv va ijodiy faolliklarini oshiruvchi hamda ta'limtarbiya jarayonining samaradorligini kafolatlovchi pedagogik texnologiyalarni qo'llash borasida katta tajriba to'plangan bo'lib, ushbu tajriba asoslarini tashkil etuvchi metodlar interfaol metodlar nomi bilan yuritiladi. Quyida amaliyotida foydalaniladigan interfaol metodlardan bir nechtasining mohiyati va ulardan foydalanish borasida so'z yuritimiz.

“Aqliy hujum” (Brainstorming) metodi. Mazkur metod o'quvchilarning mashg'ulotlar jarayonidagi faolliklarini ta'minlash, ularni erkin fikr yuritishga rag'batlantirish hamda bir xil fikrlash inertsiasidan ozod etish, muayyan mazvu

yuzasidan rang-barang g'oyalarni to'plash, shuningdek, ijodiy vazifalarni hal etish jarayonining dastlabki bosqichida paydo bo'lgan fikrlarni yengishga o'rganish uchun xizmat qiladi. "Aqliy hujum" metodi A.F. Osborn tomonidan tavsiya etilgan bo'lib, uning asosiy tamoyili va sharti mashg'ulotning har bir ishtirokchisi tomonidan o'rta tashlanayotgan fikrga nisbatan tanqidni mutlaqo ta'qiqlash, har qanday luqma va hazil-mutoyibalarni rag'batlantirishdan iboratdir. Bundan ko'zlangan maqsad o'quvchilarning mashg'ulot jarayonidagi erkin ishtirokini ta'minlashdir. Ta'lim jarayonida ushbu metoddan foydalanish o'qituvchining pedagogik mahorati va tafakkur ko'lamining kengligiga bog'liq bo'ladi.

"5x5x5" metodi "5x5x5" metodi yordamida bir vaqtning o'zida 36 nafar o'quvchini muayyan faoliyatga jalb etish orqali ma'lum topshiriq yoki masalani hal etish, shuningdek, guruhlarning har bir a'zosi imkoniyatlarini aniqlash, ularning qarashlarini bilib olish mumkin. Bu metod asosida tashkil etilayotgan mashg'ulotda har birida 6 nafardan ishtirokchi bo'lgan 6 ta guruh o'qituvchi tomonidan o'rta tashlangan muammoni muhokama qiladi. Belgilangan vaqt nihoyasiga yetgach o'qituvchi 6 ta guruhni qayta tuzadi. Qaytadan shakllangan guruhlarning har birida avvalgi 6 ta guruhdan bittadan vakil bo'ladi. Yangidan shakllangan guruh a'zolari o'z jamoadoshlariga guruhi tomonidan muammo yechimi sifatida taqdim etilgan xulosani bayon etib beradilar va mazkur yechimlarni birgalikda muhokama qiladilar.

Venn diagrammasi. «Diagramma vena» qiyosiy taxlilda juda qo'l kelib, mavzuni sharxlab, ikki muammoni bir-biriga muqoyasa qilib o'tishda qulay usuldir. Bu usul ikki doira shaklidagi aylana chiziqlarning qo'shilishi holatida bo'lib doiralarning ikki tarafiga tanlangan mavzuning faqat o'ziga xos individual xususiyatlari yozilib, o'rtada ikki doiraning qo'shilishi natijasida paydo bo'lgan bo'shliqda esa tanlangan ikki mavzuga xos turli fikrlar, xususiyatlar g'oyalar ko'rinishi izohlab boriladi. Bir qarashda oddiydek tuyulgan bu usul o'quvchilarning fikrlash qobiliyatini oshiradi, xotirani kuchaytiradi. U yoki bu mavzu ustida mustaqil ishlashga undaydi. Ikki mavzuning umumiy va individual, ya'ni faqat o'ziga xos tomonlarini tez farqlaydi. Mavzu tez va uzoq vaqt esda qoladi. «Diagramma vena» o'quvchini hushyorlikka, sezgirlikka chorlaydi. O'quvchilar 4—5 tadan uch

guruhga, jami 15 taga ajratiladi. 1-guruh doiraning o`ng tomoni, 2-guruh doiraning chap tomoni, 3-guruh ikki doiraning qo`shilishidan paydo bo`lgan bo`shliq ustida ishlaydi. Mavzuni keng qamrovli o`zlashtirib olishga ko`maklashadi. Guruxdagi qolgan o`quvchilar esa kuzatuvchilardir, ya`ni «Diagramma vena» ustida ishlayotgan 3 guruhning harakatlarini kuzatadilar. Hatto baholashlari ham mumkin. Dars, mavzu, harakatlar uzoq vaqg esda saqlanib qoladi. «Diagramma vena» turli xil g`oya, fikrlar kurashi va hujumini, munozaralarni keltirib chi-qaradi. O`quvchilarni o`ylantiradi, mustaqil fikrlashga undaydi.

REFERENCES

1. Ikromov J., Mirzaahmedov M. va boshqlar. Matematika. O`rta maktabning 5-6- sinflari uchun o`quv qo`llanma. – T.: O`qituvchi, 2002.
2. Jumayev M.E. “Matematika o`qitish metodikasidan praktikum” - Toshkent.: O`qituvchi, 2004.
3. Колмогоров А.Н. Математика – наука и профессия. – М., 1998. 4. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. – М., 1998.

MEDICAL SCIENCE

Monitoring patients using intensive monitoring devices.

Наблюдение за пациентами с использованием приборов интенсивного мониторинга.

Intensiv kuzatish apparatlaridan foydalanib bemorlarni kuzatish.

Bozorova Ruksat Sultonovna
Temirqulova Mahliyo Azamat qizi,
Mirzayeva Salomat Erkin qizi
Afshona named after Abu Ali ibn Sina
Public Health Technical School
professional science teacher
Phone: +998973041225
mahliyotemiqulova@gmail.com

Annotation: Since saving the patient's life is the most important task during rapid and intensive therapy, a large number of devices and a continuous monitoring system are used. Monitoring of patients with the help of special devices-monitors in the intensive care unit and intensive care unit provides an opportunity to collect objective information about the state of the body and give an alarm about sudden life-threatening situations.

Keywords: ECG, tonometer, catheter, histogram, tracheostomy, blood transfusion, intubation tube, chlorhexidine, ether.

Аннотация: Поскольку спасение жизни пациента является важнейшей задачей при проведении экспресс-интенсивной терапии, используется большое количество приборов и система непрерывного мониторинга. Наблюдение за больными с помощью специальных приборов-мониторов в отделении реанимации и реанимации дает возможность собирать объективную информацию о состоянии организма и подавать сигнал тревоги о внезапных угрожающих жизни ситуациях.

Ключевые слова: ЭКГ, тонометр, катетер, гистограмма, трахеостомия, переливание крови, интубационный зонд, хлоргексидин, эфир.

ANNOTATSIYA: Tezkor va intensiv terapiyani o`tkazish vaqtida bemorning hayotini saqlab qolish eng muhim vazifa bo`lganligi sababli, ko`p sonli apparatlar

va doimiy kuzatish tizimi qo`llanadi. Reanimasiya va intensiv terapiya bo`limida maxsus qurilma–monitorlar yordamida bemorlarni kuzatish organizm holati haqidagi ob`yektiv ma`lumotlarni to`plash va to`satdan yuzaga keladigan hayot uchun xavfli holatlar haqida havf–xatar signalini berish imkoniyatini beradi.

KALIT SO`ZLAR: EKG, tonometr, katetr, gistogramma, traxeostoma, qon quyish, intubatsion trubka, xlorgeksidin, efir.

Intensiv terapiya bo`limida quyidagi kuzatuv usullari mavjud:

Monitoring:

- 1) EKG: 12 burilmali EKG, bipolyar burilmali EKG;
- 2) AB: avtomatik tonometr, AB noinvaziya usuli bilan o`lchash, AB invaziya usuli bilan o`lchash, Svan–Gans katetri;
- 3) Pulsoksimetr.

Monitorlarning ko`pi quyidagi ko`rsatkichlarni qayd qiladi: arterial bosim, EKG, nafas soni, qonning kislorod bilan to`yinishi darajasi.

Bundan tashqari, ba`zi monitorlar yordamida boshqa parametrlar kattaligini kuzatish mumkin: chiqarilayotgan havoda karbonat angidrid gazining parsial bosimi va o`pkani sun`iy ravishda apparatli ventilyasiyasini o`tkazish vaqtida nafas olish sonini.

Ko`rsatmalarni qayd qilish hamshira tomonidan intensiv kuzatish xonasida chiziqli grafik–gistogrammalar ko`rinishida amalga oshiriladi.

Apparatli monitoringni o`tkazish vaqtida hamshira quyidagilarni bajarishi lozim:

- apparat datchiklarini bemorning badanida o`rnatish va ular to`g`ri o`rnatilganligini kuzatish;
- apparatni yoqish va uni ish rejimiga sozlash;
- fiziologik parametrlar ahamiyatini displeyda qayd qilish va intensiv kuzatish kartasida ma`lum chastotasi bilan ifodalash;
- havf–xatar signali bo`lgan taqdirda shifokorni chaqirib, zaruriyat bo`lsa, reanimasiya tadbirlarni zudlik bilan boshlash;

- monitoring tugagandan so`ng bir marotaba foydalanadigan datchiklarni utilizasiya qilish, ko`p marotaba foydalanadigan datchiklarni dezinfeksiyalash.

Intensiv terapiyani o`tayotgan bemorlarda infeksiya bilan bog'liq bo'lgan asoratlarning tez-tez uchrab turishi, sanitariya-gigiyena qoidalariga qat'iy rioya qilishni talab etadi. Chunki og'ir holatda yotgan, xususan operatsiya qilingan yoki jarohatlangan bemorlarda turli infeksiyalarga qarshi immunitet pasayadi. Ular har qanday infeksiyani o'zlariga yuqtirishga moyil bo'lib qoladilar. Infeksiyalar autogen, ekzogen va hokazo bo'lishi mumkin. Eng xavflisi grammanfiy mikroblardir. Bunday mikroblar tashqi muhitda va bemorning nafas yo'llarida xohlagancha topiladi. Ular ko'payishi uchun sharoitni og'ir ahvoldagi yotgan bemorlardan topadilar. Asoratlar bemor ahvolining yomonlashishiga sababchi bo'ladi.

Mikroblar bilan zararlanish bemorlarning terisi va yaralari, tibbiyot xodimlarining kiyimlari va qo'li yoki palatadagi iflos jihozlar, bemorning ko'rpa-to'shaklari, palatadagi havoning ifloslanishi, tomirlarga qo'yilgan katetr va intubatsion trubkalar, ko'pincha, siydik qopchasiga qo'yilgan katetr, qon quyish vositalari va traxeostomadan keyin sodir bo'ladi. Shularni hisobga olib, intensiv terapiya bo'limlari boshqa bo'lim xodimlari uchun „yopiq“ bo'lishi kerak, bo'limda ishlaydigan xodimlarda esa maxsus kiyim bo'lib, u kiyimlarda tashqariga chiqmasliklari, kichik tibbiyot xodimlari, hamshiralalar ham muolajalarni bajarganda maxsus qo'lqoplarda ishlashlari shart.

Bo'limdagi sanitariya-gigiyena rejimiga ko'ra har kuni pollarni zararsizlantiruvchi vositalar bilan ho'llab ikki marta artish, palatani kuniga besh martagacha shamollatish maqsadga muvofiq, palatani kvarsplash va uni maxsus daftarda belgilab borish zarur. Xodimlar qo'llari, fartuklariga maxsus dezinfeksiyalovchi vositalar bilan ishlov berishlari shart. Bundan tashqari, bo'limdagi apparat va jihozlarni doimiy ravishda bakteriotsid tekshiruvdan o'tkazish, ayrim kasallarni ajratib qo'yish, vaqti-vaqti bilan xonalarni obdan tozalab turish lozim.

Jarohat va apparatlar sirtidagi mikroblar kimyoviy vositalar bilan tozalanadi. Shu maqsadda etil spirtining 70 % li, 96 % li eritmalaridan foydalaniladi. Yiringli

jarohatlar va apparatlar sirti ishlov berilgandan so'ng 5 daqiqa davomida mikroblar zararsizlanadi. Xlorgeksidinning 1 % li va 0,5 % li eritmaları bilan apparatlarning ayrim qismlari artilib yoki botirib olinadi, keyin suvda yuviladi. Apparat yig'ilgan holatda bo'lsa, efirga xlorgeksidinning 0,5 % li eritmasi yoki spirt solinadi va apparat orqali o'tkaziladi.

Intubatsion trubkalar, maskalar, traxeostomiya trubkalari, havo o'tkazgichlar ko'p ifloslanadi, ular ham yuqorida aytilgan tartibda tozalanishi kerak. Bor kislotasi, diotsid kabi vositalar bilan zararsizlantirilganda bemorlar va apparatlar uchun ham xavfsiz bo'ladi. Xulosa qilib shunday deyish mumkin: bemorga sun'iy nafas bergandan keyin apparat ifloslanadi, ishlatib bo'lingandan so'ng har bir qismi: rezina, temir yoki plastmassa qismi, dezinfeksiyalovchi vositalar, yuqumsizlantirilishi kerak.

Sun'iy nafas berish apparatlarini quyidagi tartibda zararsizlantiriladi: mexanik tozalash va yuvish; sterilizatsiya va dezinfeksiya; sterilizatsiya va zararsizlantirilgan asboblarni sterillangan holda avaylab saqlash.

Infeksiya tarqalishining oldini olishda intensiv terapiyani bo'limi xodimlari, xususan hamshirasining roli katta. Ular bo'limda umumiy sanitariya-gigiyena qoidalari saqlanishiga javobgardirlar. Har bir xodim ishga kelgandan so'ng yoki muolajani bajarishdan oldin qo'llarini sovun bilan yuvishi, niqoblarda ishlashi shart.

Bemorlarning shaxsiy gigiyenasiga ham e'tibor berish kerak. Buning uchun hamshira bemor ko'rpa-to'shaklariga e'ibor berishi, og'iz, burun bo'shliqlarini bir necha marta tozalab turishi, og'ir yotgan bemorlarning sochi, tirnog'iga e'tibor berishi, yotoq yaralarning oldini olish, ularni ko'rsatmaga muvofiq ovqatlantirish kabi profilaktik ishlarni bajarishi shart.

Bemor bo'limdan ketgandan so'ng ishlatilgan har bir ko'rpa-choyshablar dezinfeksiyalovchi kameralarda zararsizlantirilishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ziyaeva M.F., Hamedova M.A., Mirrahimova G.M., Murodova R.T. Jarrohlikda hamshiralik ishi. Toshkent. Milliy ensiklopediya. 2005 yil.
2. Bekmurodova M. Jarrohlik va reanimasiya asoslarida hamshiralik ishi. Toshkent 2005 yil.
3. Barikina N.V., Chernova O.V. "Sestrinskoe delo v xirurgii". Feniks - 2002 yil.

Clinical and neuroimaging possibilities for diagnosing fibromyalgia syndrome.

**Khodjiyeva Dilbar Todjiyevna
Egamov Dadajon Baxtiyor ugli**
Bukhara State Medical Institute

Relevance. Diseases of the joints and spine are a serious problem of modern medicine, as they lead to the development of a pronounced anatomical and functional inferiority of the musculoskeletal system. In the structure of the incidence of the population of Uzbekistan, they occupy one of the first places due to the high prevalence, chronic nature, as well as a large percentage of temporary and permanent loss of working capacity.

Purpose of the study. Assess the possibilities of MRI diagnostics of fibromyalgia syndrome.

Materials and research methods. The analysis of clinical, radiological and magnetic resonance data in 131 patients aged 20 to 50 years. From the presented data it follows that the most numerous (58 people) group of patients aged 30 to 40 years. The mean age of patients with ankylosing spondylitis was 40 ± 7.6 years, with spondyloarthropathies - 30 ± 5.6 years. The control group was selected to study the normal MP-anatomy of unchanged sacroiliac joints and consisted of 34 volunteers (volunteers) who did not have clinical, laboratory and subjective signs of SIJ changes. The average age of the subjects in the control group was 35 ± 6.7 years.

Research results. According to the nature of the complaints, clinical symptoms, results of laboratory and instrumental studies, the patients were divided into 3 clinical and 1 control groups: the 1st group was represented by 20 patients with complaints of pain in the sacrum, but with negative clinical, laboratory and radiological data (conventional radiography, CT) studies. Five of these patients showed changes in SIJ on MRI (cancellous edema and soft tissue changes). The 2nd group consisted of 62 patients with complaints of pain in the sacrum and with positive data from clinical examination, laboratory and radiological studies. Group 3 included 15 patients with complaints, positive clinical examination data, radiological studies, and no changes in C-reactive protein levels. The control group

consisted of 34 volunteers with no complaints from the CPS, with negative clinical and laboratory data. All patients in the control group received informed consent for complex radiological studies.

Findings. MRI is a non-alternative method for studying SIJ. In the visualization of edema of the spongy substance of the bone structures of the joint, the sensitivity of MRI in comparison with CT and conventional radiography is 98.7%, 0%, 0%, respectively, the specificity is 95.2%, 0%, 0%, the accuracy is 97.9%, 0%, 0%. In the assessment of soft tissue structures, these comparisons also indicate the priority of MRI and are sensitivity - 98.7%, 5.7%, 0%, specificity - 95.2%, 4.2%, 0%, accuracy - 97.9%, 4.8%, 0% respectively.

Course of pathological climax in geriatric patients and characteristics of treatment

Течение патологического климакса у гериатрических больных и особенности лечения

Geriatric bemorlarda patologik klimaksning kechishi va davolash xususiyatlari

**Jamolova Maftuna Istamovna,
Kurbanova Aziza Alisherovna**
Afshona named after Abu Ali ibn Sina
Public Health Technical School
professional science teacher
Телефон: +998 992652409
maftunajamolova997@gmail.com

ANNOTATION: Climax is not a disease, but a completely normal physiological period observed in the life of any woman after the age of 45. But the pathological course of the climax is one of the biggest health problems for any geriatric patient. This article provides information about the course of pathological climax in geriatric patients and features of treatment.

KEY WORDS: pituitary gland, hypothalamus, ovulation, gonadotropic hormones, ovary, endometritis, hypertension, tachycardia, migraine, profuse sweating, paresthesias, sedatives, hormonal drugs, vegetotropic drugs.

АННОТАЦИЯ: Климакс – это не болезнь, а вполне нормальный физиологический период, наблюдаемый в жизни любой женщины после 45 лет. Но патологическое течение климакса – одна из самых больших проблем со здоровьем для любого гериатрического больного. В статье представлены сведения о течении патологического климакса у гериатрических больных и особенностях лечения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гипофиз, гипоталамус, овуляция, гонадотропные гормоны, яичники, эндометрит, артериальная гипертензия, тахикардия, мигрень, обильное потоотделение, парестезии, седативные средства, гормональные препараты, вегетотропные препараты.

ANNOTATSIYA: Klimaks - bu kasallik emas, 45 yoshdan keyin har qanday ayolning hayotida kuzatiladigan mutlaqo normal fiziologik davr. Ammo klimaksning patologik kechishi har qanday geriatrik bemor uchun salomatligidagi eng katta muammolardan biri hisoblanadi. **Ushbu maqola geriatrik bemorlarda patologik klimaksning kechishi va davolash xususiyatlari haqida ma`lumot beradi.**

**KALIT SO`ZLAR:** gipofiz, gipotalamus, ovulyatsiya, gonadotrop garmonlar, tuxumdon, endometrit, gipertoniya, taxikardiya, migren, ko`p terlash, paresteziyalar, sedativ vositalar, garmonal dorilar, vegetotrop dorilar.

Klimakterik davr – erkak va ayollar uchun xos bo`lgan qarish jarayonining muhim bosqichidir. Bu davr gipotalamus oliy vegetativ markazining yoshga aloqador o`zgarishlari:

- tuxumdon gipofizining siklik gonadotrop faoliyatining buzilishi,
- ayollarda ovulatsiya va reproduktiv qobiliyatning tugashi,
- erkaklarda gonadalar funksiyasining pasayishi bilan xarakterlanadi.

Erkak va ayollarda fiziologik klimaks jismonan qarish jarayonida ro`y beradi. Klimaksning patologik kechishiga boshdan kechirilgan infeksiya va travmatik kasalliklar, ruhiy zo`riqishlar, turmush va mehnat sharoitlarining yetarlicha emasligi sabab bo`lishi mumkin. Patologik klimaks erta qarishga olib keladi. Erkaklarda patologik klimaks klimakterik sindrom va erta klimaks kabi asoratlarni berishi mumkin. Ayollarda esa erta yoki kechikkan klimaks klimakterik sindrom, disfunktsional bachadondan qon ketishi kabi asoratlar berishi mumkin. Erkak va ayollarda klimaks 45 yoshdan oldin ro`y bersa, erta klimaks hisoblanadi. Kechikkan klimaks ayollarda 55 yoshdan keyin, erkaklarda 60 yoshdan keyin ro`y beradi. Erta paydo bo`lgan klimaks og`irroq kechib, davolash birmuncha qiyin bo`ladi. Ayollarda bo`ladigan kechki klimaks postmenstrual qon ketishlar, metrit, bachadon o`smalari, endometrit oqibatida ro`y berishi mumkin. Shuningdek, turli tizim (asab, psixik, yurak, tomir va endokrin) kasalliklarida ham patologik klimaks kuzatiladi.

- Yurak va tomirlarga aloqador simptomlarga gipertoniya, taxikardiya, migren, ko`p terlash, paresteziyalar, yurak sohasida og`riqlar, birdaniga qizib ketish hollari kiradi.
- Psixonervologik o`zgarishlar asabiylashish, uyqusizlik, tez charchash, depressiya, yig`loqilik, qo`rquvda ifodalanadi.

Patologik klimaksni davolash kompleks tarzda olib boriladi. Tinchlantiruvchi, sedativ vositalar (bromidlar, kofetamin, tiroksazin, rudotel) kichik dozalarda tayinlanadi.

Vegetotrop vositalardan bellaspon, bellataminal beriladi. Neyrovegetativ distoniyada pantokrin, jenshen, fitin, vitaminlar tayinlanadi. Gormonal davo erkaklarga quyidagicha: testobromletsit sxema bo`yicha 6 hafta davomida qabul qilinadi, 2 hafta 1 ta tabletkadan 3 mahal ovqatdan keyin til ostiga, 2 hafta 1 tadan 2 mahal va 2 hafta 1 tadan 1 mahal tayinlanadi. Davo kursini 3–4 oyda qaytarish mumkin. Bu davo o`tkazilgach, yurak va tomir tizimiga aloqador o`zgarishlar bartaraf etiladi.

Prostata bezining adenomasi va arterial bosim yuqori bo`lganda boshqa gormonal vositalardan testobromestrol qo`llanadi, bu preparatni 1 ta tabletkadan kuniga 3 mahal 1–1,5 oy ichiladi. Metiltestosteron 1oy (5 mg) 1–2 tabletkadan 3 mahal til ostiga qo`yiladi.

Ayollarda gormonal davo quyidagicha: agar menstrual sikl saqlanib qolgan bo`lsa bisekurin 0,05 mg. dan kuniga 1 ta tabletkadan 21 kun ichiladi. Davo kursini har 7 kun o`tgach qaytarish mumkin. Oksiprogesteron kapronat (2,5% li) muskul orasiga 1 ml. dan 4 kun qabul qilinadi. Davo kursini 2 haftada, 1 oyda, 3 oyda qaytarish mumkin. Testosteron propionatni 25 mg. dan muskul orasiga haftada 3 marta 2 hafta mobaynida qo`llash mumkin. Davo kursini 2–3 oyda qaytarish mumkin. Klimakterin preparatini kuniga 3 mahal 1–2 drajedan ovqatdan 1 soat keyin ichiladi. Jami 100 ta draje ichish kerak. Davo kursini har 2–3 oy o`tgach 3–4 marta qaytarish mumkin.

Davolashning umumiy chora-tadbirlarida faol harakatlanish, ratsional ovqatlanish, jismoniy tarbiya, fizioterapevtik muolajalar, vannalar yaxshi naf beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati

1.S.A .Filatova.L.S Andereyeva "Gerantologiya "Toshkent 2012

2. A.J. Hamroyev, A.B. Alimov «Xirurgiya va reanimatsiya asoslari». Toshkent, «Zar qalam», 2005.

3. O.Haydarov, SH.X.Ermatov «Ichki kasalliklar». Toshkent, «Zar qalam», 2005

4. Ya.Allayorov, L.Tojiboyev "Favqulotda holatlar medisinasi " Toshkent, «Ilm Ziyo» 2012 yil.

Physiological standards of food.

Физиологические нормы питания.

Ovqatlanishning fiziologik me'yorlari.

Jumayeva Mastura Ahmadovna

Tolipova Munisa Uyg'unovna

Professional science teacher at

Afshona Abu Ali ibn Sina

Public Health Technical School.

Телефон: +998972810464

jumayevamastura5@gmail.com

ABSTRACT: Physiological standards of eating have been developed by nutritionists and are suitable for different groups of the population. The body's physiological need for nutrients and energy is not a constant, that is, an unchanging amount, but needs to be regularly changed, because scientific innovations and changes in the lifestyle of the population require changing these indicators. This article provides information about the physiological norms of nutrition.

KEY WORDS: age, energy, mental work, light physical work, moderate physical work, heavy physical work, alimentary diseases, lactating women, pregnant women, elderly, women.

АННОТАЦИЯ: Физиологические нормы питания разработаны диетологами и подходят для разных групп населения. Физиологическая потребность организма в пищевых веществах и энергии не является постоянной, то есть неизменной величиной, а нуждается в регулярном изменении, так как научные инновации и изменения в образе жизни населения требуют изменения этих показателей. В данной статье представлена информация о физиологических нормах питания.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: возраст, пол, энергия, умственный труд, легкий физический труд, умеренный физический труд, тяжелый физический труд, алиментарные заболевания, кормящие, беременные, пожилые, женщины.

ANNOTATSIYA: Ovqatlanishning fiziologik me'yorlari nutritsiologiya mutaxassislari tomonidan ishlab chiqilgan bo`lib, aholining turli guruhlari uchun mo`l jallangan. Organizmning oziq moddalariga va energiyaga bo`lgan fiziologik

ehtiyoji doimiy ya'ni o'zgarimas miqdor emas, balki muntazam o'zgartirish kiritilishga muhtojdir, chunki ilmiy yangiliklar va aholining turmush tarzini o'zgarishi bu ko'rsatkichlarni o'zgartirib turishni taqozo etadi. Ushbu maqolada ovqatlanishning fiziologik me'yorlari haqida ma'lumot beriladi.

KALIT SO'ZLAR: yosh, jins, energiya, aqliy mehnat, yengil jismoniy mehnat, o'rtacha og'irlikdagi jismoniy mehnat, og'ir jismoniy mehnat, alimentar kasalliklar, emizikli ayollar, homilador ayollar, keksalar, ayollar.

Ovqatlanishning fiziologik me'yorlari - bu oziq moddalari va energiya miqdorlari bo'lib, organizmning yoshi, jinsi, mehnat faoliyatining turiga muvofiq organizmning fiziologik ehtiyojini qondirish uchun belgilangan me'yorlardir. Ovqatlanishning fiziologik me'yorlari quyidagi aholi guruhlari uchun ishlab chiqilgan:

1.18 yoshgacha bo'lgan bolalar va o'smirlar. Ular 9 ta yosh guruhiga bo'lingan bo'lib, 11 yoshdan so'ng ularning jinsi ham inobatga olinadi. Kundalik ovqat ratsionining energetik quvvati ularning yosh ko'rsatkichlariga muvofiq 1540 kkal dan (1-3 yoshli) 3000 kkal gacha (14-17 yoshli o'smirlar) dir .

2. Mehnatga qobiliyatli bo'lgan 18 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan aholi. Ular bajaradigan mehnatning jadalliligi bo'yicha jinsni hisobga olgan holda 5 ta kasbiy guruhga bo'linadilar. Har bir mehnat guruhning o'zi aholini yosh ko'rsatkichlari bo'yicha yana 3 ta guruhga -18-29 yosh, 30-39 yosh va 40-60 yoshdagi aholi guruhiga bo'linadilar.

1- guruh: aqliy mehnat bilan shug'ullanuvchilar (korxonalar va muassasa rahbarlari, pedagoglar, ilmiy xodimlar, ayrim turdagi tibbiy xodimlar).

2- guruh: yengil jismoniy mehnat bilan shug'ullanuvchilar (injenertexnik xodimlar, avtomatlashtirilgan korxonalar ishchilari, tikuvchilar, aloqa xodimlari, hamshiralar, sanitar xodimlar va b.

3- guruh: o'rtacha og'irlikdagi jismoniy mehnat bilan shug'ullanuvchilar (stanoklarda ishlovchilar, chilangarlar, kimyoviy korxonalar ishchilari, to'qimachilik korxonalar ishchilari, haydovchilar, jarrohlilar, oziq-ovqat do'konlari sotuvchilari)

4- guruh: og'ir jismoniy mehnat bilan shug'ullanuvchilar (quruvchilar, qishloq

xo`jaligidagi ishchi va xizmatchilar, mexanizatorlar, neft va gaz sanoati korxonalari ishchilari, metallurglar)

5- guruh: faqat erkaklar uchun bo`lib, o`ta og`ir jismoniy mehnat bilan shug`ullanuvchilarni o`z ichiga oladi (yer osti konlarida ishlovchilar, g`isht teruvchilar, yuk tashuvchilar, beton quyuvchilar, yer qazuvchilar va h.k).

Mehnatga qobiliyatli erkaklar uchun ovqatlanishning kunlik energetik qiymati 2100 kkal dan (1guruh: 40-59 yoshlilar) 4200 kkal gachadir. Ayollar uchun esa 1800 kkal dan (1 guruhdagi 40-59 yoshlilar) 3050 kkal (4 guruhdagi 18-29 yoshlilar) gachadir. Homilador ayollar uchun ovqat ratsionining energetik qiymatiga qo`shimcha tarzda 350 kkal qo`shish va emizikli ayollar uchun esa asosiy ovqat ratsioniga qo`shimcha tarzda 450-500 kkal qo`shish tavsiya etilgan. Keksalar uchun agar ularning yoshi 60-75 atrofida bo`lsa, kunlik ovqat ratsionining energetik qiymatini 5% ga kamaytirish, 75 yoshdan o`tganlar uchun 10-15% ga pasaytirish tavsiya etiladi. Fiziologik ovqatlanish me`yorlari faqat gigiyenik ahamiyatga ega bo`lmay, balki ijtimoiy ahamiyatga ham egadir, chunki ularning “iste`mol xaltachasini” hisoblash uchun muhimdir. O`zRda 1991-2001-yilga qadar ovqatlanish me`yorlariga bo`lgan talablar to`rt marotaba ko`rib chiqildi. 1998-yildagi me`yoriy talablar esa oziq-ovqat mahsulotlariga bo`lgan talab ehtiyojini biroz yuqoriroq darajada belgiladi. Hozirgi kunda O`z Respublikasida 2001-yildagi (San Q va M-0105-01) “O`zbekiston Respublikasi aholisining mehnat faoliyati va yoshiga muvofiq bir kunlik ovqatlanishning fiziologik me`yorlari” asosida ish yuritilmoqda. Ushbu me`yoriy hujjat aholini ratsional ovqatlanishiga bo`lgan gigiyenik ta`minotini belgilab beradi. San Q va M-0105-01 hujjatda: ishga layoqatsiz bo`lgan aholi (bolalar va o`smirlar guruhi, ular o`z navbatida 4 ta kichik guruhlariga bo`linadi, ishga layoqatsiz erkaklar va homilador hamda emizikli ayollar, nafaqaxo`rlar); 1,2,3,4 guruhdagi mehnat qobiliyatiga ega bo`lgan aholini oqilona ovqatlanishini belgilovchi guruhdir. Ovqatlanishning fiziologik me`yorlarini bajarmaslik, hamda boshqa gigiyenik talablarga rioya qilmaslik aholi o`rtasida juda keng tarqalgan va ovqatlanish sifatiga bevosita va bilvosita bog`liq bo`lgan alimantar kasalliklarni yuzaga kelishiga sababchi bo`ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati

1. Salomova F.I., Iskandarova S.H.T., Abdukadirova L.K., Sadullaeva X.A., Sharipova S.A., Axmadalieva N.O., Xasanova M.I. "Gigiena. Tibbiy ekologiya". Darslik. Toshkent. RIO-TMA, 2019y
2. Duschanov B.A., Iskandarova S.H.T. Umumiy gigiena. Darslik. –Toshkent. Kitob-jurnal. 2008 y.

Exsudative diatheses observed in children

Экссудативные диатезы, наблюдаемые у детей

Bolalarda kuzatiladigan ekssudativ diatezlar

Ostonova Nargiza Obidovna

Vahidova Feruza G`anievna

Afshona named after Abu Ali ibn Sina

Public Health Technical School

professional science teacher

Phon :+998997170499

daases21@gmail.com

Annotation: Diatheses or constitutional anomalies occupy an important place in the pathology of children and infants, and are characterized by the long-term instability of the functions of various organs and systems and metabolism during a certain period of development of the body, while the nervous-control mechanisms prevent the normal functioning of organs and the metabolism of all substances. will not be able to ensure smooth continuation. The article provides information about exudative diatheses observed in children.

Keywords: constitution, abnormality, exudative-catarhal diathesis, remission, flu, conjunctivitis, blepharitis, pharyngitis, angina, false tonsillitis, asthma, infection.

Аннотация: Диатезы или конституциональные аномалии занимают важное место в патологии детей и младенцев и характеризуются длительной нестабильностью функций различных органов и систем и обмена веществ в определенный период развития организма, при этом нервно-контрольная механизмы, препятствующие нормальному функционированию органов и обмену всех веществ, не смогут обеспечить гладкое продолжение. В статье приведены сведения об экссудативных диатезах, наблюдаемых у детей.

Ключевые слова: конституция, аномалии, экссудативно-катаральный диатез, ремиссия, грипп, конъюнктивит, блефарит, фарингит, ангина, ложный тонзиллит, астма, инфекция.

ANNOTATSIYA: Diatezlar yoki konstitutsiya anomaliyalari bolalar va go`daklar patologiyasida muhim o`rin egallab, organizmning muayyan rivojlanish davrida turli organ va tizimlarning funksiyalari hamda moddalar almashinuvining uzoq muddat

beqaror bo`lib turishi bilan xarakterlanadi, asab-boshqaruv mexanizmlari esa organlarning normal faoliyatini, butun moddalar almashinuvining bir tekis davom etishini ta'minlay olmasdan qoladi. Maqolada bolalarda kuzatiladigan ekssudativ diatezlar haqida ma'lumot beriladi.

KALIT SO'ZLAR: konstitutsiya, anomaliya, ekssudativ-kataral diatez, remissiya, tumov, konyunktivit, blefarit, faringit, angina, soxta bo`g`ma, astma, infeksiya.

Konstitutsiya (organizmda tashqi va ichki ta'sirlardan qat'i nazar har qanday jarayonlar normal kechishi shart bo`lgan holat)da anomaliyalari bor bolalar organizmi tug`ma, nasldan o`tgan, ba'zan esa turmushda orttirilgan individual xususiyatlari natijasida odatiy bo`lgan tashqi ta'sirlarga javoban patologik reaksiyalar ko`rsatishga moyil bo`lib qoladi, bola organizmining atrof-muhitga moslanuvchanligi o`zgaradi, o`ziga xos reaktivlik yuzaga keladi. Agar ushbu ta'sir aniqlansa va vaqtda bartaraf etilsa, bu holat izziz yo`qolib ketadi.

Konstitutsiya anomaliyalarining hammadan ko`proq o`rganil- ganlari ekssudativ-kataral, limfatiko-gipoplastik va asab-artritik diatezlar hisoblanadi.

- Ekssudativ-kataral diatez konstitutsiya anomaliyalari ichida eng ko`p uchraydi va badan terisi hamda shilliq pardalarning juda nozik bo`lib, salga yara-chaqa bo`lib ketishi, allergiya bo`lishi, infeksiyalarga qarshilikning kamayib ketishi bilan xarakterlanadi. Etiologiyasi. Iqlimiy o`zgarishlar, mavsumiy omillar ta'siri, ovqatning xili va boshqa ko`pgina sabablar ekssudativ diatezning kelib chiqishi uchun asosiy sabablar hisoblanadi. Ekssudativ diatezning klinik belgilarining paydo bo`lishiga ovqat allergenlari (ayniqsa, ovqatning oqsil va yog` moddalari - sigir suti, tuxum), mahalliy fizik, kimyoviy ta'sirlar, iqlim, ob- havo sharo tlari (sovqotish, issiqlab ketish), ehtiyotdan emlash uchun organizmga yuboriladigan dorilar va boshqalar asosiy omil bo`lishi mumkin.

Ekssudativ diatezning asosiy belgilari hayotining birinchi yilini yashab kelayotgan bolalarda ko`proq ifodalangan bo`ladi. Diatezning dastlabki simptomlari bolalarning 3-5 oyligida, lekin bundan ko`ra ilgariroq muddatlarda ham paydo bo`lishi mumkin. Bola hayotining birinchi yili ikkinchi yarmi bilan ikkinchi yilining boshlarida diatez yaqqolroq namoyon bo`ladi: bola hayotining ikkinchi yilining oxirlariga borib u

susayadi va bola ulg`aygan sayin ko`pchilik bolalarda yo`qolib ketadi, lekin ba`zi bolalar organizmining reaktivligi o`ziga xos ravishda yumshoqroq holda saqlanib qolishi mumkin.

Klinikasi. Diatez turli yoshdagi bolalarda turlicha ko`rinishda namoyon bo`ladi. Ularni aniqlab olish uchun bolaning hayot anamnezi va allergologik anamneziga katta e`tibor qaratish lozim. Diatez avjiga chiqqan davrda odatda, u bolaning yuziga «yo`zib qo`yilgandek» aniq bilinib turadi. Diatezning erta paydo bo`ladigan va uchraydigan belgilari terida o`zgarishlar bo`lib, bu o`zgarishlar avvaliga boshning sochli qismida gneys ko`rinishida yuzaga keladi: katta liqildoqning tevaragi bilan bosh tepasida yog`li seboreya tangachalari hosil bo`ladi. Seboreya tarqalishga moyil bo`ladi, hadeganda qaytmaydi va ekzemaga aylanib ketishi mumkin. Gneys bilan bir vaqtda bo`lada badanning bichilishi kuzatiladi: bichilish oldiniga chov, qo`ltiqosti sohalarida, keyin esa quloqlarning orqasi, bo`yinda, bo`gim sohalari va tizza bukimlarida bo`ladi. Bolalar yaxshi parvarish qilib turilishi, oqliklari yetarli bo`lishi, har kuni vanna qilinishi, terisining burmalariga talk sepib turilishidan qat`i nazar, ularning badani bichilaveradi, bichilish uzoq davom etadi, davo choralari olib borilishiga qaramay, qaytmaydi va ekzemaga aylanishi ham mumkin. Teridagi o`zgarishlar paydo bo`lganidan keyin bolaning lunjlarida sutsimon toshmalar paydo bo`ladi, lunjlar terisining cheklangan qismi qizarib chiqadi, unda oq tangachalar, pufakchalar paydo bo`ladi. Pufakchalarning suvi asta-sekin, qo`ng`ir rangli qalin qora qo`tirlarga aylanadi. Mana shunday ko`rinish yuzda, ayniqsa, yaqqol ifodalangan bo`ladi. Odatda ekzema qattiq qichishish bilan davom etadi, bola bezovta, besaranjom bo`lib qoladi, chehrasi ochilmay, uyqusi buziladi va yetarli e`tibor qaratilmaganda terini qashlash ikkilamchi infeksiya kirishiga sabab bo`ladi. Ekssudativ kataral diatezning ikkinchi asosiy belgisi shilliq pardalarning o`zgarishi bo`lib, bolalarda tumov, konyunktivit, blefarit, faringit, angina, soxta bo`g`ma, astmatik komponent bilan yoki busiz o`tadigan qaytalanuvchi bronxit sifatida namoyon bo`ladi. Bunday bolalar o`rta quloqning yiringli yallig`lanishiga moyil bo`lib qoladi, ularda siydik chiqarish yo`llarining surunkali infeksiyalari ko`proq kuzatiladi. Shilliq pardalardagi ushbu o`zgarishlar arziyas sabablar natijasida kelib

chiqadi, uzoq saqlanib turadi, ko`pincha tez-tez qaytalanadi. Burun-halqumda qaytalanib turadigan katar (yallig`lanish)lar burun-halqumda adenoid to`qima o`sib ketishiga, bodomcha bezlarining kattalashib ketishiga sabab bo`ladi.

Bolalarning tili ko`pchilik hollarda «geografik xarita» ko`rinishida bo`ladi (epiteliy bo`rtib, ko`chib turadigan joylar odatdagi och-pushti joylar bilan navbatlashib boradi). Shilliq pardalarning tez shikastlanadigan bo`lib qolishi natijasida bola noto`g`ri boqilsa turli darajadagi dispepsiyalar, ichning o`zgaruvchan bo`lib qolishi ko`rinishidagi me`da-ichak kasalliklari kelib chiqadi. Bo`yin, ensa, jag`osti sohasi, quloq atroflaridagi periferik limfa tugunlarining kattalashib ketishi ekssudativ diatezning xarakterli belgilaridan hisoblanadi (chov va qo`ltiqosti sohasi limfa tugunlari kamdan-kam hollarda kattalashadi). Badan terisining kerkib turishi (pastozligi), bo`sh, oqargan bo`lishi, teriosti yog` qatlami va mushaklarning ilvillab qolganligi, biroz yog` bosishi ko`pchilik bolalarda ekssudativ diatezning tashqi ko`rinishlari hisoblanadi. Eti oriqlashgan bolalar deyarli kam uchraydi.

Ekssudativ diatezning bolada borligi sog`lomligida ham, ayniqsa, kasallik davrida ham nojo`ya fon hisoblanadi. Bunday bolalarda gripp, o`tkir respirator kasalliklar ko`proq kuzatiladi, kasalliklar odatda uzoq cho`ziladigan bo`ladi, aksariyat hollarda bir qancha asoratlar qolishiga sabab bo`ladi. Terida ekssudativ diatez alomatlari bo`lishi ehtiyotdan emlash ishlarini o`tkazishga ma`lum muddatgacha—to bularning hammasi bosilib ketgunicha monelik hisoblanadi. Bunday bolalarni ehtiyotdan emlash desensibillovchi terapiya asosida klinik remissiya boshlangan davrdagina juda ehtiyotlik bilan o`tkaziladi: ba`zi bolalar epidemiologik jihatdan zaruriyat bo`lgan hollardagina emlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati

1. M.F.Ziyaeva. Z.O.Rizaeva. “Bolalarda xamshiralik parvarishi”. Toshkent, “Fan va texnologiya” 2012 yil.
2. X.N.Fayziev. «Sestrinskiy uxod za detmi» Toshkent, «Ilmziyo» nashriyoti, 2008 yil
- 3.K.S.Inomov. «Pediatriyada xamshiralik ishi» Toshkent, 2007 yil

Respiratory measures in acute respiratory failure

Дыхательные мероприятия при острой дыхательной недостаточности

O`tkir nafas yetishmovchiligida reanimatsion chora-tadbirlar

Teshayeva Huriyat Muhiddinovna

Hojiyeva Saodat Maksudovna

Professional science teacher at

Afshona Abu Ali ibn Sina

Public Health Technical School.

Телефон: +998 99 452 7577

teshayevahuriyat@gmail.com

ABSTRACT: Acute respiratory failure is one of the causes of sudden death not only in our country, but also in the whole world. In the case of clinical death, qualified first aid provided within the first 3 minutes can save the lives of 75% of patients. This article provides information about the causes of acute respiratory failure and necessary resuscitation measures.

KEY WORDS: Obturation, laryngospasm, bronchospasm, aspiration, coma, asphyxia, intubation tube, artificial ventilation, Nilson method, Sylvester method, "mouth-to-mouth" method, "mouth-to-nose" method, clinical death, biological death.

АННОТАЦИЯ: Острая дыхательная недостаточность является одной из причин внезапной смерти не только в нашей стране, но и во всем мире. В случае клинической смерти квалифицированная первая помощь, оказанная в течение первых 3 минут, может спасти жизнь 75% больных. В данной статье представлена информация о причинах острой дыхательной недостаточности и необходимых реанимационных мероприятиях.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Обтурация, ларингоспазм, бронхоспазм, аспирация, кома, асфиксия, интубационный зонд, искусственная вентиляция легких, метод Нильсона, метод Сильвестра, метод «изо рта в рот», метод «изо рта в нос», клиническая смерть, биологическая смерть.

ANNOTATSIYA: O`tkir nafas yetishmovchiligi nafaqat mamlakatimizda, balki butun dunyoda to`satdan kuzatiladigan o`lim sabablaridan biri hisoblanadi. Klinik o`lim holatida dastlabki 3 daqiqa ichida ko`rsatilgan malakali 1-yordam 75 %

bemorlar hayotini saqlab qolishi mumkin. Mazkur maqola o`tkir nafas yetishmovchigi sabablari va zaruriy reanimatsion chora-tadbirlar haqida ma`lumot beradi.

**KALIT SO`ZLAR:** Obturatsiya, laringospazm, bronxospazm, aspiratsiya, koma, asfiksiya, intubatsion naycha, sun`iy ventilyatsiya, Nilson usuli, Silvester usuli, “og`izdan-og`izga” usuli, “og`izdan-burunga ” usuli, klinik o`lim, biologik o`lim. Nafas yo`llarining o`tkazish qobiliyati buzilishiga quyidagilar sabab bo`lishi mumkin:

1) Koma holatida muskul bo`shashi oqibatida nafas yo`llarining til ildizi va kichik til bilan tiqilib qolishi, 2) Qusuq massalari va qon quyqalari bilan obturatsiya, 3) Laringospazm, 4) Bronxospazm, 5) Bronxlar shilliq qavatining shishi, 6) Yot jismlar aspiratsiyasi.

Nafas yo`llari obturatsiyasi to`liq bo`lishi mumkin, bunda og`iz va burun yonida havo oqimlari bo`lmaydi, saqlagan beixtiyor nafas olishda esa bemorda o`mrov usti sohalari va qovurg`alararo oraliqlarning ichiga botishi kuzatiladi (nafas olishda ko`krak qafasi kengaymaganda). Qisman obturatsiyada, yuqorida qayd qilingan ichiga botishlar bilan birga bir qatorda, shovqinli nafas qayd qilinadi. Nafas yo`llari obturatsiyasi asfiksiya (karbonat angidrid to`planishi bilan birga qonda kislorod miqdori pasayishi) ga olib keladi. Til ketib qolganda xirillash, laringospazmda– «Xo`roz qichqirig`i», yot jism tiqilib qolganda nafas qulqullashi, bronxlar stenozida hushtaksimon nafas kuzatiladi.

Nafas yo`llari o`tkazuvchanligini tiklash, nafas-tovush boylamlarining spazmi (loringospazm), nafas yo`llariga qusuq massasi tiqilib qolishi, intubatsion naychaning buralib ketishi, tilning halqumga ketib qolishi va shu kabilar oqibatida o`pkaga havo tushishi qiyinlashuvidan nafas faoliyati to`xtashi mumkin. Ana shu xatarli asoratning oldini olish uchun uni yodda tutish va tegishli profilaktik tadbirlar o`tkazish zarur.

Nafas yo`llari to`liq yoki qisman bekilib qolishi mumkin. Behush holatda yotgan odamda nafas yo`llari erkin o`tkazuvchanligini tiklash uchun tez va izchillik bilan quyidagi tadbirlarni o`tkazish zarur:

- Bemorning reanimasiya uchun qulay bo'lgan holatni ta'minlash va nafas o'tkazish qobiliyatini ta'minlash. Buning uchun bemorni chalqancha holatda tekis, qattiq joyga yotqiziladi. Ba'zi mualliflar bemor hushidan ketgandan so'ng yon tomoni bilan yotqizish, so'ngra esa og'iz bo'shlig'i va nafas yo'llarini tozalash uchun yana chalqancha holatga qaytarishni tavsiya qiladilar.

- Jabr ko'rganning boshini orqaga tashlash, buning uchun bo'yin ostiga qutqaruvchining chap qo'li qo'yiladi (o'ng qo'l boshni orqaga egib, jabr ko'rganing peshanasiga qo'yiladi).

- Havo o'tkazuvchi nay kiritiladi. Havo o'tkazuvchi nay og'iz bo'shlig'iga botiq tomoni bilan tepa lablarga qarab kiritiladi va 180 darajaga aylantiradi. Shuni yodda tutish lozimki, umurtqa pog'onasining bo'yin qismi shikastlangan bemorlarning boshini yon tomonga burish qat'iyan man qilinadi. Shundan so'ng o'pka sun'iy ventilyasiyasi boshlanadi.

- Qator hollarda nafas to'xtashning sababi bartaraf qilingandan keyin ham nafas tiklanmasligi mumkin. Bunday hollarda bemorga 1—2 ml 20 %li lobelin yoki sititon, 1—2 ml 20 %li kordiamin 10—20 ml 40 %li glukoza eritmasi bilan birga yuboriladi va zudlik bilan sun'iy nafas oldirishga kirishiladi.

Nafas oldirish usuli bemor bo'lgan sharoitlarda va nafas olishning to'xtash sababiga ko'ra tanlanadi.

Tashqi nafas olish jarayoni buzilgan paytda sun'iy ventilatsiya qilishning asosiy usuli o'pkaga nafas kiritishdir. O'pkaga sun'iy nafas berishning oddiy Silvestr va Nilson usullaridan ham foydalanish mumkin. Bu maqsad uchun «og'izdan — og'izga», «og'izdan — burunga» nafas berish usullari, maxsus havo berish qopchasidan, havo kirituvchi naychalardan, narkoz niqobi va narkoz asbobidan, nafas beruvchi maxsus asboblar yoki endotraxeal va S simon naychalardan foydalaniladi. Reanimatsiya tadbirlari erta gipoksiya holatigacha boshlansa uning natijasi ham yuqori bo'ladi. Klinik o'limning 3 minuti davomida o'tkazilgan tadbirlardan keyingi ijobiy natija 75 %, 4 minutdan keyin 50 %, 5 minutdan keyin 25 %, ammo 10 minutdan keyin 0 ga teng, chunki odatdagi haroratda to'qimalarning qaytmas o'limi 10 mi nut davomida ro'yobga chiqadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati

1. A.J.Namroyev, A.B.Alimov «Xirurgiyava reanimatsiya asoslari». Toshkent, «Zar qalam», 2005.
2. O.Ҳайдаров, Ш.Х.Эрматов «Ички касалликлар». Toshkent, «Zar qalam», 2005
3. Ya.Allayorov, L.Tojiboyev “Favqulotda holatlar medisinasi ” Toshkent,«Ilm Ziyο» 2012 yil.
4. Y.Arsloniv, T.Nazarov, A.Bobomurodov «Ichki kasalliklar». Toshkent,«Ilm Ziyο», 2014 yil.

Халқ табобати услублари ёрдамида стандартлашган тиббий ёрдам сифатини ошириш

Миррахимов Жамшид Абдуллаевич

Ўзбекистон Республикаси. Республика Халқ табобати илмий - амалий маркази рахбари, тиббиёт фанлари номзоди

Махмудова Нилуфар Махамаджоновна

Ўзбекистон Республикаси. Республика Халқ табобати илмий - амалий маркази илмий тадқиқотлар бўлим

муdiri олий тоифали терапевт шифокор

Аннотация: Охириги 3 йил мобайнида Ковид-19 пандемияси сабаб, ульцероген (ошқозон-ичак шиллиқ қаватида яралар пайдо қилувчи) препаратларнинг кўп қўлланиши боис, дунё миқёсида, хусусан Ўзбекистонда сурункали гастрит хасталиги сонининг кескин ортиши кузатилмоқда. Катта ёшдаги аҳолининг бир ёки бошқа тур гастрит билан оғриши 95% ҳолларда кузатилмоқда. Мақолада сурункали гастрит стандарт даволаш усулларини халқ табобати усуллари ёрдамида хусусан "Вентрап" ("Omar care" МЧЖ, Ўзбекистонда ишлаб чиқарилган) биологик фаол моддалар мажмуаси қўлланиши билан оптималлаштириш ёритилган. 120 нафар беморнинг 1 гуруҳига стандарт ва иккинчи гуруҳига "Вентрап" қўшимча терапиясининг солиштирма таҳлили кўзда тутилган. Натижада сурункали гастритни даволашда иқтисодий жихатдан камчиқим, юқори эффектив, ноўя таъсирларсиз, табиий маҳаллий ўсимликлардан ишлаб чиқарилган биологик фаол моддалар мажмуасини илк бор илмий асосланган ҳолда кенг тиббиёт амалиётга тақдим этиш мумкин бўлади.

Калит сўзлар: Сурункали гастрит, хеликобактер пилори, биологик фаол моддалар, ульцероген яралар, ошқозон кислотаси, эпителий метаплазияси, гастроэзофагеал рефлюкс, сафро регургитацияси.

Муаммонинг долзарблиги. Халқ табобати бугунги кунда дунё хам жамияти эътирофига сазовор бўлиб келаётган, ўз тарихи ва анъаналарига эга тиббий ёрдамдир. ЖССТ берган тарифга кўра "Халқ табобати" узоқ тарихга эга бўлган, маҳаллий халқлар ва турли маданият вакилларининг назариялари, эътиқодлари асосида тўпланган билим, кўникма ва амалий тажрибаларнинг

умумий хулосаси бўлиб, биз уларни тушунтира олишимиз ёки тушунтира олмаслигимиздан қатъий назар саломатликни сақлашда, шунингдек жисмоний ва рухий бузилишларда профилактика, диагностика ва даволаш мақсадларида ишлатилади" (ЖССТ, 2012й).

Хар бир китъа, мамлакат ва халқнинг ўзига хос чуқур меросга эга халқ табобати услублари мавжуддир. Ушбу услублар халқнинг миллий маданият, тарихий анъаналар, ўрнатилган меъёр ва қоидаларига асосланади. Дунёда халқ табобатини қўлланилиши уч турга бўлинади:

1. Халқ табобати аҳолига асосий тиббий - санитария ёрдами кўрсатувчи манба сифатида қўлланиладиган мамлакатлар. Ушбу давлатларда замонавий соғликни сақлаш тизими паст ривожланган бўлиб, тизимда шифокор ва ҳамширалар ётишмовчиинги мавжуд. Ушбу тизим кўпроқ Жанубий Африка китъасида жойлашган давлатларни ўз ичига олади. ЖССТнинг статистик маълумотларга кўра ушбу мамлакатларда хар бир табибга 500 аҳоли сони, бир шифокор 40 000 аҳоли сонига хизмат кўрсатади. Бу ҳолат албатта тиббий хизмат сифатини кўпроқ халқ табобати мутахассислари саводхонлиги, тадбирлари самараси ва хавфсизлиги билан чамбарчас боғланади. (Manila, WHO Regional Office for the Western Pacific, 2012)

2. Халқ табобати - халқнинг бевосита ижтимоий ва тиббий маданияти шаклида бўлиб, аҳолининг урф одатлари, ижтимоий қизиқишлари, дин таъсири натижасида қўлланиладиган мамлакатлар. Бундай давлатларга Сингапур ва Корея Республикасини мисол қилиб кўрсатиш мумкин. Бу давлатларда замонавий тиббиёт яхши ривожланганлигига қарамасдан 76 ва 78% аҳоли Халқ табобатига мурожаат қилиб келмоқда (Manila, WHO Regional Office for the Western Pacific, 2012).

3. Халқ табобати кўшимча табобат сифатида қўлланиладиган мамлакатлар. Бу ҳолат асосан соғликни сақлаш тизими ривожланган давлатларда - тиббий хизмат юқори даражада йўлга қўйилган Шимолий Америка ва Европа мамлакатларида учрайди.

Бугунги кун, Ўзбекистонда Халқ табобати услубларини замонавий тиббиёт билан уйғунлаштириш изчил олиб борилмоқда. Хукумат томонидан Халқ табобати йўналишини назорат этиш ва самарали хаётга тадбиқ этиш чора-тадбирлари Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 12 октябрдаги "Ўзбекистон Республикасида халқ табобати соҳасини тартибга солиш чора-тадбирлари тўғрисида" №3968-сонли ва 2020 йил 10 апрелдаги "Ўзбекистон Республикасида халқ табобатини ривожлантиришга доир кўшимча чора-тадбирлар" №4668-сонли қарорлари асосида олиб борилмоқда. Хукуматнинг халқ табобатига очиб берган йўли Ўзбекистондаги ушбу йўналиш соҳаси мутахассислари учун кенг имкон бўлиб, ушбу соҳадаги меърий-ҳуқуқий базани шакллантириш ҳамда халқ табобатининг усуллари ва ютуқларидан самарали ва хавфсиз фойдаланиш учун шарт-шароит яратишга замин яратди.

Шу қаторда тадқиқотлар сурункали касалликлари мавжуд беморлар кўпгина ҳолларда халқ табобати хизматиға мурожаат қилаётганликларини кўрсатмоқда. Масалан, Испанияда 41%, Канадада 70%, Австралияда 80% аҳоли тарқоқ склероз касаллиги билан кўшимча ва анъанавий табобат усуллариға мурожаат қилмоқда (Skovgaard L et al.2012). Хитойда ўткир юрак ва қон-томир касалликлари, умуртқа дискларини силжиши, геморрой, юрак ишемик касалликлари ва гипертензия билан халқ табобати ихтисослашган шифохоналарға беморлар кўп ётқизилган (Zhang Q et al. 2011). Корея Республикасида 2011 йил маълумотиға кўра суяк, бўғим ва мушак системаси патологияси, диспепсия, тизза бўғими остеоартрити ва юз нерви патологияси бўлган беморларға асосан халқ табобати шифохоналарға йўлланма берилган.

Монголияни тоғли ва чўл зоналарида тиббий хизматни олислиги сабабли 2004 йилда чўпонларни махсус Халқ табобати дори воситалари тўплами билан таминлаш дастури ишлаб чиқилган ва амалиётға қўлланилган. Сўров натижарига кўра 74% респондентлар тўпламларни ишлатишға қулайлигини, доривор воситалар кўсатмаға асосан ишлатилганда самараси юқори эканлигини такидлашган. Бу тўпламдаги дори воситалари бир оилаға

йилига 8.0 АҚШ долларига тушган (Mongolia, World Health Organization, 2007).

Хитойда халқ табобати хизматларини кўрсатувчи соғлиқни сақлаш муассасалари сони 440700 та бўлиб, халқ табобати йўналишидаги ётоқ-ўринлар сони 520600 тани ташкил этади. 90% умумий профилдаги шифохоналарда Халқ табобати бўлимлари мавжуд. Халқ табобати мутахассислари давлат ва хусусий тиббий муассасаларда фаолият олиб боради (Bornhöft G, Matthiessen PF, eds.2011). Европа давлатлари орасидан Швецария биринчи бўлиб халқ табобатини соғлиқни сақлаш тизими билан уйғунлаштиришга эришган. 1990 йилда Швецарияда халқ табобати хизматига мурожаатлар 49%ни ташкил этган (ЖССТ, 2013).

Халқ табобати аҳоли орасида кенг тарқалган касалликларни олдини олиш, даволаш ва тахшишлаш ишларини кенг миқёсда эгаллашни бошлади. Ўсимликлардан тайёрланадиган доривор воситалар, ўзининг таббийлиги, инсон организми учун кимёвий воситаларга нисбатан зарарсизлиги билан ажралиб туради. Кимёвий воситаларнинг организмга ижобий ёки салбий, нокуя таъсири кўпгина илмий тадқиқотларда ўрганилган бўлиб, таббий гиёҳларнинг ижобий ёки нокуя таъсири кам ўрганилган.

Тадқиқот мақсади. Ўзбекистонда аҳолиси орасида сурункали гастрит касаллигини стандарт даволаш чора-тадбирларини «Вентрап» биологик фаол қўшимча ёрдамида такомиллаштириш.

Тадқиқот вазифалари.

1. Дунё ва Ўзбекистон миқёсида аҳолини сурункали гастрит касаллиги билан касалланиш даражасини аниқлаш.
2. Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш тизимида тасдиқланган сурункали гастритни стандарт даволаш чора-тадбирларини Халқ табобати йўналишидаги биологик фаол қўшимчалар билан уйғунлаштириш.
3. Сурункали гастрит касаллигини Халқ табобати услубларига асосланган дастлабки профилактик чора-тадбирларини ишлаб чиқиш.

4. Аҳоли саломатлиги сифатини яхшилашда биологик фаол қўшимчалар қўллашнинг иқтисодий самарадорлигини аниқлаш.

Тадқиқот услублари. Тадқиқот мақсадига мувофиқ клиник кузатув, сурункали гастрит билан касалланган беморларни клиник ташхислаш, стандарт даво чоралари билан бир қаторда «Вентрап» биологик фаол қўшимча билан оптималлаштирилган даволаш натижаларини солиштирма тахлили ўтказилди. Тадқиқот статистик услублар, гуруҳдаги натижаларнинг даво чора тадбирлари билан корреляцион боғлиқлиги ва стандарт оғиш ва хатоликларига асосланган ҳолда баҳолаш билан олиб борилади.

Тадқиқот натижалари. Тадқиқот 2022-2023 йиллар давомида Тошкент Тиббиёт Академиясига қарашли 2-клиник шифохона қошида 120 бемор тасодифий танлаб олиш услуби билан аниқланади. Клиник кузатувда танлаб олинган гуруҳлар шартли равишда асосий ва назорат гуруҳларига ажратилади. Иккала гуруҳ пациентлари учун сурункали гастрит касаллигини даволаш стандарт чоралари қўлланилади. Биринчи гуруҳга стандарт давога қўшимча ҳолда «Вентрап» биологик фаол қўшимча белгиланади. Клиник кузатув уч босқичда олиб борилади. Биринчи босқич анамнез йиғиш, касаллик тарихини, давомийлиги, асоратлари яъни пациентнинг барча физиологик-рухий-ижтимоий ҳолати ўрганилади. тадқиқотнинг иккинчи босқичида бевосита иккита гуруҳ орасида тақослама даволаш чоралари ўтказилади ва маълумот йиғишгабағишланади. Учинчи босқич-якуний босқич бўлиб, касалликнинг турли хил ёндошувларда кечиши, асоратлари, ижобий ва салбий оқибатлари тахлили ўтказилади.

Тадқиқотдан кутилаётган илмий янгилик: Ўзбекистон Республикаси миқёсида Халқ табобати йўналишининг расмий Соғлиқни сақлаш тизими билан ўзаро интеграциялаш чора-тадбирлар амалга оширилади. Ушбу жараёнда, аҳолининг сурункали гастрит касаллиги билан касалланиш ҳолатларини Халқ табобати услубларига таянган эрта профилактикаси ва даволаш чора-тадбирларининг самарадорлигини ўрганиш имкони яратилади. Биринчи бор БФҚ таъсири илмий ёндошувга асосланган ҳолда кўриб чиқилади ва амалий

тиббийётга таклиф этилади. Тадқиқот натижасида сурункали гастритнинг дастлабки профилактикаси ва касалланишга мойиллик ҳолатларини эрта аниқлаш, самарали ва ҳавфсиз даво чора-тадбирлари такомиллаштирилади.

Таdqиқот натижалари асосида сурункали гастрит профилактикаси ва стандарт даволаш имконини берувчи замонавий БФҚга илмий асосланган баҳо берилади.

Таdqиқотнинг амалий аҳамияти: Ўтказилган таdqиқот асосида сурункали гастрит касаллигини даволаш стандартини Халқ табобати услубларини қўллаш орқали такомиллаштириш ва соғлиқни сақлаш тизими мутахассилари учун самарали, ҳавфсиз ва оммабоп биологик фаол қўшимча сифатида «Вентрап» амалиётга тадбиқ этилади.

Хулоса. Режалаштирилган таdqиқот Ўзбекистон ҳудудида кенг тарқалган ва катта ёшдаги аҳолини касалланиш даражасига таъсир кўрсатувчи сурункали гастрит касаллигини даволашда халқ табобати услубларини қўллаган ҳолда натижаларни солиштирма тақосланишига асосланади. Шу жумладан таdqиқотчи томонидан сурункали гастритнинг бирламчи профилактикаси, яъни ўткир гастритни олдини олиш, иккиламчи профилактикаси касалликни сурункали кўринишга ўтишини тўхтатиш ва имкон қадар учламчи профилактика пациентнинг реабилитацияси масалаларини ҳам қамраб олади. Тадқиқот натижалари келажакда аҳоли ўртасида кенг тарқалган бошқа ноинфекцион ёки инфекцион касалликларнинг даволаш ва олдини олишда халқ табобати услубларидан кенг фойдаланишга йўл очиб беради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 12 октябрдаги "Ўзбекистон Республикасида халқ табобати соҳасини тартибга солиш чора-тадбирлари тўғрисида" №3968-сонли қарори
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 10 апрелдаги "Ўзбекистон Республикасида халқ табобатини ривожлантиришга доир қўшимча чора-тадбирлар" №4668-сонли қарори
3. Manila, WHO Regional Office for the Western Pacific, 2012
4. Zhang Q et al. 2011
5. Mongolia, World Health Organization, 2007
6. Bornhöft G, Matthiessen PF, eds. 2011

Features of surgical treatment of fractures of the zygomatic bone and maxillary sinus

Kamalova Mekhriniso Kilichevna

DSc., Professor of the Department of Surgical Dentistry of the Abu Ali ibn Sina Bukhara State Medical Institute, Uzbekistan.

ORCID ID 0000-0003-1603-9164

e-mail: mexriniso.stomatolog@mail.ru

Sadullayeva Nigina Alisherovna

Master's degree of the Department of Surgical Dentistry of the Abu Ali ibn Sina Bukhara State Medical Institute, Uzbekistan.

Introduction. With the increase in injuries, there has been a tendency to increase the frequency and severity of maxillofacial and combined injuries. This is evidenced by numerous works of domestic and foreign authors. The issues of traumatology of the maxillofacial region continue to be one of the most urgent modern medical and social problems, which, due to the increase in mechanization, means of transportation, pace and rhythm of life, increases from year to year in all countries in terms of the frequency and severity of injuries. Only those affected by fractures of the zygomatic bone and the arch with a mixture of fragments need surgical treatment.

Key words: fracture, zygomatic bone, zygomatic arch, maxillary sinus, upper jaw, reposition, immobilization of bone fragments, latex catheter.

Methods and materials of the study. We conduct examinations in patients with fractures of the zygomatic bone and arch aged from 20-40 years. The study used dental methods: visual, instrumental, and instrumental. As well as X-ray methods of research: X-ray of the skull in the direct and axial-chin projections, computed tomography (CT). To fix the fragments, we used the retractor tool.

Results of using the tool. Treatment of 40 patients with fractures of the zygomatic bone and arch, we use a retractor. Among them: 28 people with fractures of the zygomatic bone and arch, of which 16 patients went to the clinic a week after receiving the injury, and 12 patients-17 days after receiving the injury; 4-patients with nasoorbital complex fractures, 8-patients with nasal bone fractures. The reposition of fragments of the nasoorbital complex and nasal bones was performed

no later than 3 days from the moment of injury. All surgical interventions were performed under local anesthesia. Control radiographs were made a day after the reposition of the fragments. There were no complications in the early and late postoperative period. Repeated manipulations or other types of intervention did not have to be performed even in patients with comminuted fractures and in patients with long-standing fractures with late treatment. In the postoperative period, patients do not complain.

In patients of the main group, the consolidation of bone fragments was 2-3 days ahead of the healing of injured areas in patients of the comparison group, which was confirmed by the data of radiation methods of examination. In the postoperative period, patients of the main group did not show any complaints, with the exception of hypoesthesia of the soft tissues of the infraorbital region. Withdrawal of the catheter, after draining the fluid, was a simple, painless procedure and was performed after the end of the entire period of consolidation. In patients of the comparison group, due to adhesion of the iodoform turunda to the walls of the maxillary sinus and the possibility of displacement of bone fragments, as well as damage to the newly formed granulation tissue, it was necessary to remove the turunda from the sinus gradually. For this, patients of the second group came to the procedures every 2-3 days and small fragments of turunda, after being removed from the azukha, were cut with sterile scissors. This was accompanied by painful sensations of patients and forced them to repeatedly visit the attending physician in the postoperative period.

Conclusion. In patients with fractures of the zygomatic bone and arch, the reposition of fragments of the zygomatic bone and arch, the nasoorbital complex and the nasal bones with the proposed retractor is performed atraumatic-intraoral or endonasal access. This tool allows the reposition of fragments to avoid injury to the surrounding tissues, the reposition is performed according to the vector of the application of the pulling force without any impact on the underlying tissues. There are no incisions on the skin of the face, the aesthetics are preserved. The reposition of the fragments is easily controlled, controlled by palpation along the lower ocular

margin, along the contour of the arch of the zygomatic bone, along the lateral slope of the nose and its back. Thus, the use of the retractor as a multifunctional tool is possible for 4 types of injuries in the maxillofacial region - for fractures of the zygomatic bone and arch, nasoorbital complex and nasal bones.

Possibilities of echography for vitreous hemorrhage

Ismoilov S. X.

Ikramov A. F.

Andijan State Medical Institute

Annotation. The widespread use and improvement of modern ultrasound research methods in clinical ophthalmology practice is due to the need to develop new special technologies that make it possible to more accurately diagnose and evaluate the effectiveness of treatment of various diseases of the visual organ, including vitreous pathology. The results obtained on the basis of new ultrasound techniques can be a prerequisite for making adjustments to the well-known algorithms for using diagnostic ultrasound, making it especially relevant to search for a new integrated approach to the diagnosis and monitoring of hemophthalmos, taking into account the capabilities of the latest diagnostic technologies.

Key words: vitreous body, hyalosis, visual organ.

Acutality.

Damage of the visual organ varies from 2 to 15% of the total number of injuries and causes blindness and disability in 30 to 35% of cases. One of the most common complications of mechanical eye injury is vitreous hemorrhage (hemophthalm). It was found that the incidence of hemophthalmos in patients with contusion of the eyeball is 12-58%. With penetrating wounds, hemophthalmia occurs in 70-80% (R. A. Gundorova et al., 2008).

In hemophthalmos, under the influence of blood, the vitreous body becomes cloudy, its connective tissue skeleton disintegrates, liquefies, and the biochemical structure collapses. Timely diagnosis of the disease at an early stage allows conservative means to achieve recovery in a fairly short time, without leading to complications. In ophthalmology, the cost of late diagnosis is loss of vision. The widespread use and improvement of modern ultrasound research methods in clinical ophthalmology practice is due to the need to develop new special technologies that make it possible to more accurately diagnose and evaluate the

effectiveness of treatment of various diseases of the visual organ, including vitreous pathology.

Цель Objective: To improve the diagnosis of vitreous body condition in hemophthalmos with the help of complex ultrasound scanning.

Materials and methods: All patients with vitreous pathology were examined in the clinic of the Republican Center for Eye Microsurgery, in the period from 2013-2014 on an ultrasound device Otiscan-1000 (Japan) using a linear sensor with a frequency of 12 MHz. A total of 135 patients who were referred for echoophthalmological examination with suspected hemophthalmia were examined. The study did not include patients with eye malformations. There were 77 women (80.85%) and 58 men (60.9%) aged 25 to 75 years, the average age was 52.1 ± 2.3 g.

Thus, the main group consisted of 40 respondents. To compare the informative value of the applied methods and methods (A, B-scan and Dopplerography) of echoophthalmography in 30 patients (60 eyes of the control group, неимевших who did not have ophthalmopathology, we studied ultrasound X-ray anatomy and features of eye blood flow). The informative value of the most widely used device currently used in ophthalmic clinics was studied in 105 patients with eye pathology офтальмологических клиниках "Otiscan-1000".

Along with traditional эхографией B - mode echography, all 105 patients underwent additional echoophthalmological examinations.

Results of the study: Based on the analysis of ultrasound diagnostic data and the time of injury, the dependence of acoustic density on the duration of traumatic hemophthalmos was revealed. The acoustic density of the hemophthalmus increases depending on the duration of the injury: the longer the time period from the moment of injury, the greater the density of organizing blood in the ST. With more coarse destruction, видны single or multiple floating fine - and/or coarse-dispersed opacities are visible in the vitreous body. The degree of mobility of opacities in the vitreous body is well detected when the eyes move in different directions at the time of scanning ("kinetic test"); Asteroid hyalosis.

Combined treatment (laser and enzymatic) of postoperative hemophthalmos

Ismailov S. Kh.

Ikramov A. F.

Andijan State Medical Institute

Resume. The results of combined treatment of postoperative hemophthalmos as a complication of elective surgical interventions for cataracts and glaucoma are presented. The essence of the proposed method consists in oral administration of fibrinolytic thrombovazim and subsequent exposure of the hemophthalmus to a coagulating laser: an argon laser with a wavelength of 488-514 nm or a neodymium-yag laser with a frequency doubling with a wavelength of 532 nm. Laser radiation was delivered using a three-mirror Goldman lens, which makes it possible to affect all parts of the vitreous body. Key words: postoperative hemophthalmos, laser treatment, coagulating laser, enzyme therapy, fibrinolytics, thrombovazim.

Relevance. The incidence of hemorrhagic complications after glaucoma and cataract surgery is more than 5 % [2]. The most typical of these complications is hyphema, less often partial hemophthalmos develops [1], which is the most serious problem, since blood accumulated in the vitreous body resolves much more slowly than in the anterior chamber of the eye. As a result, mooring lines with retinal traction are formed in the vitreal cavity, there is a threat of retinal detachment and the development of secondary glaucoma due to the migration of blood cells to the anterior chamber. Therefore, the task of the fastest possible lysis of postoperative hemophthalmos currently remains very relevant.

Drugs with a fibrinolytic effect are widely used in the medical treatment of hemophthalmos [2, 5, 8]. The best results were achieved with their intravitreal administration [2]. However, this route of administration is quite invasive and does not exclude the risk of infectious and inflammatory complications, including endophthalmitis. In the literature, there is no information about the systemic oral use of fibrinolytics in patients with hemophthalmos. In addition to medical treatment with fibrinolytics in patients with hemophthalmos, laser radiation has a favorable effect on blood resorption in the vitreous body. In this case, the effect of laser radiation on blood spilled from the vessels into the vitreous body is manifested in

the rupture of the erythrocyte membrane with the release of hemoglobin into the plasma and increased phagocytosis [1].

There is a known method of treating hemophthalmos, in which, before applying a fibrinolytic, the hemorrhage zone is exposed to radiation from a short-pulse yag laser in a mode that excludes the destruction of vitreous fibrils and allows circulation inside the vitreous body [6]. However, this method has its drawbacks. Hemoglobin-containing structures, including hemorrhages, well absorb blue-green or green radiation, which is characteristic of coagulating lasers: argon (488-514 nm) or neodymium-yag laser with a doubling of the frequency (532 nm). The yag laser radiation is not absorbed by hemoglobin, since it has a wavelength of 1060 nm [4]. In addition, from the 2nd-3rd day of hemophthalmus formation, hemolysis begins with the release of red blood cells. In this case, blood can descend into the lower parts of the vitreous body or diffusely permeate the entire vitreous body, causing the so-called hemolytic hemophthalmus [1], which is not subject to treatment with an YAG laser, which is based on the destruction effect.

Objective: to increase the effectiveness of treatment of postoperative hemophthalmos in patients after various surgical interventions for cataracts and glaucoma.

Методика исследования We observed 24 patients aged 68-82 years (14 women, 10 men) after various planned surgical interventions. All issue 1 (41). 2012 49 patients had unilateral postoperative hemophthalmos with a duration of 2-3 weeks. All patients had pseudoexfoliative syndrome (pes), in 16 patients — grade III, in 8 patients — grade IV severity. 12 patients had primary open-angle glaucoma (poag), 8 cases — stage II and 4 cases — stage III with elevated intraocular pressure (IOP) in 9 cases and high — in 3. 5 patients with poag had a history of anti-glaucomatous surgery. Of the general somatic pathology, 21 patients had grade II—III arterial hypertension (risk 3), ischemic heart disease with tension angina, and cerebral vascular atherosclerosis with signs of dyscirculatory encephalopathy. 6 patients had non-insulin-dependent diabetes mellitus of moderate severity, subcompensated. Arterial hypotension was recorded in three patients. Extracapsular

cataract extraction with intraocular lens (iol) implantation was performed in 11 cases prior to the occurrence of hemophthalmos, in 1 case — intracapsular cataract extraction without iol implantation, in 6 cases — extracapsular extraction with simultaneous penetrating deep sclerectomy, in 6 cases — synuistrabeculectomy with basal iridectomy. Refusal to use energy cataract surgery in all 18 cases of extraction was due to the presence of retinal pigment epithelium with signs of weakness of the zonulo-capsular apparatus in the form of lens subluxation and a brown nucleus of the iv degree of density.

The mechanism of action of the drug is associated with direct destruction of fibrin filaments that make up the main framework of the thrombus, and preventing the polymerization of fibrin. Trombovazim does not reduce the level of fibrinogen, platelets, does not affect the time of blood clotting and the duration of bleeding, does not increase the risk of repeated hemorrhages. Determination of the duration of taking trombovazim for 5 days prior to the start of laser treatment of hemophthalmos was based on the established ability of the drug to lead to loss of blood clot echo density during these periods. Due to the above properties of trombovazim, its use in the complex therapy of hemophthalmos should have increased the effectiveness of treatment. A coagulating laser with a wavelength of 488-532 nm was used as a laser effect on hemophthalmus in patients of the main group. The reason for this choice was the fact that the destructive effect of this group of lasers when using a power below 100 MW/cm² w is absent [4]. The direction of the laser beam into the vitreous body was carried out using a Goldman lens, since this lens allows laser exposure not only to the central parts of the vitreous body, but also to the peripheral ones, in particular to the lower one.

Results of the study and their discussion the etiological moment of postoperative hemophthalmos, in our opinion, was not so much the traumatic nature of the performed surgical interventions, but rather local and systemic risk factors. All our patients had pathology of 50 issue 1 (41). Diseases of the cardiovascular system, and 6 of them had diabetes mellitus, which is an unfavorable background for the development of hemophthalmos even without previous intraocular operations

[8]. Local risk factors include the presence of pes in 100% of cases, in which the risk of various intra - and postoperative hemorrhagic complications is higher than without it [12]. Visual acuity before treatment was 0.05 ± 0.005 in the main group and 0.04 ± 0.01 in the control group. Fundus reflex was absent in 7 patients, significantly reduced in 8 patients, and moderately weakened in 9 patients. The fundus was seen fragmentally only in the last patients and only in the upper part of the periphery. The conditions of the modern medical process require the use of effective and fast ways to eliminate postoperative complications, which meets the patient's interests and provides high optical results. We considered that the use of a combined treatment, which includes enzyme therapy and laser treatment of hemophthalmos, may be the best treatment option that will reduce the recovery time and improve visual functions. Treatment by the proposed method was carried out according to the above scheme. No allergic reactions or other side effects were observed with the use of trombovazim. The patients underwent a general course of laser treatment without any side effects. Of the expected complications, in 4 cases (28.6 %) we received transient hypertension. It may have been partly the result of multiple laser exposure sessions, and partly the result of the migration of elements that underwent laser destruction and enzymatic lysis of blood through the corneoscleral trabecula, which often leads to the development of secondary glaucoma in hemophthalmos [7].

The time of fundus visualization under the influence of treatment in the main and control groups, the increase in visual acuity was directly related to the rate and degree of hemophthalmos resorption. Visual acuity in the main group increased by an average of 0.3-0.6 (maximum in three cases — up to 1.0), the average visual acuity after treatment was 0.6 ± 0.05 ($p < 0.001$). Visual acuity in the control group increased by 0.1-0.3 (up to a maximum of 0.6 in 2 cases), the average visual acuity after treatment was 0.4 ± 0.08 ($p < 0.01$). Thus, the optical results after the combined treatment were significantly higher than in the control group ($p < 0.05$). Ultrasound control performed on the 8th— 10th day after treatment in the main group showed the presence of destruction of the vitreous body, floating opacities in the form of

lumps and small conglomerates without the formation of vascular structures in the vitreous cavity.

Visual control of the sparing of the fibrillar structure is hardly possible, since the latter in its entirety is not determined by biomicroscopy. The use of a pulse energy of 5.6 mj [6] is unlikely to preserve the fibrillar structure of the vitreous body, since it is this energy that is considered as the maximum permissible value 1 (41). 2012 51 appears in the description of the rupture under the action of iag laser radiation of pathological strands in the vitreous body [4]. These strands are disproportionately denser in their properties than vitreous fibrils. These considerations led us to believe that the use of a coagulating laser is more physiological than that of an YAG laser. The question of the time of appointment of a fibrinolytic agent also requires discussion. In the above-mentioned work [7], it was noted that the authors used a fibrinolytic agent (streptodecase) only after yag laser treatment. However, in our opinion, it is advisable to start treatment with the use of a fibrinolytic agent, and then perform laser treatment against its background, since such a sequence would reduce the volume of the latter to the necessary and sufficient level. Regarding the applied method of administration of fibrinolytic in the form of subconjunctival injections, it should be noted that with the subconjunctival and retrobulbar methods of administration, the optimal concentration of the enzyme required for blood resorption is not achieved. An increase in a single dose of the drug leads to a relapse of hemorrhage, toxic effects on the inner membranes of the eye [2]. Intravitreal administration " ... is fraught with the danger of proteolytic effects on other unchanged structures of the eye bordering on the vitreous body. Complications such as lysis of the zinc ligament, destruction of the posterior capsule of the lens and the inner layers of the retina, as well as mooring in the vitreous body are possible" [3].

Taking into account all the above provisions, in hemophthalmos, preference should be given to a non-invasive method of drug administration, which creates a sufficient concentration of fibrinolytic enzyme in the eye tissues even before laser exposure. These conditions are met by systemic oral administration of the drug,

which was proved for systemic enzyme therapy by the example of wobenzyme [9].

Conclusion 1. Combined treatment, including enzyme therapy with fibrinolytic trombovazim and exposure to the vitreous body with a coagulating laser, is an effective way to eliminate postoperative hemophthalmos. 2. The mechanism of action and method of delivery of trombovazim determines it as the optimal fibrinolytic for the treatment of postoperative hemophthalmos. 3. The use of a coagulating laser-argon with a wavelength of 488-514 nm or neodymium-iag laser with a doubling frequency with a wavelength of 532 nm-has clear advantages over the use of an iag laser with a wavelength of 1060 nm in terms of the absence of destructive effects on vitreous fibers and targeted effects on blood elements in the vitreous cavity.

Literature

1. Gundorova R. A., malaev A. A., yuzhakov A. M. Eye injuries, Moscow: meditsina Publ., 1986, 368 p.
2. Gundorova R. A., stepanov A. V., kurbanova N. F. Sovremennaya oftalmotravmatologiya [Modern ophthalmic traumatology], Moscow: meditsina Publ., 2007, 256 p.
3. Danilichev V. F. Eye pathology. Enzymes and inhibitors. St. Petersburg: stroilespechat Publ., 1996, 240 p. (in Russian)
4. Danilichev V. F. Sovremennaya oftalmologiya: rukovodstvo dlya vrachikov [Modern ophthalmology: a guide for doctors]. St. Petersburg: piter Publ., 2000, 672 p.
5. Danilichev V. F. Ophthalmology: enzymotherapy and extracorporeal hemocorrection: a guide for doctors. Saint Petersburg: humanistika Publ., 2002, 302 p. (in Russian)
6. Ivanov A. N., stepanov A. V., bolkvadze E. R. Method of treatment of hemophthalmos. (Patent for invention of the Russian Federation No. 2180204, priority dated 22.02.2000).
7. Nesterov A. P. Glaucoma, Moscow, 2008, 360 p.
8. Polunin G. S., angelova D. V., kiseleva T. N. // Vestnik oftalmol. - 2004. - vol. 120, No. 5. - pp. 14-16.
9. Temirov N.E., efremova L. L. Kliniko-biokhimicheskaya otsenka effektivnosti preparata sistemnoy enzimoterapii vobenzima u bol'nykh s gemofthalmami [Clinical and biochemical evaluation of the effectiveness of the systemic enzyme therapy drug vobenzima in patients with hemophthalmos].
10. Trombovazim. Modern tableted thrombolytic agent. History of creation, results of preclinical trials, results of clinical trials / basic information on the drug: description, pharmacological properties, indications for use, method of administration and dosage regimens. - Siberian Center of Pharmacology and Biotechnology. novosibirsk, 2009, 12 p. (in Russian)
11. Fedorov S. N., egorova E. V. Errors and complications in the implantation of an artificial lens. - Moscow, 1992. - 244 p.
12. Frankowska-gerlak M. Modified combined surgical treatment of patients with cataracts complicated by open-angle glaucoma: author's abstract of PhD thesis, Moscow, 2008, 28 p.

Nursing care in pulmonary - heart reanimation

Сестринский уход при легочной реанимации сердца

O`pka – yurak reanimatsiyasida hamshira parvarishi

**Temirqulova Mahliyo Azamat qizi,
Mirzayeva Gulhayo Erkinovna
Otamurodova Gumera Sunnatovna**
Professional science teacher at
Afshona Abu Ali ibn Sina
Public Health Technical School.

ABSTRACT: All doctors, paramedics and some groups of the population should know the simple methods of resuscitation in case of heart and lung failure. This means that in various accidents, injuries, poisonings, and many other terminal cases, the cells of the cerebral cortex die within 4-5 minutes as a result of lack of oxygen. Among the simple methods of resuscitation that are widely used, external cardiac massage and artificial ventilation of the lungs are the most effective and basic methods during clinical research.

KEY WORDS: resuscitation, intensive care, anamnesis, brain tumor, cerebral coma, stroke, hypertension, myocardial infarction, arrhythmia, cord pulse, cardiogenic shock, hormone, heparin, oxygen, calcium chloride, adrenaline, atropine solution.

АННОТАЦИЯ: Все врачи, фельдшеры и некоторые группы населения должны знать простые методы реанимации при сердечной и легочной недостаточности. Это означает, что при различных авариях, травмах, отравлениях и многих других неизлечимых случаях клетки коры головного мозга гибнут в течение 4-5 минут в результате недостатка кислорода. Среди широко применяемых простых методов реанимации наружный массаж сердца и искусственная вентиляция легких являются наиболее эффективными и основными методами при проведении клинических исследований..

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реанимация, интенсивная терапия, анамнез, опухоль головного мозга, церебральная кома, инсульт, артериальная гипертензия, инфаркт миокарда, аритмия, пуповинный пульс, кардиогенный шок, гормон, гепарин, кислород, хлористый кальций, адреналин, раствор атропина.

ANNOTATSIYA: Yurak va o'pka faoliyati buzilishida uni tiklash uchun reanimatsiyaning oddiy usullarini hamma shifokorlar, o'rta tibbiyot xodimlari va aholining ayrim guruhlari ham bilishlari zarur. Buning ma'nosi shundaki, turli baxtsiz hodisalar, shikastlar, zaharlanishlar va shu kabi ko'pgina terminal holatlarda miya po'stlog'ining hujayralari kislorod yetishmovchiligi natijasida 4—5 minut ichida o'ladi. Keng qo'llaniladigan reanimatsiyaning oddiy usullaridan yurakning tashqi uqalashi va o'pkaning sun'iy ventilatsiyasi klinik olim paytida eng yaxshi natijali va asosiy usul hisoblanadi.

KALIT SO`ZLAR: reanimatsiya, intensive terapiya, anamnez, miya shishi, miya komasi, insult, gipertoniya, miokard infarkti, aritmiya, ipsimon puls, kardiogen shok, garmon, geparin, kislorod, kalsiy xlor, adrenalin, atropin eritmasi.

Reanimatsion yordamga mujtoj bemor intensiv terapiya palatasiga olinib, olib kelgan kishilardan qisqa anamnez so'raladi, hamshira bemorni yechintiradi, qaltirash va tutqanoqqa qarshi choralar qo'llaydi, ayni vaqtda anamnez yig'adi, tekshirib yordam ko'rsatishga kirishish bilan birga xayolan hamshira tashxisi qo'yadi. Xayolidan o'tkir nafas yetishmovchiligi belgilari o'ta boshlaydi, og'iz bo'shlig'ini, nafas yo'llarini ko'rib u yerdagi qusuq mahsulotlari, ovqat qoldiqlarini tozalaydi va nafas yo'llarining o'tkazuvchanligini ta'minlaydi. Bemor nafas olishi erkinlashib, lablari qizara boshlagandan va biroz tinchlangandan so'ng hamshira o'z tashxisini qo'yadi: nafas yo'llari yot narsalar — qusuq mahsulotlari bilan qisman berkilishi, nafas yetishmovchiligining og'ir darajasi, miya shishi, miya komasi. Bundan xulosa shuki, bemor insult bo'lgan. Bemor yaqinlari uning gipertoniya kasalligi bilan kasallanib yurishini, vaqti-vaqti bilan davolanib turishi haqida va boshqa ma'lumotlar beradilar. Bemor kasalxonaga tushishidan 2— 3 soat oldin uyidagilar bilan janjallashib, uydan chiqqan va yiqilgan. Tez yordam chaqirilib, kasalxonaga olib kelingan. Demak, hamshira qo'ygan tashxis qisman to'g'ri. Endi hamshira parvarish rejasini tuza boshlaydi. Parvarish rejasida hamshira nimalarga yoki kasallikning qaysi belgilariga birinchi navbatda e'tibor berishi va ularni zudlik bilan amalga oshirishi kerakligini xayoliga keltiradi. Qaysi belgilar bemor holatini yanada og'irlashtirishi va lining o'limiga sabab bo'lishi mumkinligini; qanday

tahlillarga qon, siydik va boshqa tekshirish usullarini qo'llash kerakligini, qaysi mutaxassisni chaqirish zarurligini aniqlaydi hamda bemor hayotiga xavf soladigan belgilarga qarshi kurashish usullarining algoritmini tuzadi. Shifokor ko'rsatmasi bilan ularni amalga oshira boshlaydi va kuzatuv varaqasiga yozib boradi.

Ahvoli og'ir bemorlarga hamshira tomonidan parvarish rejalashtirilganda maqsadni amalga oshirish uchun shart-sharoitlar yaratish, rejalarni bajarish uchun aniq harakatlar qilish, qimmatli vaqtdan unumli foydalanish, bemorni tinchlantirish uchun chora-tadbirlar ko'rish, shifokor tavsiyasiga binoan muolajalarni o'tkazish, bemor hushiga kelgan bo'lsa, iliq va ma'noli so'zlar va harakatlar bilan bemor ishonchini qozonish kerak.

Keyingi bosqichlarda parvarish rejalarini amalga oshirib, ular hujjatlashtirib boriladi, zarur bo'lsa, bemor holati va parvarish turiga qarab boshqa tibbiyot xodimlari yoki bemor yaqinlari jalb qilinadi. Navbatchi hamshira o'tkir miokard infarkti bilan og'rigan bemorning barcha muolajalari, parvarishlari, kuzatishlari o'z vaqtida olib borilishini kuzatish varaqasiga yozib borgan. Shunday paytda bemor bezovtalanib yurak sohasida, to'sh orqasida va epigastral sohada kuchli og'riq borligi, havo yetishmasligidan shikoyat qilgan. Tanani sovuq ter bosib, bemor baqira boshlagan, o'lim vahimasiga tushib, alahsiray boshlagan, bemor tanasi sovib, lablari ko'kara boshlagan, hamshira zudlik bilan bemor ko'rsatkichlarini aniqlashga harakat qilganda, qon bosimi va pulsni aniqlab bo'lmagan. Puls uyqu arteriyasida aritmik, ipsimon, sanashning iloji yo'q, bemor havoni og'zi bilan olmoqda, timoqlari ko'kimtir va sovuq, yurak shovqinlari sust eshitiladi, tanasi sovuq ter bilan qoplangan. Hamshira o'z tashxisini qo'yadi: o'tkir miokard infarkti qaytalagan, kardiogen shokning og'ir darajasi, o'tkir tomir-yurak yetishmovchiligi, o'pka shishishining boshlang'ich davri. Hamshira zudlik bilan tegishli choralarni qo'llab, navbatchi shifokorni chaqirgan. Bemorga kerakli muolajalar o'tkazilgan, ya'ni og'riqsizlan-tirish, gormonlar, geparin yuborish, bosim ostida kislorod berish, qon bosimini ko'tarish uchun barcha choralar qo'llanilgan. Yuqoridagi va qo'shimcha choralar ko'rilishiga qaramasdan asistoliya sodir bo'ladi, bemor terminal holatdan

klirik o'limga o'tadi. Zudlik bilan bemor intubatsiya qilinib, o'pka sun'iy ventilatsiyasiga o'tiladi, yurak bilvosita massaj qilinadi, yurak ichiga kalsiy xlor, adrenalin, atropin eritmasi, 7% li bikarbonat yuboriladi, o'pka sun'iy ventilatsiyasi hamda bilvosita massaj davom ettiriladi, yurak faoliyati tiklanib monitorda ritm paydo bo'ladi, ko'z qorachiqalari toraya boshlaydi, qon bosimi ko'tarilib, lablari qizara boshlaydi. Bemorga infuzion terapiya gormonoterapiya bilan birgalikda, yurak mushaklarida metabolizmni yaxshilash, reologiyani yaxshilash choralari birga olib boriladi. Vaqt o'tishi bilan gemodinamika stabillashib, bemor o'zi intubatsion trubka orqali nafas ola boshlaydi, ritm to'liq bo'lib, sanasa bo'ladi. Bemor hushida emas, savollarga javob bermaydi, fiziologik reflekslar yo'q. 3—4 daqiqali asistoliyada miya qonsizlanib, zarar ko'rganligini inobatga olib, bemorga miya reanimatsiyasi usullari qo'llaniladi va bir sutkadan so'ng bemor hushiga kela boshlaydi, ayrim ko'rsatmalarni bajaradi

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati

4. Ziyaeva M.F., Hamedova M.A., Mirrahimova G.M., Murodova R.T. Jarrohlikda hamshiralik ishi. Toshkent. Milliy ensiklopediya. 2005 yil.
5. Bekmurodova M. Jarrohlik va reanimasiya asoslarida hamshiralik ishi. Toshkent 2005 yil.
6. Barikina N.V., Chernova O.V. "Sestrinskoe delo v xirurgii". Feniks - 2002 yil

Left ventricular diastolic dysfunction in patients with long-term type 2 diabetes mellitus

Xaydarova M.K., Yusupova Sh.Q.

Andijan state medical institute

Annotation. Chronic heart failure (CHF) is the leading cause of death in patients with type 2 diabetes mellitus (T2DM) in the Russian Federation [1]. There is a high prevalence of heart failure with a preserved ejection fraction (HFpEF), accounting for 56% of all cases of heart failure [2]. Left ventricular diastolic dysfunction (LVD) is a major factor in the development of CHF and is associated with an increased risk of adverse cardiovascular events [3].

Key words: type 2 diabetes mellitus; left ventricular diastolic dysfunction; chronic heart failure.

Objective: to assess the incidence of left ventricular diastolic dysfunction (LVD) in patients with a long-term course of type 2 diabetes mellitus (T2DM) and determine what factors are associated with its presence. **Materials and methods.** A one-step open comparative study was conducted. 41 patients with T2DM (78% of women) were examined with an average duration of diabetes of 19.3 ± 6 years. The average age of patients at the time of examination was 64.2 ± 4.6 years. All patients had arterial hypertension (mean duration- 22.6 ± 9.3 years), 32 patients (78%) – obesity (56.3% – grade I, 31.2% – grade II, 12.5% - grade III). 15 patients had stable ischemic heart disease (SIDS), 7 had a history of acute cerebrovascular accident (ACVI), 7 had lower limb arterial diseases, and 10 and 3 had chronic kidney disease stages 3a and 3b, respectively. Clinical manifestations of chronic heart failure (CHF) in the form of shortness of breath during habitual physical exertion (NYHA functional class II CHF) were observed in 13 patients (31.7%). Exclusion criteria from the study: permanent atrial fibrillation, decompensation of CHF, lung diseases with respiratory failure, left ventricular ejection fraction (LVEF) according to echocardiography (EchoCG) less than 50%, period less than 6 months after acute coronary syndrome. Patients underwent clinical and laboratory examination, echocardiography. LV diastolic dysfunction was established if 3 of the EchoCG

parameters met the following criteria: left atrial Volume Index (LPI) >34 ml / m², septal velocity of mitral ring movement in diastole (e') 14, maximum velocity of tricuspid regurgitation (TR) >2.8 cm/s. Patients with DM2 were divided into 2 groups - with and without LV DD. Statistical data analysis was performed using SAS 9.4, STATISTICA 13, and SPSS-26 packages. Hypotheses about the equality of group means and variances of all quantitative traits were tested using parametric and nonparametric methods, including analysis of variance and the Van der Waerden criterion. The study of the relationship between pairs of discrete qualitative features was carried out using the analysis of paired conjugacy tables.

Results and discussion. LV DD was detected in 21 (51.2%) patients with T2DM. According to the results of echocardiography, a decrease in septal and lateral parameters was most often detected (70.7% and 85.4%, respectively). An increase in the indicators of IOLP, E/e', and the maximum TR rate was observed with the same frequency (31.7%). LV hypertrophy was more common in patients with LV DD than in patients without LV DD (33.3% vs 5%, $p=0.002$). A high incidence of pulmonary hypertension was also found in this group (47.6% vs 5%, $p=0.002$). Patients with LV DD had more frequent clinical symptoms of CHF compared to patients with normal LV diastolic function (47.6% vs 15%, $p=0.02$). A correlation was found between the clinical symptoms of CHF and the presence of pulmonary hypertension ($\chi^2 =7.08$, $p=0.008$). Almost half of the patients with LV DD (52.4%) had no CHF symptoms. The duration of T2DM was higher in patients with LV DD (21.1 ± 7.1 vs 17.4 ± 3.7 years, $p=0.04$), the duration of hypertension did not differ between the groups. The incidence of macroangiopathies (SIBS, a history of stroke, and ZANK) was comparable between the groups with and without LV DD. Body mass index (BMI) was higher in the group of patients with LV DD (34.7 ± 5.1 kg/m² vs 31.6 ± 3.8 kg/m², $p=0.03$). The groups of patients with and without LV DD were comparable in terms of carbohydrate and lipid metabolism. At the same time, the majority of patients with T2DM included in the study did not have the target indicators of carbohydrate and lipid metabolism (73.2% and 82.9%, respectively). There was a tendency for higher creatinine levels in patients with LV DP (92 ± 20.7

vs 82.5 ± 12.7 mmol/ L, $p=0.08$). The vast majority of patients in both groups received insulin therapy (90.5% of patients with LV DD and 75% of patients without LV DD). The daily dose of insulin did not differ between the groups (0.5 ± 0.4 units per kg of body weight and 0.5 ± 0.3 units per kg of body weight, respectively, $p=0.9$). Patients with LVDM were less likely to take metformin (52.4 % vs 90 %, $p=0.008$). The frequency of hypoglycaemia was higher in the group with LV DD, but did not reach statistical significance (52.3% vs 25%, respectively, $p=0.1$). There were no differences between the groups on hypotensive and lipid-lowering therapy.

Conclusions. There was a high incidence (51.2%) of left ventricular diastolic dysfunction in patients with long-term type 2 diabetes mellitus and concomitant cardiovascular diseases. Half of the patients with LV diastolic dysfunction had no symptoms of CHF, which confirms the importance of its timely diagnosis. Diastolic LV dysfunction in combination with pulmonary hypertension is a factor that indicates the presence of chronic heart failure in T2DM. LV diastolic dysfunction in T2DM is associated with an increase in the duration of diabetes, body mass index, and the presence of left ventricular hypertrophy.

References:

1. Dedov I. I., Shessova M. V., Vikulova O. K., Isakov M. A., Zheleznyakova A.V. Atlas of the Register of diabetes mellitus of the Russian Federation. Status of 2018 Diabetes mellitus. 2019;22(2S):4-61. doi:10.14341/DM12208.
2. Mareev V. Yu., Fomin I. V., Ageev F. T., et al. Clinical recommendations of OASN-RKO-RNMOT. Heart failure: chronic and acute decompensated. Diagnosis, prevention, and treatment. Cardiology. 2018;58(6S):8-158. doi: 10.18087/cardio.2475
3. Ladeiras-Lopes R, Araújo M, Sampaio F, Leite-Moreira A, Fontes-Carvalho R. The impact of diastolic dysfunction as a predictor of cardiovascular events: A systematic review and meta-analysis. Rev Port Cardiol. 2019 Nov;38(11):789- 804. doi: 10.1016/j.repc.2019.03.007.

Effect of obesity and arterial hypertension on structural remodeling of the left ventricular myocardium in patients with type 2 diabetes mellitus

Xaydarova M. K.

Yusupova Sh. K.

Andijan State Medical Institute

Resume. Type 2 diabetes mellitus (DM) is one of the causes remodeling of left ventricular myocardial remodeling, which can increase the likelihood of developing obesity and arterial hypertension, which are often detected in patients with diabetes.

Key words: diabetes mellitus, hypertension, obesity.

Objective: To study the influence of peripheral obesity and arterial hypertension on the development of diastolic dysfunction and structural remodeling of the left ventricular myocardium in patients with DM.

Materials and methods: 134 DM patients aged 29 to 66 years (mean age 49 ± 7.7 years) were examined. Peripheral obesity was found in 100 (86.2%) of the examined patients, 61 (61%) of them had a first degree of obesity (body mass index 30-34.9 kg/m²), 39 (39%) – a second degree of obesity (body mass index 35-39.9 kg/m²). 76 (56.7%) patients with diabetes were diagnosed with arterial hypertension, including 32 (42.1%) with grade 1 and 44 (57.9%) patients with grade 2 disease. Among DM patients who had arterial hypertension, 54 (71%) patients were obese. Echocardiography was performed on a Philips-En Visor Cl ultrasound scanner.

Results: Diastolic dysfunction was detected in 75 (55.9%) patients, remodeling of the left ventricle – in 59 (44%) patients. The presence of obesity was accompanied by a significant increase in the registration remodeling of left ventricular remodeling ($54.3\% > 28.3\%$; $p = 0.003$). Regardless of the presence of obesity, diastolic dysfunction of the left ventricle was equally common in DM. Left ventricular remodeling was significantly more frequently recorded in patients with diabetes without arterial hypertension and obesity (29.6 remodeling of the left ventricle ($29,6\% > 16.1\%$)). The presence of obesity in patients with DM and arterial hypertension was also accompanied by a more frequent development remodeling of

left ventricular remodeling (66.7% > 45.5%). The presence of arterial hypertension in non-obese DM patients led to more frequent development of diastolic dysfunction (63.7% > 45.2%) and remodeling left ventricular remodeling (45.5% > 16.1%; $p = 0.01$). In patients with diabetes and obesity, the presence of arterial hypertension was accompanied by a significant increase in cases of diastolic dysfunction (66.7% > 40.7%; $p = 0.02$) and remodeling left ventricular remodeling (66.7% > 29.6%; $p = 0.001$). The largest number of patients with diastolic dysfunction and remodeling left ventricular remodeling (66.7%) was observed among patients with diabetes, hypertension and obesity.

Conclusions: Peripheral obesity and arterial hypertension in DM contribute to more pronounced remodeling left ventricular remodeling, which can quickly be complicated by the development of heart failure.

Роль аллельного полиморфного гена цитокина интерлейкина – 10 (IL-10 rs1800896) в повышении риска развития рецидивных форм остроконечных кондилом.

Юсупова Шахноза Акрамовна
базовый докторант ТМА

Одним из основных интегральных показателей здоровья женщины, определяющим качество ее жизни, потомства и нации в целом является детородная функция [1]. Общеизвестным ключевым фактором, негативно влияющим на репродукцию, являются инфекции, передающиеся половым путем (ИППП). На сегодняшний день одной из самых распространенных ИППП в мире является папиллома вирусная инфекция (ПВИ) [1-3].

Современная медицина все больше развивается с развитием принципов персонафицированной, или профилактической медицины, которые на сегодняшний день решают многие проблемы улучшение качества диагностики и лечения. Данные методы возможны при помощи учета редких свойств его генома у определенного человека [2-4]. Изучение генов-маркеров позволяет осознание патогенетических механизмов большого числа заболеваний [4].

Немало важным генетическим маркером, имеющим возможную роль в механизмах развития ОК, по данным результатов ряда зарубежных исследований является полиморфный цитокиновый ген IL-10 (rs1800896). Интерлейкин-10 (IL-10) располагает как функцией и, иммунодепрессивной, так и ангиогенной, таким образом, может проявлять как стимулирующее опухоль, так и противоопухолевое воздействие [4]. Ассоциации как с увеличенным, так и со уменьшенным величиной IL-10 при раке шейки матки были представлены в разных исследованиях [5]. Выглядящие двойственными эффекты IL-10 на канцерогенез могут иметь различные последствия для ВПЧ-инфекции придавая значения, что ангиогенез, по всей вероятности, более значителен при более позднем формировании злокачественных опухолей, чем при вирусной инфекции и персистенции [4-6]. Вследствие этого возможно, что гетерогенный эффект полиморфизмов IL-10 при ВПЧ возможно связан со

этапом поражения [5]. Однако ни одно исследование не изучало роль данного полиморфизма в течении остроконечных кондилом.

Целью данного исследования является – изучение роли аллельного полиморфизма гена цитокина интерлейкина – 10 (IL-10 rs1800896) в повышении риска развития рецидивных форм остроконечных кондилом.

Материалы и методы – в исследовании участвовали 101 пациент – женского пола с остроконечными кондиломами вульвы влагалища и перианальной области в возрасте от 16-50 лет. В зависимости от клинического течения больные были разделены на 2 группы. В первую группу входили женщины с остроконечными кондиломами (I n=101) и во вторую группу (условно-здоровые женщины n=95). Первая группа в зависимости от клинического течения была разделена на 2 подгруппы (Ia n=35) женщин с безрецидивным течением и (Iб n=66) с рецидивным течением в анамнезе. У всех пациентов проверяли аллельный полиморфизм гена цитокина 10 (IL-10 rs1800896) в периферической крови.

Результаты:

В основной группе с ОК по отношению к здоровой группе обнаружена явно выраженная тенденция к повышению частоты минорного аллеля А в 1.7 раза (19.3% против 12.1%; $\chi^2=3.8$; P=0.1; OR=1.7; 95%CI: 1.0 - 3.02). Между распределением мутантного генотипа А\А выявлено повышение его частоты в основной группе пациенток статистически достоверно в 3.7 раза (10.9% против 3.2%; $\chi^2=4.4$; P=0.05; OR=3.7; 95%CI: 1.09-12.86).

Параллельно проводимый сравнительный анализ различий в частотах аллелей и генотипов по полиморфному гену IL-10 (rs1800896) в группе пациенток с рецидивирующим течением ОК по сравнению со здоровым контролем в частоте минорного мутантного генотипа А\А прослежена явная тенденция к его увеличению по сравнению с контролем в 3.6 раз (10.6% против 3.2%; $\chi^2=3.7$; P=0.1; OR=3.6; 95%CI: 0.98-13.55).

Таким образом, результаты проведенного статистического анализа распределения аллельных и генотипических частот полиморфного гена

цитокина IL-10 (rs1800896) между группами пациенток с ОК по сравнению со здоровыми лицами свидетельствуют о свидетельствуют об участии минорного аллеля А и генотипа А/А в механизмах развития ОК в условиях Узбекистана. В частности, минорные аллель А и генотип А/А повышают риск развития в целом ОК в 1.7 ($\chi^2=3.8$; $P=0.1$) и 3.7 ($\chi^2=4.4$; $P=0.05$) раза соответственно.

Помимо этого, мутантный генотип А/А способствует повышению риска развития рецидивирующей формы ОК в 3.6 раз ($\chi^2=3.7$; $P=0.1$).

Выводы:

Следовательно, минорные аллель А и генотип А/А принимают участие в механизмах формирования ОК, что позволяет рассматривать их в качестве генетических маркеров, повышающих риск развития ОК в условиях Узбекистана. Кроме того, для более детального изучения роли данного полиморфизма необходимо дальнейшее изучение с большим количеством выборки.

Литература:

1. Роговская С.И. Шейка матки, влагалище, вульва. Физиология, патология, кольпоскопия, эстетическая коррекция: руководство для практикующих врачей / под редакцией С.И. Роговской, Е.В. Липовой // Москва: Издательство журнала Status Praesens. - 2014. - С.832.
2. Arbyn M, Weiderpass E, Bruni L, et al. Estimates of incidence and mortality of cervical cancer in 2018: a worldwide analysis. *The Lancet Global Health*. 2020;8(2):e191-203. DOI: [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(19\)30482-6](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(19)30482-6)
3. Arista A, Murtiastutik D, Setyaningrum T, Mastutik G. Genotyping of Human Papilloma Virus (HPV) in female condyloma acuminata patient in Dr Soetomo Hospital, Surabaya. *Dermatol Rep*. 2019; 11:122–3.
4. Bordignon V, Di Domenico EG, Trento E, D'Agosto G, Cavallo I, Pontone M, et al. What a Human Papillomavirus Replication and Immune Evasion Strategies Take Advantage of the Host DNA Damage Repair Machinery. *Viruses*. 2017;9(12):390.
5. Bahrami A, Hasanzadeh M, Shahidsales S, Farazestanian M, Hassanian SM, Moetamani Ahmadi M, et al. Genetic susceptibility in cervical cancer: From bench to bedside. *Journal of Cellular Physiology*. 2018;233(3):1929-39
6. Burger EA, Kim JJ, Sy S, et al. Age of Acquiring Causal Human Papillomavirus (HPV) Infections: Leveraging Simulation Models to Explore the Natural History of HPV-induced Cervical Cancer. *Clinical Infectious Diseases*. 2017;65(6):893-9. DOI: <https://doi.org/10.1093/cid/cix475>

PEDAGOGICAL SCIENCE

Oilaviy ajrimlarga sabab yoshlarni oilaga tayyor emasligimi.

Aripov Shokirjon Olimovich

Farg`ona davlat universiteti
pedagogika kafedrası o`qituvchisi

Oila ilmiy-amaliy tadqiqot markazi statistikasiga ko`ra, oilaviy ajrimlarning asosiy sababini er va xotinning oilaviy hayotga tayyor emasligi tashkil etmoqda.

Vazirlar Mahkamasining 31.12.2020 yildagi «Oila institutini yanada rivojlantirish va yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash chora-tadbirlari to`g`risida»gi 820-son qarori qabul qilindi.

Hujjat Prezidentning 18.02.2020 yildagi «Jamiyatda ijtimoiy-ma`naviy muhitni sog`lomlashtirish, mahalla institutini yanada qo`llab-quvvatlash hamda oila va xotin-qizlar bilan ishlash tizimini yangi darajaga olib chiqish chora-tadbirlari to`g`risida» PF-5938-son Farmoni ijrosini ta`minlash maqsadida qabul qilindi.

Qaror bilan Yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash markazlari faoliyatini tashkil etish to`g`risidagi nizom tasdiqlandi. Markazlar tuman (shahar) mahalla va oilani qo`llab-quvvatlash bo`limlari huzurida tashkil etiladi, ularga quyidagi vazifalar yuklatiladi: zamonaviy oilaning namunali shaklini hamda «Oila - muqaddas», «Sog`lom oila - sog`lom jamiyat», «Oila - jamiyat va davlat himoyasida» va «Farovon oila - jamiyat ravnaqining asosi» konseptual g`oyalarini nikohlanuvchilarning ongiga singdirib borish;

nikohlanuvchi shaxslarni oilaviy-huquqiy munosabatlar, oilaviy hayot psixologiyasi, oila iqtisodi va byudjeti, reproduktiv salomatlik asoslari, ma`naviy-axloqiy qadriyatlarni mustahkamlash masalalari bo`yicha tizimli tayyorlash; oilalar mustahkamligini ta`minlash, oilaviy ajralishlarning oldini olish, nikohlanuvchi shaxslarda oilaviy qadriyatlarni hurmat qilish, oilalarda sog`lom ma`naviy-axloqiy muhitni yaratish hamda ibratli ota-ona bo`lish ko`nikmalarini shakllantirish.

Markazlarda FHDYo organlariga nikohni qayd etish uchun ariza bergan va o`quv mashg`ulotlarida qatnashish uchun roziligi olingan 30 yoshdan oshmagan

nikohlanuvchi shaxslar, o'quv yuklamasi hajmi 16 soatdan kam bo'lgan dastur asosida bepul o'qitiladi.

Markazlar faoliyatini moliyalashtirish manbalari – Xotin-qizlarni va oilani qo'llab-quvvatlash davlat maqsadli jamg'armasi mablag'lari, shuningdek yuridik va jismoniy shaxslarning homiylik xayriyalari hamda XMI grantlari.

Bilamizki, oilalar tinchligi va mustahkamligida oila boshlig'i — erkaklarning o'rni hamda mas'uliyati juda katta. Chunki hayotning qiyinchiliklarini ular o'z yelkalariga oladilar. Afsuski, amaliyotda ko'rib turibmizki, erkaklarning oilaviy munosabatlarda o'z o'rnini yo'qotib qo'yayotgani, ya'ni ikkinchi darajaga tushib qolayotgan holatlar ham yo'q emas.

Xo'sh, muammolarning oldini qanday olish zarur? Avvalo, yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlab borish zarur. Bu juda muhim ahamiyatga ega. Unda bir qator omillarga e'tibor qaratish lozim bo'ladi, ya'ni oiladagi ajrimlarni oldini olishda, asosan, yoshlarni oila ilmiga o'rgatish maqsadga muvofiqdir. Ularda oila muqaddas qo'rg'on ekanligi to'g'risidagi targ'ibot-tushuntirish ishlarini butunlay yangi bosqichda, ya'ni noodatiy usul va yondashuvlar asosida olib borish kerak.

Yoshlar oila atalmish muqaddas dargoh ostonasiga qadam qo'yar ekan, "Men oila qurishga tayyormanmi? Oilam mustahkam bo'lishi uchun nimalar qilishim kerak?" degan savollarni o'ziga bersa, mustaqil hayotga yuzaki emas, o'ta jiddiy masala deb qarasa, oilalarda paydo bo'ladigan ba'zi bir noxush holatlarning oldi olinadi.

Baxt qasrining poydevori chidam hamda mehnatdan bunyod bo'lishini yoshlarimiz yurakdan his etishlari zarur. Zero, o'z uyida baxtli bo'lgan insongina chinakam baxtiyordir.

Ajrashish bolalar uchun ayanchli kechadi. Ko'pgina bolalar o'z fikrlariga ko'ra ota-onalarining ajrashishlarida o'zlarini ayblashadi, aybdorlik qayg'uga sabab bo'ladi. Ajrashish bolalar ta'limiga salbiy ta'sir o'tkazib, o'quv jarayoni sustlashishiga yoki ta'lim olish imkoniyatlari uchun moddiy ta'minot cheklanishiga olib keladi.

2011-yilda Wisconsin-Madison universiteti tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, ajrashgan ota-onalar farzandlari aksariyat holatlarda matematika va ijtimoiy ko'nikmalar bo'yicha sinfdoshlaridan ancha orqada qoladi.

Oila dinamikasi va moliyaviy ahvolining sezilarli darajada o'zgargani sababli, ajralgan oilalardan chiqqan bolalar boshqa bolalarga qaraganda jinoyatchilikka moyil bo'ladi. Ba'zan bolalar o'zlariga nisbatan ishonchsizlini his qiladi.

2009-yilda Mishcon de Reya yuridik firmasi 20 yil davomida ajrashgan oilalarda yashagan 2 ming kishi o'rtasida tadqiqot o'tkazdi. Natijalarga ko'ra ularning 42 foizi hayoti davomida turli tajovuzlarga guvoh bo'lganini, 49 foizi tushkunlikka tushgan ota-onalarini yupatishga, 24 foizi yolg'on gapirishga majbur bo'lganligini aytgan. Buning oqibatida har ularning har 10 tasidan bittasi jinoyatchiga aylangan va 8 foizi o'z joniga qasd qilgan.

Jamiyatimizda oilalarni saqlab qolish, ajrimlar sonini qisqartirish har qachongidan muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Avvalo, yosh oilalarni ish, uy-joy, real daromad bilan ta'minlash darajasini oshirish lozim. Bolalarni oilaviy munosabatlarga tayyorlashda diniy bilimni kuchaytirish, oila muqaddasligi g'oyasini singdirish shart.

Shuningdek, amaldagi qonunchilikka nikohdan fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish organlari orqali ham ajrashish mumkin. Oilalarni saqlab qolishga ko'maklashish uchun mazkur tartibni bekor qilgan holda, har qanday ajrashishni sud tartibida amalga oshirishni joriy etish lozim.

Yarashtiruv komissiyalari faoliyatini takomillashtirish, nizoli oilalar bilan doimiy ravishda aloqada bo'lishning yangi mexanizmlarini joriy etish, fuqarolarga har bir oila davlat muhofazasida ekanligini amalda his qildirish kerak.

Zero, oilani asrab-avaylash, uning mustahkamligini ta'minlash, ajrashish arafasidagi oilalarni yarashtirish eng ezgu amallardan hisoblanadi.

Rizouddin Ibn Faxruddin «Oila» asarida: «Er ila xotunning qonuniy suratda birga bir vujud bo'lishlaridan oila tashkil bo'lur. Er o'zi uchun bir xotun tanlab dunyoda bo'lgan tirikligida, shodligu qayg'usida, har bir yaxshiyomon kunida suyanchiq bo'ladigan, joniga rohat baxsh etadigan bir sirdosh topur. Tarbiyali xotun ota-onasini, er hamda bolasini, butun oila xulqini, oilaga munosabatli bo'lgan do'stu qo'shnilarini, xodimu xodimalarini tarbiyayu husni, xulqi bilan mamnun qilur. Ammo tarbiyasiz xotun buning aksini qilib, ota-onasini, eru bolasini el masxarasiga

qoldirur. O`zi ham baxtsiz o`laroq yashar, bolalarini tarbiyasiz qoldirib, umrlarini barbod qilur».

«Er va xotinning birbirlariga bo`lgan mehru vafosi bizga ota bobolarimizdan qolgan bebaho merosdir».

Turmushimiz tobora farovonlashayotgan paytda oilalar mo`rtlashayotgani, oilaviy ajrimlarning birmuncha ko`payib borayotganligi tashvishlanarli holat. Buning oqibatida qanchadan qancha oilalarning obro`si to`kilmoqda. O`rtadagi farzandlar tirik yetim bo`lib, bechora farzandlar ushbu holatdan sarson va sargardon bo`lib, nima qilishni bilmay qolmoqda. Otasiga boray desa ona norozi, onasiga boray desa ota ruxsat bermaydi. Bola ikki o`tni orasida qolib, bir qancha mashaqqatlarga duch kelmoqda. Natijada esa bolaning tarbiyasi buzilmoqda. Ota-ona ajrimi aksar hollarda farzandni noqobil bo`lib voyaga yetishiga sabab bo`lmoqda. Ruhiy iztiroblar bolaning sog`lom voyaga yetishiga salbiy ta`sir qiladi. Qalbi butun umrga kemtik bo`lib qoladi.

Noto`liq oila haqida gapirilganda shuni alohida ta`kidlab o`tish joizki, noto`liq oilalar ham turlicha yuzaga keladi. Oilalar erxotinlardan birining vafot etganligi tufayli yoki ularning ajralishi tufayli noto`liq bo`lib qolishi mumkin. Albatta oilada ota yoki onaning vafot etishi bu ulkan fojia, avvalo bu fojia hech kimning boshiga tushmasin, lekin bunday oilalarda marhumning ruhi hurmati, unga nisbatan, uning sha`niga ijobiy munosabatlar saqlanib qoladi.

Biroq er-xotinning ajralishi sababli yuzaga kelgan noto`liq oilalarda «tirik yetim» bolalar qoladi. Birinchidan, «tirik yetimlik» jamoatchilik o`rtasida, ayniqsa bolalar jamoalarida (bog`chada, maktabda, tengdoshlar davrasida) nisbatan kuchliroq qoralanadi. Ikkinchidan, bunday oilalarda ota yoki ona tomonidan, ularning yaqinlari tomonidan sobiq turmush o`rtog`i sha`niga, uning shaxsiyatiga salbiy bo`yoqlar beruvchi munosabatlar shakllanadi. Sobiq er-xotinlar tomonidan birbirlarini qoralovchi fikr-mulohazalar ko`proq bildiriladi. Bular albatta, bu toifa noto`liq oilalardagi o`zaro munosabatlarning shakllanishida qator noxushliklarning yuzaga kelishiga asos bo`ladi. Ajralish faqatgina ajralgan er-xotinlar emas, balki ajralish oqibatida otasiz yashayotgan farzandlarga ham salbiy ta`sir ko`rsatar ekan.

Ayniqsa ajralish otasiz o'sayotgan qiz bolaning his-tuyg'ulariga, otasiga bo'lgan mehriга, qiz bolada shakllanadigan ota obraziga va otasiz o'sayotgan qizning ruhiyatiga kuchli salbiy ta'sir qiladi. Bu esa nafaqat qiz bolaning bolalik davrida balki kelgusida o'zi mustaqil oila qurganda ham o'z asoratini ko'rsatishi mumkin. Xulosa o'rnida shuni aytish lozimki, jamiyatimizning kelajagi oilalarning mustahkamligiga bog'liq. Oila nikoh asosida vujudga keladigan farog'at maskani bo'lmog'i darkor. Uni yuritishda ilohiy ta'limotlarga amal qilinadigan bo'lsa, u haqiqatda mustahkam va bardavom bo'ladi. Bu borada har birimiz bir yoqadan bosh chiqarib, oilalarning mustahkamligi, jamiyatimizning sog'lomligi hamda farzandlarimizning porloq kelajagi yo'lida o'stirayotgan o'g'il-qizlarimizga to'g'ri tarbiya berib bormog'imiz lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Rizouddin ibn Faxruddin. «Oila». – Toshkent, 1991
2. Tuychieva, I., Aripov, S., Madaminova, D., & Mustaev, R. (2021). The pedagogical system of preparing boys for family relationships in general secondary schools. 湖南大学学报 (自然科学版), 48(8).
3. Арипов, Ш. О. (2022). Ёшларни оилага тайёрлашда оилада эр ва хотиннинг айрим мажбурият ва бурчларини қонуний жиҳатдан тушунтириш. Academic research in educational sciences, 3(1), 68-75.
4. Sh.O. Aripov Maktab ta'limidan boshlab o'g'il bolalarni oila mustahkamligi, erkak kishining o'rni va islom ta'limotidagi qarashlarini shakllantirish Pedagogical sciences and teaching methods 408-410 2 (14)2022/6/8
5. Ш.О.Арипов Ёшларни оилага тайёрлашда оилада эр ва хотиннинг айрим мажбурият ва бурчларини қонуний жиҳатдан тушунтириш Academic research in educational sciences 68-75 3 (1) 2022y
6. <https://yuz.uz/uz/news/yoshlarni-oilaviy-hayotga-tayyorlayotgan-markaz?view=tungi-klublar-faoliyati-cheklanadi>
7. <https://xs.uz/uz/post/oilavij-azhriklar-soni-nega-ortmoqda>
8. <https://yuz.uz/uz/news/oilalarni-saqlab-qolishga-har-birimiz-masulmiz>
<https://yuz.uz/uz/news/oilalarni-saqlab-qolishga-har-birimiz-masulmiz>
<https://yuz.uz/uz/news/oilalarni-saqlab-qolishga-har-birimiz-masulmiz>

Futbolchilarning o`yin vaqtidagi tezlik qobiliyatining turli xil namoyon

bo`lishi

Nurimov Raxmanberdi Igamberdiyevich UzDJTSU professor
Nizomov Akmaljon Akramjon o`g`li UzDJTSU 2-bosqich magistranti

Xalikov Davron Otkurjonovich UzDJTSU 2-bosqich magistranti

Annotation. In this work, the author of the article indicates that the player who has the speed capabilities of the players will have an advantage over his opponent when taking a place and winning from time to time, and in this case he will be able to successfully solve the tactical task set before him.

Key words: functional features; speed options; Game ampluaga; size of changes in location during the game.

Futbolda tezlik muhim hisoblanadi – yaxshi darajadagi tezlik imkoniyat-lariga ega bo`lgan o`yinchi joyini egallash va vaqtdan yutishda o`z raqibi oldida ustunlikka ega bo`lishi aniq, demak bu holatda u o`z oldiga qo`yilgan taktik vazifani muvafaqqiyatli hal qilishi mumkin. Futbolda tezlik – bu nafaqat masofaga tezkorlikda yugurib o`tishgina emas, balki fikrlash tezkorligi, to`p bilan ishlash tezkorligini ham o`zida ifodalaydi.

Sport nazariyasida sportchining tezlikka oid qobiliyatlari tushunchasi orqali harakatlarning minimal vaqt davomida bajarilishini ta`minlovchi funksional xususiyatlar majmuaviyligi tushuniladi.

Futbolchilarning tezlik imkoniyatlari quyidagi sifatlar majmuasidan tashkil topadi: jumladan, oddiy va marakkab vaziyatlarda start olish tezligi; start holatda tezlana olish tezligi; mutloq tezlik; texnik usullarni bajarish tezligi; olg`a intilish – to`xtash harakatlari tezligi va bitta harakatdan ikkinchisiga o`tish tezligi. Bu keltirib o`tilgan shakllardan har biri nisbatan mustaqillikka ega bo`lib, futbolchi uchun ma`lum darajada takomillashtirilishi mumkin.

Futbolchilarning o`yin davomida joyini o`zgartirishlari hajmini qayd qilish bilan ko`pgina mutaxassislar shug`ullanishgan. O`yin davomida futbolchilarning joyini o`zgartirishlari hajmi aniqlangan (1-jadval).

**Dunyoning kuchli futbolchilarida o`yin vaqtida joyini
o`zgartirishlar hajmi (n = 21)**

1-jadval

O`yinda yugurish turlari		X	Д	V, %
1	Sekin yugurish (o`rtacha tezlik = 2,8 m/s)			
	Davomiylilik (daqiqqa)	28,24	6,2	22
	Masofa (metr)	4722	945	20
2	Yuqori tezlikda yugurish (o`rtacha tezlik = 6,4 m/s)			
	Davomiylilik (soniya)	68,7	21,9	32
	Masofa (metr)	435	136	31
3	Maksimal tezlikda yugurish (o`rtacha tezlik = 8,4 m/s)			
	Davomiylilik (soniya)	144,3	51,8	36
	Masofa (metr)	1207	436	36

Ko`rish mumkinki, o`yinda futbolchilar turli xil tezlikda 6-7 km gacha masofani bosib o`tishadi.

Bu qiymat zamonaviy adabiyotlarda keltirilgan ma`lumotlardan biroz farq qiladi, bu ko`rinishdagi farqlanishlar futbolchilar tomonidan bosib o`tiluvchi masofalar kesimini vizual usulda aniqlashdagi o`zaro farqlanishlar bilan izohlanadi.

Bugungi kun futbol amaliyotida o`yin jarayoni davomida o`yinchilarning joyini o`zgartirishining nazorat qilinishida avtomatlashtirilgan tizimdan foydalaniladi, bu har bir masofa kesimlarida tezlik qiymatini qayd qilish imkonini beradi.

Bu ko`rinishdagi tizimdan foydalanishga misol sifatida Ohashi tomonidan amalga oshirilgan tadqiqot natijalarini keltirish mumkin, bunda Yaponiya ligasi o`yinlarida jamoa o`yinchilarining joyini o`zgartirishlari qayd qilib borilgan bo`lib, aniqlanishicha o`yin davomida umumiy holatda joyini o`zgartirishlar masofasi 9000-12000 metrni tashkil qilgan.

Futbolchilarning harakat faolligi nisbatan musobaqa uchrashuvlarida yuqori qiymatga ega hisoblanadi. Shunday qilib, o`yin amplusiga bog`liq, futbolchilar o`yin davomida 4346 dan 5400 metrgacha masofani bosib o`tishlari, bunda 2013-2313 metr masofa past darajadagi tezlik bilan; 1889-2688 metr masofa o`rtacha qiymatdagi tezlik bilan; 549-186 metr masofa esa yuqori tezlikda bosib o`tilishi aniqlangan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Губа В.П., Лексаков А.В., Антипов А.В. Интегральная подготовка футболистов. М.: Советский спорт, 2010–207с.
3. Нуримов Р.И. Контроль специальной ловкости футболистов Фан-Спортга илмий назарий журналда 2021. №2 с 8-10.
4. Makhsumov Islomjon Adilovich. Control of special agility of football players of children's young teams using expert estimates. // Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities. ISSN 2749-0866 Vol.1 Issue 1.5 Pedagogic sciences. - Germany Berlin 2021. - pp. 448-452.
5. Махсумов.И.А. Развитие ловкости юных футболистов с учётом возрастных особенностей организма.// Международная научно-практическая конференция Современные научные решения актуальных проблем. Сборник тезисов научно практической конференции Россия г. Ростов-на-Дону 2021 г. DOI
6. Махсумов.И.А. Определение зависимостей между показателями ловкости футболистов в процессе комплексного контроля.// Фан-сопртга. – Чирчик, 2021. №3. - Б. 20-22.
7. Махсумов.И.А. Оценка тренировочных нагрузок по показателям специальной ловкости. // Фан-сопртга. – Чирчик, 2020. №4. - Б. 58-60.
8. Махсумов.И.А. Оценка объективности разных способов измерения ловкости юных футболистов.// European journal of science archives conferences series/ Konferenzreihe der europäischen Zeitschrift für Wissenschaftsarchive. – Aachener, Germany 2022. - Б. 88-90.

Технология дарслари жараёнида ўқувчиларни электротехникага оид тушунчаларини шакллантириш

Мустафаев Темур - Самарқанд давлат университети, “Бошланғич ва технологик таълим” кафедраси ўқитувчиси

Бекниёзов Мансур – Самарқанд давлат университети, “Технология” йўналиши IV –босқич талабаси

Аннотация ушбу мақолада технология дарслари жараёнида ўқувчиларга электротехникага оид тушунчаларни ўргатишнинг самарали усулларидан фойдаланишнинг аҳамиятли жиҳатларига алоҳида урғу берилган.

Калит сўзлар: технология дарслари, янгича ёндашув, фан, техника, электр токи, электр станцияси, махсус машиналар, генератор, истеъмолчи.

Аннотация В данной статье особый акцент сделан на значимых аспектах использования эффективных методов обучения студентов понятиям, связанным с электронной техникой, в процессе уроков технологии.

Ключевые слова: уроки технологии, новый подход, наука, технология, электрический ток, электростанция, специальные машины, генератор, потребитель.

Abstract In this article, special emphasis is placed on the significant aspects of using effective methods of teaching students concepts related to electronic technology in the process of technology lessons.

Keywords: technology lessons, new approach, science, technology, electric current, power plant, special machines, generator, consumer.

Электротехниканинг ривожланиши янгича турмуш тарзи кишиларнинг моддий ва маънавий эҳтиёжларининг янгиланиб ҳамда ортиб боришига замин яратувчи фаолиятнинг йўлга қўйилишини тақозо этди. Ижтимоий зарурат маҳсули бўлган технология соҳаси юксак сифатли илм бериш имконини беради. Технология дарслари жараёнларига нисбатан янгича ёндашувлар муайян соҳаларда ислохотларни ташкил этиш, уларнинг муваффақиятини таъминлаш ва уларни бойитиб бориш каби мақсадларга эришишнинг самарали омили сифатида ташкил этилмоқда.

Технология дарслари жараёнларига замонавий, илғор, юксак технологияларнинг қўлланиш шартларидан бири - малакали мутахассисларни тайёрлаш, уларнинг касбий маҳоратини доимий равишда ошириб боришни йўлга қўйишдир. Ижтимоий, иқтисодий ва маданий ҳаёт бир-бири билан узвийлик, алоқадорлик ҳамда яхлитлик тамойили асосида ривожланиб боради. Ўзбекистон Республикасида амалга оширилаётган таълимий ислохотлар ҳамда кадрлар тайёрлаш борасидаги ижтимоий буюртма моҳиятига кўра, юқори малакали мутахассислар тайёрлаш жараёнини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш, олий таълимни модернизация қилиш, илғор таълим технологияларига асосланган ҳолда ижтимоий соҳа ва иқтисодиёт тармоқларини ривожлантириш мақсадида 2020 йил 23 сентябрда тасдиқланган Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги Қонуни¹⁷ ҳамда мамлакатнинг халқаро майдондаги нуфузи ва рақобатбардошлилиги даражасини ва инновацион жиҳатдан тараққий этишини белгиловчи асосий омил сифатида инсон капиталини ривожлантириш – Стратегиянинг устувор вазифаси қилиб белгиланди.¹⁸ Шу жиҳатдан олиб қаралганда технология дарслари жараёнларида ўқувчиларни электроника фанига қизиқтириш муҳим ҳисобланади. Бунинг асосий сабаби кундалик ҳаётимизда ҳар куни бу фанга эҳтиёж сезишимиз сир эмас албатта. Ундан саноатда, қишлоқ хўжалигида, транспорт хизматларида, уй-рўзғорни ёритишда, иситишда кенг фойдаланамиз. Шундай экан бу фанни нафақат билишимиз, балки унга асосий фан сифатида қарашимиз зарур. Ушбу фанга ўқувчиларни қизиқишларини янада орттириш мақсадида ушбу ўқитиш технологиялари қўлланилса мақсадга мувофиқ бўлади деб ҳисоблаймиз.

¹⁷ Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги Қонуни. 2020 йил 23 сентябрь. <https://lex.uz/docs/5013007>

¹⁸ Ўзбекистон Республикасини 2030 йилгача инновацион ривожлантиришнинг мақсадли кўрсаткичларини ишлаб чиқиш ҳамда мамлакатимизни ГИИ кўрсаткичларида позициясини кўтариш». <https://xs.uz/uzkr/post/ozbekistonni-2030-jilgacha-innovatsion-rivozhlantirishning-maqсадli-korsatkichlari-ishlab-chiqiladi>

Қизиқтириш (мотивация). Авваламбор «қизиқиш фазасини» ўтказиш керак. Бу фаза ўқувчиларни қутлаш ва ҳар қандай қизиқарли, хаттоки, дарсга тааллуқли бўлмаган мавзулар тўғрисидаги суҳбат билан бошланади.

Қизитиш фазаси-ғоялари юзасидан папка тутиш ҳам тавсия этилади. Дарс биринчи бор янги ўқувчилар гуруҳида ўтаётган бўлса, ўқитувчи қисқача ўзини таништириб ўтиб, ўқувчиларга ҳам ўзларини таништириш имкониятини бериши керак.

Маълумот ва билим бериш. Сўнгра инструктор ўқувчиларни махсус соҳага олиб киради. Янги материални тушунтиради, қисқа маърузалар ўқийди, мунозаралар уюштиради, ўқув суҳбатлари, ўйин-машғулотлари ва муаммоларни ҳал қилиш ҳақида суҳбатлар ўтказади. Уларнинг ўқитиш усуллари муайян ҳолатдаги муайян мазунга мос бўлади.

Ўзлаштирилган билимларни қайта ишлаш учун топшириқлар бериш. Ўқувчиларга тафаккур қилиш ва қайта ишлаш имкониятини яратувчи топшириқлар ўзлаштирилган билимларни фаол равишда қайта ишлаб бориш учун зарурдир. Улар билимларни қабул қилишнинг нисбий пассив фазасидан сўнг актив фаза келиши учун имконият яратиб беради. Гуруҳларда ишлаш ёки индивидуал равишда топшириқларни ечиш ва натижаларни тақдим этиш самарали ўқитиш усуллари ҳисобланади.

Анализ ва синтезлар. Мавзу таҳлили орқали мавжуд вазият элементлари алоҳида кўриб чиқиши мумкин. Ушбу ўринда алоҳида хусусиятлар ёки деталлар муҳокама этилиши мумкин. Шу билан биргаликда ўқувчилар ўзлари тайёрлаган буюмлар ҳақидаги тушунчалари айтиб берадилар.

Баҳолаш. Ҳар бир топшириқдан кейин ўқувчилар ўзлари бажарган ишларини баҳолашлари лозим. Бошқа бир имконият эса натижаларни гуруҳларда очиқ-ойдин ва самимий муҳокама қилишдан иборатдир.

Ўқитувчи ҳам ўз - ўзига «мен мақсадларга эришдимми, йўқми? Нима учун эришмадим?» каби саволларини бериши лозим.

Кўпчилик тадқиқотчилар ўқув технологияларини синфда ўрганишга шахсий-фаоллик ёндашувини татбиқ этиш усулларида бири деб ҳисоблайдилар,

бунинг натижасида ўқувчилар таълим фаолиятининг фаол ижодий субъектлари сифатида ҳаракат қиладилар.

Ҳамкорликда ўрганиш. Ушбу технология ўқувчиларнинг синфлар гуруҳидаги ўзаро муносабати ғоясига, ўзаро таълим ғоясига асосланган бўлиб, унда талабалар ўқув муаммоларини ҳал қилиш учун нафақат индивидуал, балки жамоавий масъулиятни ҳам ўз зиммаларига оладилар, бир-бирига ёрдам берадилар ва жамоавий масъулиятни ўз зиммаларига оладилар ва ҳар бир талабанинг муваффақияти учун ҳаракат қиладилар.

Фронтал ва индивидуал таълимдан фарқли ўлароқ, ўқувчи ўқув фаолиятининг индивидуал субъекти сифатида ишлайди, фақат "ўзи учун", унинг муваффақиятлари ва муваффақиятсизликлари учун жавобгар бўлади ва ўқитувчи билан муносабатлар субъект-субъект характерида эга. Ҳамкорликда таълим олиш, ўзаро муносабат учун шароитлар яратилади ва “ўқувчи - ўқитувчи – гуруҳ” тизимида ҳамкорлик ва ўқув фаолиятининг коллектив субъектининг актуаллашуви мавжуд.

Биргаликдаги саъй-ҳаракатлар билан вазифа ҳал қилинмоқда ва кучли ўқувчилар заифларга уни муваффақиятли амалга оширишда ёрдам беришади. Бу ҳамкорликда ўрганишнинг умумий ғояси бўлиб, вазифани бажариш учун ўқув гуруҳи унда кучли ва заиф ўқувчилар бўладиган тарзда тузилган. Бажарилган топшириқнинг баҳоси ҳар бир гуруҳ учун биттадан.

Уйлаймизки, ушбу таълим методлари орқали ўтилган ҳар бир технология дарслари жараёнида ўқувчиларни электротехникага оид тушунчаларини ўзлари учун катта бир дарс сифатида қабул қиладилар ва амалда қўллашга тайёр бўладилар.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги қонуни. - // Халқ сўзи, 2020 йил 24 сентябрь, №202 (7704).
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 октябрдаги “Олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5847-сонли Фармони.
3. Мирзиёев Ш. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат

Мирзиёвнинг Ўзбекистон Конституцияси қабул қилинганининг 24 йиллигига бағишланган маросимдаги маърузаси. www.uza.uz. 07.01.2017й.

4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 октябрдаги ПФ-5847-сон [Фармони](#)
5. Шавкат Мирзиёев: “Мақтаб таълимини ривожлантирмасак, ёшларимиз шароит бор жойларга кетади”. <https://kun.uz/53070317>
6. С.Мажидов “Электротехника”. Тошкент. Ўқитувчи. 2000
7. С.Мажидов “Электр машиналари ва электр юритма”. Тошкент. Ўқитувчи. 2002 й.
8. И.Ф.Евдокимов. “Умумий электротехника”. Тошкент. Ўқитувчи. 1985.
9. М.Хомудхонов, С.Мажидов. “Электр юритма ва уни бошқариш асослари”. Тошкент. Ўқитувчи. 1970.
10. Икромжон Иномов “Иқтисодий тарбия назарияси”. Тошкент. Тошкент Давлат Иқтисодиёт Университети. 2005. -248 б.
11. Авлиёқулов Н.Х., Мусаева Н.Н. Педагогик технология. Дарслик. -Т.: “Тафаккур бўстони”, 2012. 208 б.
12. А.Х Косимов., Ф. А. Холикова. Педагогик маҳорат ва педагогик технологиялар фанидан маърузалар матни. Тошкент 2004.

Duties of the Department of Education in the United States

Azamov Jasurbek Murodovich

Independent researcher of Kokokn State Pedagogical Institute,
Doctor of Philosophy in Legal Sciences (PhD)

Abstract

In the article, the tasks of the Department of Education in the USA, the need to reform the management system, the need to introduce new principles to it, and the formation and effective aspects of academic and financial autonomy as components of institutional autonomy as new principles for the management of higher education today are highlighted.

Key words: "Ministry of Education", coordinating board, Governing Board.

According to the federal laws created in accordance with the US Constitution, the development and management of the higher education system falls under the jurisdiction of state authorities. The federal supervisory body in the field of education is the "Ministry of Education", which manages the education policy and its financing processes at all levels [1]. The Department of Education operates in the country to implement a uniform education policy throughout the country.

- Establishing a national policy on providing financial support to education and expanding it;
- Collecting statistical data on the higher education system;
- Ensuring the implementation of an education policy that is equal for all and no one is discriminated against;
- Identifying the main problems in the higher education system.

The peculiarity of the higher education system in the United States is the process of their constant renewal, reorganization and change. Almost every 2-3 years, one or more states make some innovation in their education system[2]. Nevertheless, almost everywhere in the higher education system, the following main trends can be observed: the transition from a centralized to a decentralized system, the granting of greater powers to HEIs against the background of general accountability (elements of autonomy), the transition to performance-based financing.

Today, all states have established a coordinating board for higher education, which is responsible for the development of state higher education institutions [3]. The members of the governing and coordinating councils are mainly appointed by the state governor. Sometimes, some staff members are appointed by the governor, while others are appointed by local legislators and alumni. There are cases where the governing councils are filled by direct elections from the citizens of the state. The scope of tasks of both management and coordinating Councils is different and depends on the policy of state authorities. In general, governing boards have more managerial functions and are essentially modeled after boards of trustees of private universities. However, the governing board oversees several state HEIs, and there may be two or three such boards in a single state.

Thus, the management board can be considered as the main structure of corporate management in the higher education system, which also affects the scope of its powers and duties. The board of directors has great authority in the areas of appointing officers, approving the budget, planning, institutional arrangements and overall corporate governance.

The Coordinating Council is the only institution that performs control functions in the field of higher education in the country and represents the State Committee of Higher Education. The main task of such a body is to ensure the consistency of the state higher education system with the tasks of the state in the socio-economic perspective. There are also cases where a state has a common Coordinating Board and one or more Governing Boards. The Coordinating Council gives HEIs more institutional autonomy. However, decisions on issues such as budget approval, planning and curriculum development require his approval. The differences between the functions of the Governing and Coordinating Boards are discussed below.

In conclusion, although it was determined that the American liberal model, which offers a large degree of autonomy to the management process of higher education institutions, has a significant impact on the quality of education and the quality of education, in a democratic society and where laws prevail, it would be appropriate to form in an environment where freedom of speech is highly valued.

References

1. <http://www2.ed.gov/>(U.S. Department of Education Announces Recognition Status of Nine Accrediting Agencies).
2. Michael K.M., Ness. E.C. The politics of State Higher education governance reform//Peabody journal of education. – 2003. – 78(4). – pp.66-88
3. Lingenfelter P. Higher education governance in and among the United States //Seminar on «Governing bodies of higher education institutions. Roles and Reson». – Paris: OECD, 2006

Sharq allomalarining pedagogika va ta'lim- tarbiyaga o'zgacha yondashuv asosidagi qarashlari tahlili

Husainova Gulhayo Baxtiyorovna

Shahrisabz davlat pedagogika
instituti magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada Sharq uyg'onish davrida ma'naviy-ma'rifiy va axloqiy masalalar xususida allomalarning pedagogik va ta'lim-tarbiyaga o'zgacha yondashuv asosidagi qarashlari, hamda ular yozib qoldirgan asarlarning mazmun mohiyati to'g'risida fikr yuritilgan va ular tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: odob, axloq, ta'lim, tarbiya, pedagogika, uyg'onish davri, sharq mutafakkirlari, komillik.

Sharq Uyg'onishi davrida ma'naviy-ma'rifiy sohada asosiy masala inson muammosi bo'lib, insoniylik, insonni ulug'lash g'oyasi ta'lim-tarbiyaga oid asarlarning asosida rivoj topdi. Bunday asarlar islom dinni tasirida yozilgan bo'lib, u pand-nasihati, odob-axloq, yaxshilikka yo'naltiruvchi omillar yuqori o'rinda turgan.

Sharq Uyg'onish davri falsafasi va pedagogikasida ta'limiy-axloqiy yo'nalish muhim bo'lgan. Axloq masalasi faylasuflarning ham, tarixchi-yu shoir hamda adiblarning ham birdek diqqat markazida bo'ldi. Ta'limiy-axloqiy risolalar paydo bo'lib, axloqning ham nazariy, ham amaliy masalalari tahlil etildi. «Qutadg'u bilig», «Qobusnoma», «Hibbat ul-haqoyiq», «Guliston», «Bo'ston», «Axloqi Jaloliy», «Axloqi Nosiriy», «Axloqi Muhsiniy», «Mahbub ul-qulub» kabi Yusuf Xos Hojib, Kaykovus, Ahmad Yugnakiy, Muslihiddin Sa'diy, Nasiriddin Tusiy, Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy, Jaloliddin Davoniy, Husayn Voiz Koshifiyning ta'limiy-axloqiy asarlari yuqorida ta'kidlaganimiz inson shaxsini ma'naviy-axloqiy shakllantirish muammosini hal e'tish sohasida yaratilgan sof pedagogik asarlar sifatida muhim ahamiyatga ega hisoblanadilar. Asarlarda ta'limiy-axloqiy masalalar insonning ma'naviy kamolga yetishishi, yuksak axloqqa ega bo'lishi, ilm-fanni egallashdagi g'oyalari ilgari surilgan.

Ta'lim-tarbiya insoniy munosabatlarning falsafiy asoslari tasavvuf ilmida ochib beriladi. Shu jumladan Islom olamining muqaddas kitobi «Qur'oni Karim»da

ham komillikning beshta tamoyili komillikka erishish uchun talab etiladi. Bular quyida keltirilgan:

1. Mehnatim muhabbatim.
2. Ma'rifatim sarmoyam.
3. Dinim aqlim.
4. Ilmim qurolim.
5. Sabru qanoat libosim.

IX-XV asrlar Markaziy Osiyo ma'naviy madaniyati rivojida muhim davr hisoblanadi. Shu bois faylasuf, tarixchi, pedagog, matematik olimlar bu davr madaniy-ma'rifiy merosi haqida qator ilmiy tadqiqot ishlari olib borganlar.

Pedagog – olimlarning Sharq mutafakkirlari ijodida ta'lim-tarbiya, shaxs ma'naviy kamoloti masalalariga bag'ishlangan ilmiy tadqiqotlarning pedagogika fani rivojida muhim o'rni bor. Lekin ular allomalar merosida olg'a surilgan ta'lim-tarbiya masalalarini yoritishda milliylik tamoyilidan kelib chiqqan holda yondashmadilar.

Sharq mutafakkirlarining ma'naviy madaniyat sohasiga qo'shgan ulushlari nihoyatda boy bo'lib, mazmunan qadriyatlarining barcha yo'nalishlarini qamrab olganligi bilan xarakterlanadi. Ular:

- aqliy madaniyatni shakllantirish bilan bog'langan qadriyatlar;
- ma'naviy-ruhiy qadriyatlar;
- ijtimoiy-siyosiy qadriyatlar;
- badiiy-nafis qadriyatlar;
- diniy qadriyatlar tarzida o'z ifodasini topgan.

Forobiy pedagogik qarashlarini, ta'lim-tarbiya haqidagi ta'limotini o'rganishda inson xislatlari to'g'risidagi falsafiy fikrlari nihoyat muhim ahamiyat kasb etadi. Forobiy o'zining falsafiy qarashlarida odamning tuzilishini, ruhiyatini, madaniy va ma'naviy olamini o'rganishga ahamiyat beradi. Uning ta'limotida, inson barcha boshqa jismlarda bo'lmagan qobiliyat va kuchga, ruhiy quvvatga, aql va so'zlash qobiliyatiga egaligi bu kuch uni tabiatdagi boshqa jismlardan ajratib turishi va uning ustidan hokim bo'lish imkoniyatini berganligi namoyon bo'ladi.

Forobiy bu dunyoqarashida narsa-hodisalarni bilish, inson aqlini bilim bilan boyitish uni ilimli, ma'rifatli qilish uchun xizmat qiluvchi ruhiy jarayonlarga alohida e'tibor beradi. U o'zining "Baxt-saodatga erishuv haqida", "Fanlarning tasnifi", "Falsafani o'rganishdan oldin nimani bilish kerakligi to'g'risida", "Ilmlar va san'atlar fazilati" kabi ko'plab risolalarida insonning ma'naviy rivojlanishi ilm-ma'rifatga bog'liqligini ta'kidlaydi.

Abu Rayhon Beruniy bilim umuminsoniy qadriyatlarni o'rganishning kaliti ekanligini alohida ta'kidlaydi. Ilm-ma'rifatli odam jamiyat taqdiri, insonlar taqdiri uchun kurashuvchan, barcha yomonliklardan uzoqdir. "Ilmning foydasi ochko'zlik bilan oltin-kumush to'plash uchun bo'lmay, balki u orqali inson uchun zarur narsalarga ega bo'lishdir".

Umuman, Abu Rayhon Beruniy ilm-fanning buyuk homiysi va muhlisi sifatida mamlakatning obodonchiligi ilm-fanning gullashida, odamning baxti esa uning bilim va ma'rifatida deb bildi. Yaratgan asarlarida u ta'lim-tarbiyaga doir she'r va hikmatlardan misollar keltirib, ular orqali har bir inson o'z qalbining farmoyishiga ko'ra xayr-ezgulikka intilishi, sun'iy obro', shuhrat qozonish uchun muruvvat va sharofat ko'rsatmasligi kerakligini ta'kidlaydi.

Yusuf Xos Hojibning "Qutadg'u bilig" asarida aqliy, axloqiy, mehnat, jismoniy va nafosat tarbiyasiga doir fikrlari katta tarbiyaviy ahamiyatga egadir. U insonni ulug'laydi. Uning fikricha, insonning ulug'ligi aql-idroki, so'zlash qobiliyati, bilimi, uquvi, hunarga egaligidadir. Adib o'quv va bilimni farqlaydi: o'quv tug'ma ravishda inson ruhiyatida mavjuddir, bilim esa o'qish-o'rganish va mehnat tufayli egallanadi. Agar ularning har ikkisi o'zaro birlashsa, insonning qadri ortadi:

Zakovat qayerda bo'lsa, ulug'lik bo'ladi,

Bilim kimda bo'lsa, buyuklik bo'ladi.

Zakovatli uqadi, bilimli biladi,

Bilimli, zakovatli tilakka yetadi.

Yusuf Xos Hojib ta'lim va tarbiyaning uzviy bog'liq holda bo'lishini tavsiya etadi, o'g'il bolalarning bir necha san'at turlarini va hunarlarni tugal o'rganmog'i

lozimpligini ta'kidlaydi. Bu ularning kelajak hayotlari, jamiyat rivoji uchun zarurligini aytadi.

Pedagogikaning fan sifatida shakllanishi yosh avlodni hayotga tayyorlash, ular tarbiyasini samarali amalga oshirish ehtiyojidan kelib chiqadi. Bu ehtiyoj tarbiya borasida orttirilgan tajribalar to'planganidan keyin o'sha tajribalarni umumlashtirish, yoshlar tarbiyasi haqida qonun-qoidalarni ishlab chiqish zaruratini taqozo etadi.

Avvalo pedagogikaning nazariy kurtaklari falsafa negizida paydo bo'ladi. Ta'lim-tarbiya masalalari hamisha mutafakkir, yozuvchi, olimlar xayolini band qilib kelgan. Ular o'zlarini bola tarbiyasi, ularni barkamol inson qilib tarbiyalash haqidagi yorqin mulohazalari bilan pedagogik fikrlar ravnaqiga ulush qo'shganlar. Masalan: Nizomulmulkning «Siyosatnoma», Nosir Xisravning «Saodatnoma», Ahmad Yugnakiyning «Hibatul-Haqoyiq», Alisher Navoiyning «Mahbub - ul qulub», Yusuf Xos Hojibning «Qutadg'u bilig» asarlari bevosita odob, axloqqa daxldordir.

Kaykovusning «Qobusnoma», IV asrda yashab o'tgan hind faylasufi Beydaboning «Kalila va Dimna» asarlari, «Ramayana», «Mahobxorot» dostonlari, Sa'diyning «Guliston» va «Bo'ston», Jomiyning «Bahoriston», Ahmad Donishning «O'g'illarga nasihat», bundan tashqari Qur'oni Karim, Hadisi Sharif, «Chor darvesh», «Ming bir kecha» kitoblari ham qimmatbaho ma'naviy-madaniy meros bo'lib, Sharq g'arb xalqlari ming yillar mobaynida bulardan bahramand bo'lganlar va komillik tog'risida uning qirralarini yoritib berganlar.

Xulosa qilib shuni aytish kerakki, bu asarlarda insonparvarlik, halol mehnat, do'stlik, chin muhabbat, sadoqat kabi yuksak axloqiy fazilatlar o'z aksini topgan. Yosh avlodlarda ilmiy dunyoqarashni shakllantirish hamma davrlarda millatning ilg'or kishilari diqqat markazida bo'lib kelgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. A. Avloniy. «Turkiy guliston yoxud axloq», «O'qituvchi» nashriyoti., T. 1993 yil.
2. Abu Nasr Forobiy. «Fozil odamlar shahri» «A. Qodiriy» nashriyoti. T. 1993 yil.
3. K. Hashimov, S. Nishonova «Pedagogika tarixi» II qism. Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti T. – 2005.

PHILOLOGICAL SCIENCE

О перспективах исследования социального компонента в семантике слова в разносистемных языках

Икрамова Шахло
УзДЖТУ

Аннотация. В настоящей статье рассматриваются проблемы изучения социального компонента семантической структуры слов, отмечается, что исследование социальных отношений, репрезентируемых в языке на уровне семантики, имеет важное значение в процессе взаимодействия между людьми, установления и поддержания контакта, так как зона социального охватывает трудовые, профессиональные, национальные, межличностные аспекты жизнедеятельности человека и социума, ролевые взаимоотношения людей; раскрываются перспективы исследования социального компонента в семантической структуре слова на материале разносистемных языков.

Ключевые слова: семантика слова, семантическая структура, социальный компонент, социальный параметр, разносистемные языки.

Abstract. This article discusses the problems of studying the social component of the semantic structure of words, it is noted that the study of social relations represented in the language at the level of semantics is important in the process of interaction between people, establishing and maintaining contact, since the social zone covers labor, professional, national, interpersonal aspects of human life and society, role relationships of people; the prospects for the study of the social component in the semantic structure of the word on the material of languages of different systems are revealed.

Key words: word semantics, semantic structure, social component, social parameter, languages of different systems.

На сегодняшний день применение положений социолингвистики в исследовании семантической структуры слова является весьма актуальным и перспективным, так как позволяет раскрыть целый ряд малоразработанных аспектов в изучении проблем взаимодействия языка и общества, лингвистических и экстралингвистических

факторов. Ярким примером этому, безусловно, служит исследование социального компонента в семантике слова в разносистемных языках, под которым понимается компонент семантической структуры слова, который по своей природе восходит к социальным параметрам речи, связанным с половой принадлежностью обозначаемых референций, с социально-политическими, национально-культурными, религиозными факторами.

Обусловленность компонентов семантической структуры слова с социальными параметрами определяется тесной взаимосвязью и взаимовлиянием языка и общества. В мировой лингвистической науке проблема взаимодействия языка и общества всегда была в центре внимания ученых-лингвистов. Предпосылки изучения социального компонента в семантике языковых единиц были заложены еще в трудах И.А. Бодуэна де Куртене, Ф. де Соссюра, А.А. Потебни, Г. Пауля, Н.С. Трубецкого, Р.О. Якобсона, А. Мейе, Ж. Вандриеса, Л. П. Якубинского, В.В. Виноградова, Б.А. Ларина, В.М. Жирмунского, Е.Д. Поливанова и др., которые обратили внимание на то, что социальный компонент занимает особое место в семантической структуре слова и играет в ней важную роль, отражая в себе внеязыковую действительность, связанную с жизнедеятельностью носителей языка как представителей определенной социальной группы, реализующих конкретные социальные роли и отношения.

В современном языкознании проблемы социальной семантики слов в плане выражения в языковом знаке социальных отношений, социального статуса, социальных ролей исследуются в трудах таких ученых, как Л.П. Крысин, А.Д. Шмелев, Н.Д. Арутюнова, Т.В. Булыгина, Е.А. Земская, Ю.Н. Караулов, И.А. Стернин, Л.М. Васильев, В.А. Звегинцев, А.И. Смирницкий, В.М. Солнцев, А.А. Уфимцева, В.Н. Топоров, А.Т. Хроленко, О.А. Черепанова, М.В. Пелипенко, Ш. Сафаров, Т.К. Саттаров, М. Джусупов, М. Хакимов, С.А. Зияева, А.С. Гафарова, Г.Х. Рахимов и др.

Изучение социальных отношений, которые репрезентируются в языке на уровне семантики, имеет важное значение в процессе взаимодействия между

людьми, установления и поддержания контакта, поскольку зона социального охватывает трудовые, профессиональные, национальные, межличностные аспекты жизнедеятельности человека и социума, ролевые взаимоотношения людей. Особую значимость приобретают исследования отношений равенства (взаимопомощь, товарищество, соседство) и неравенства (вышестоящего к нижестоящему, подчиненного к начальству), именуемого в научной литературе асимметрией социальных ролей.

Примечательно, что «социальные смыслы тесно связаны с языком, отображаются в семантике языковых единиц, способны как влиять на язык, так и формироваться под его влиянием. Знание о социальной группе, статусе, социальных отношениях важно не только в общественной жизни индивида, но и во всей системе представлений общества» [Козынцева, 2017, с. 95].

Формирование социальной семантики слова происходит под воздействием различных социальных факторов, например, под влиянием социальных условий коммуникации – сферы и ситуации общения, под их влиянием формируются различные социальные диалекты (социолекты). Как пишет Н.М. Аникина, «социально-функциональная дифференциация единиц языка: профессиональный и социальный диалекты, литературный язык, книжный, письменный, канцелярский, просторечный, территориальный диалекты и связанные с ними содержания представляют собой некие внешние факторы, лежащие в социуме и характеризующие социум как таковой. Все это есть ничто иное, как внешняя социальная семантика, которая связана с условиями функционирования определенных лингвистических средств. Именно область функционирования тех или иных лингвистических средств, являясь внешней по отношению к самим лингвистическим средствам, предстает как некое семантико-функциональное основание в квалификации семантики слова с позиции социума» [Аникина, 2009, с. 17].

Социальный компонент в семантической структуре слова реализуется как семантическая пресуппозиция, которая основана на представлениях носителей языка о системно-языковых связях, и как прагматическая пресуппозиция,

которая предполагает «контекстную интерпретацию семантики обозначаемого на основе общих экстралингвистических фоновых знаний о мире»; в связи с этим, «описание социальной лексики, как и лексической системы вообще, предполагает объединение лексем в группы в зависимости от общности значений, для чего необходимо описание семного состава значений слов и вычленения социальных компонентов в асертивной и пресуппозиционных зонах значения» [Щетинина, 2016, с. 173].

Проявление социального компонента в семантике слова в разных языках происходит не всегда идентично, что обуславливает постановку проблемы исследования изучаемого вопроса на материале разносистемных языков, а также выявления сходств и различий, обусловленных как системными особенностями исследуемых языков, так и социальными факторами, отраженными в лингвокультурах различных народов.

Литература

1. Акинина Н.М. Социальный аспект семантики немецких глаголов (на материале коллоквиальных глаголов в составе немецкого литературного языка): Автореф. дисс. ...канд. филол. наук. – Пятигорск, 2009. – 31 с.
2. Зияева С.А. Совершенствование социолингвистической компетенции студентов языковых высших образовательных учреждений при обучении немецкому языку: Дисс. ...докт. пед. наук (DSc). – Ташкент, 2020. – 344 с.
3. Козынцева У.Н. Социальный компонент семантики слова // Традиции и новации в гуманитарном и социально-экономическом исследовании: проблемы, методы, практики: Матер. Всероссийской науч. конф. студентов-стипендиатов Оксфордского Российского Фонда. – Екатеринбург, 2017. – С. 95-97.
4. Щетинина А.В. Характеристики человека в газетном дискурсе: опыт описания социальной лексики // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2016. – № 8 (62): в 2-х ч. – Ч. 2. – С. 172-177.

Анализ различий между памфлетом и брошюрой

Гульшода Хусниддинова

Студентка Самаркандского государственного
института иностранных языков

Аннотация: Жанр памфлета является публицистическим жанром. Он содержит критические темы. Анализируются события, происходящие в жизни общества. Критикует несправедливость. Однако, когда мы ищем информацию в социальных сетях, чтобы получить представление о брошюре, мы сталкиваемся с неправильными представлениями. Цель работы состоит в их рассмотрении, выявлении неверной информации, изучении их различий.

Ключевые слова: социальная сеть, брошюра, памфлет, буклет, шаблон, раздаточный материал, критика.

Когда мы ищем информацию о жанре брошюры в социальных сетях, в основном всплывают брошюры. Смысл брошюры исходит из определений брошюры. Одна из основных причин этого заключается в том, что название этого жанра является синонимом брошюр и буклетов на других языках. Однако в узбекском языке, в публицистике, публицистике и вообще в литературе памфлет представляет собой отдельный жанр и достаточно его отличия от брошюр и буклетов. Вот почему мы попытались объяснить их различия один за другим. Для этого мы уделили внимание их объяснению и обратились к различным толковым словарям и википедии.

Брошюра — это рекламный документ, который в основном используется для представления компании, организации, продукта или услуги и информирования потенциальных клиентов или представителей общественности о преимуществах. Бумажный документ, который изначально сложен в виде шаблона, брошюры или листовки.

Брошюра — это корпоративный маркетинговый инструмент, направленный на продвижение товара или услуги. Брошюры являются важным инструментом, используемым для распространения информации о продукте или услуге. Он имеет различные типы брошюр в зависимости от различных аспектов.

Брошюры – это универсальный раздаточный материал. Например, его можно распространять в виде приложений к газетам. Иногда его можно распространять лично или по почте. Их можно размещать или распространять в местах с интенсивным движением, особенно в туристических зонах. Брошюры обычно складываются и содержат только рекламную информацию. Буклет обычно состоит из нескольких страниц.

Брошюра — это совсем другое понятие. Журналистская деятельность – уникальный жанр.

Памфлет (англ. «памфлет» — лист бумаги в руке) — шутливо-критическое публицистическое произведение, направленное на разоблачение политического строя, социальной действительности, поведения

Памфлет отличается от других жанров тем, что основан на конкретных свидетельствах и исторических документах. В нем с горькой иронией, а иногда и ядовитым смехом критикуются неуместные действия в мире, в определенной стране. Он смеется над неряшливой политикой в обществе и разоблачает ее инсинуации.

В «Словаре иностранных слов» Памфлет по некоторым признакам сходен с фельетоном, но между ними есть определенное различие. По сравнению с фельетоном гнев памфлета жестче, его острые слова ядовиты, а суждение его жестче.

По содержанию брошюра представляет собой небольшой, остро полемический, разоблачительный труд, посвященный общественно-политическим темам. Хотя этот жанр по ряду признаков и признаков близок к фельетону, между ними существуют определенные различия. По сравнению с фельетоном гнев памфлета суровее, его острые слова ядовиты, а суждение его жестче.

Воры, вымогатели, казнокрады, коррумпированные чиновники, коррумпированные чиновники, бюрократы, нечестные люди, люди, совершающие различные грехи, станут «героями» сериала, будут подвергаться общественному протесту, гневу, смеху, насмешкам, могут стать

объектом. Когда приходит время, критика и клевета возымеют действие, и люди «выздоровливают», смывают свои грехи, возвращаются к семье, работе и возобновляют свою обычную деятельность, тогда фелетон считается выполнившим свою задачу. Памфлет — оскорбительный художественно-публицистический жанр, бесовестно разоблачающий чужие политические взгляды, идеи, дурную идеологию, систему и враждебное поведение, формирующий сильное и острое мнение общественности. Вредная идея, ядовитая идеология, злая сила, яростное слово, которое обнажает смертельного врага и тянет его ауру на грани опрокидывания. Цель этого жанра — разоблачать чужие идеи, развращать и уничтожать злого врага. Поэтому слова и фразы соответственно злые, ядовитые и свинцовые.

Рекомендации

1. Национальная энциклопедия Узбекистана. Первый том. Ташкент, 2000.
2. Толковый словарь узбекского языка. Ташкент: Государственное научное издательство «Узбекская национальная энциклопедия», 2006. - С. 38.
3. Хусниддинова Г. М. Брошюра в международной журналистике. Самарканд: Фан Булоги, 2022.

Исҳоқхон Ибрат асарлари лексикасида ўз қатлам сўзлари ва уларнинг мавзуй таснифи

Муротали Латипов, ГулДУ мустақил изланувчиси

Аннотация. Мақолада Исҳоқхон Ибрат асарлари лексикасида ўз қатлам сўзларининг қўлланилиши ҳамда уларнинг мавзуй таснифи ўрганилган. Бунда адиб асарларида қўлланилган ўз қатламга оид лексемлар аниқланиб, таҳлил қилинган ҳамда мавзуй гуруҳларга ажратилган.

Калит сўзлар: луғат таркиби, ўз қатлам, умумтуркий сўзлар, туб туркий сўзлар, қадимги туркий сўзлар, калкалаш, номинацион белги, мавзуй гуруҳ, мавзуй тасниф.

XIX аср охири XX аср бошларида ўзбек бадиий услуби тилида мумтоз адабиёт тилининг анъаналари сезиларли даражада сақланиб турар эди. Шу билан бирга, асарнинг мавзуси, эстетик мақсади ҳам ҳал қилувчи омил эди. Масалан, асар интим мавзуда бўлса, унда қўлланган лисоний воситалар асарни мумтоз адабиёт тилига яқинлаштирар эди, борди-ю, мавзу ижтимоий-сиёсий ёки кундалик турмушга оид мавзуда бўлса, унда асар тили халқ тилига яқинлашганини кўрамиз. Исҳоқхон Ибрат асарларининг аксарияти маориф, маърифат, ўша давр ижтимоий ҳаёти, халқ турмушидаги нуқсонларни танқид қилиш мавзуларига оид бўлгани учун унинг асарлари тилида икки хусусият ёрқин намоён бўлган: 1. Ибрат шеърларида мумтоз адабиёт лексикасига оид сўзлар, ташбеҳлар, формулалар ва трафаретлар, қуйма иборалардан фойдаланилган, аммо улар янги ғоя ва интилишларни ёритиш учун янги маъно ва вазифаларда ишлатилган; 2. Адиб жамият кишиларини илм, маърифатга ундар экан, Ватан равнақи ҳақида қайғуради, ўз мақсадини содда, халққа яқин тилда ифодалашга интилади.

Мазкур даврда янги ижтимоий-сиёсий шароит тақозосига кўра ўзбек тилининг алоқа воситаси сифатидаги вазифасининг кенгайиши луғат состави олдига янги талабларни қўяди. Натижада ўзбек тили луғат составини янги номинатив воситалар билан бойитиш эҳтиёжи юзага келади. Ўзбек тили лексикасини бойитиш ўзбек тилининг ўз ички имкониятларидан фойдаланиш ҳамда ташқи имконият, яъни чет сўз ўзлаштириш усуллари билан амалга

оширилди. Ўзбек тилининг ўз ички ресурслари асосида тилимиз луғат таркиби қуйидагича бойитилди: а) адабий тилга ўзбек диалект ва шеваларидан зарур сўзларни олиш ҳисобига; б) эски ўзбек тили, жумладан, ўзбек мумтоз адабиёти лексик бойликларидан ўринли фойдаланиш ҳисобига; г) ўзбек тилининг ўз сўзларидан янги сўз ва терминлар яшаш ҳисобига; д) сўзларни янги кўчма маънода қўллаш ҳисобига; е) калкалаш усулида сўз яшаш ҳисобига [1;47].

Тилшунос олим Э.Бегматовнинг фикрича, ўз қатлам лексикаси: 1) туб туркий сўзлардан; 2) туб туркий сўзлардан ясалган ўзбекча сўзлардан; 3) чет тил элементи негизида ўзбек тилининг ўзида, ўзбекча аффикслар қўшиб ясалган сўзлардан иборат [2;57]. Тадқиқотчи Ё.Сайидов эса докторлик диссертациясида ўз қатлам тушунчаси кенг ҳодиса эканлигини, шунга кўра, ўзбек адабий тилининг ўз қатлам сўзларига умумтуркий, қадимги туркий сўзлар, ўзбекча ва диалектал (ўғуз, қипчоқ каби) сўзлар киришини таъкидлайди [3;16]. Умумтуркий сўзлар – кўпчилик туркий халқлар тилида қўлланадиган, барча туркий тиллар учун умумий бўлган сўзлардир. Бу сўзлар туркий қабилаларнинг гоҳ қўшилиши, гоҳ ажралиши натижасида юзага келган, ҳозирда туркий халқлар деб номланадиган кишилар тилига мансуб сўзлар ҳисобланади. Жадид бадий асарлари лексикаси бўйича махсус тадқиқот олиб борган тилшунос Ё.Сайидов жадид бадий асарлари лексик бойлигининг асосини ўз қатлам сўзлар ташкил этишини алоҳида таъкидлайди [3;16].

Бизнинг Исҳоқхон Ибрат асарлари лексикасининг луғавий таркиби юзасидан олиб борган кузатишимиз, адиб асарлари асосини ўз қатлам лексемалар ташкил этишини кўрсатди. Муаллиф асарларида ўз қатлам сўзларидан унумли ва ўринли фойдаланиб, ўз қарашларини, фикр-мулоҳазаларини ёрқин ифодалашга эриша олган. Бадий асар лексикасини мавзуй гуруҳлар бўйича таснифлаш тилшуносликда кенг тарқалган таҳлил усулларида биридир. Сўзларни мавзуй гуруҳларга ажратиш уларнинг маъноси ва номинацион функциясига кўра ўхшаш қаторларга жамлашни кўзда тутди. Бунда сўзларнинг ўз маъносига кўра қайси туркум предметга

алоқадорлиги, қайси туркум предметининг номи эканлиги эътиборга олинади. Бир умумий мавзу, тушунча, жинс белгилари ва ғоя атрофига уйғунлашган сўзлар алоҳида мавзуий гуруҳни ташкил этади.

Ўзбек тилшунослигида мавзуий гуруҳ тушунчасини атрофлича ўрганган Э.Бегматов бу хусусда қуйидаги хулосаларни беради:

1) сўзларни мавзуий гуруҳларга ажратиш тил лексикасини система сифатида тавсифлаш ва ўрганиш усулларида биридик;

2) сўзларни у ёки бу мавзуий гуруҳга мансуб деб билиш: а) сўзлар орасидаги маъно муносабатларига; б) сўзларнинг предметлик хусусиятига, яъни сўзнинг қандай предмет ҳақидаги тушунчани ифодалашга; в) сўзларнинг номинацион белгиларига боғлиқдир;

3) сўзларни мавзуий гуруҳларга бўлишда асосий ўлчов предметлик ва номинацион томон ҳисобланади [2;34].

Юқоридаги қайд қилинганларга таянган ҳолда Исҳоқхон Ибрат томонидан асарлар матнида қўлланган ўз қатламга мансуб умумтуркий сўзларни қуйидаги мавзуий гуруҳларга ажратиш мумкин:

1. Инсон тана аъзоларининг номи: кўл, қад, қош, қон, бағир, кўкрак, кўкс, киприк каби:

Ғамингда қози қулинг йиғлаюр ҳама дойим,

Қошингни ёй етибон, киприкни қаро қиласиз [4;39].

2. Қариндошлик тушунчасини англатувчи сўзлар: бобо, ота, ер, хотун, бола, ўғил, қиз, ини, қайнота, орқадош каби: Бу Ҳожибек Шералихоннинг атоси Худоёрхоннинг бобосидур (ТА,65-бет).

3. Географик жой номлари ва рельеф отлари: Фарғона, Тўрақўрғон, Тошканд, Хоразм, Бухоро, Самарқанд, Ўш; сой, тўқай, ер, кўл, чўл, йўл, тоғ каби.

4. Киши ёшини ифодаловчи сўзлар: йигит, қари, ёш, бола, чол кабилар: Қарилар аҳли аёлини бетартибда, ахлоқсиз қилиб ўстурган (ТА, 102-бет).

5. Вақт тушунчасини англатувчи сўзлар: тун, кеча, ой (бир неча ой), кун, тонг, бугун, ерта, илгари, мангу, ўтмиш, йил каби: Ўш тарафинда тоғга

кетиб, ҳар кеча юруб, тонг отгунча юруб, эртаси кўрсаларки бир фарсаҳдан ортуқ юрмагон эканлар (ТА, 70-бет).

6. Зоонимлар: курт, кузгун, зоғ, чаён, куш, от, бўри, тева (туя), ит, товуқ, эшак кабилар: Подшоҳга арзи аҳвол қилмоқ бўлиб, пешкаш учун нон-туз ўрнига бисотларидаги товуқларини пишуруб нон илан ҳазрат Искандарга тутгон эканлар (ТА, 60-бет).

7. Фитонимлар: буғдой, ковок, тикан, ўрик, олма, ёнғоқ, зиғир кабилар: Никоҳ тўйлар маҳаллага бир ош, зиғир ёғи илан тортуб, ақд холос эди (ТА, 120-бет).

8. Уй-рўзгор буюмларининг номини ифодаловчи лексемалар: ёстиғ, чироқ, ип, пичоқ, қозон, эшик: Қаро чироқ ёқар эрдилар, электрий ламфа қандоғ роҳатдур (ТА, 107-бет).

9. Озиқ-овқат ва ичимлик тушунчаларини англаувчи сўзлар: сут, ун, сув, қаймоқ, сарёғ (сарийёғ), туз кабилар: Хўрақлари бўлса, миллий буғдой оши – гўжа, қарилар – атала, гоҳи тариқ оши, сут-қатикдан иборат эди (ТА, 120-бет).

10. Масофани ифодаловчи сўзлар: узун, яқин, йироқ кабилар:

Узун умри-ла олам аҳлига шоҳ ўлди ул Қорун,

Ўлиб кетди, ҳама дунёси қолди, олдимму муҳлат (ТА, 55-бет).

11. Ўринни билдирувчи сўзлар: ўрун, олдин, чет, уст, ост, орқа кабилар: Бу ўрунға Султон Саййид аҳақдур!, дедилар (ТА, 80-бет).

12. Табиат ҳодисалари номларини ифодаловчи сўзлар: лой, булут, муз, чакмоқ кабилар: Чироқ қолди – ламфа чиқди, чакмоқ қолди – гугурд чиқди... чойжўш қолди – чойнак чиқди, қумғон қолди – самовар чиқди (ТА, 14-бет).

13. Коинот жисмларининг номлари: ой, куёш, юлдуз кабилар:

Сипоҳи юлдузлар қадар кўп подшоҳимки, унинг фармон нури худди айланувчи куёшдек барча мамлакатларда ҳоким эди (ТА, 69-бет).

14. Ҳарбий терминлар: ўқ, ёй, ханжар, қилич, қалқон, кўшин, ўрду, ёй кабилар: Ул ҳам: “Муртад деб сани айтурлар, юртингни поймол қилиб,

мусулмонларни аёғ ости қилдинг!” деганда, хон қилич суғуруб, ул ҳам қилич олганда қазоқ аскарлар хонни муҳофазат қилиб, жўнатуб юборди (ТА, 87-бет).

15. Этнонимлар: турк, чигатой, ўзбек, туркий, кипчоқ кабилар: “Анд” турк уруғини(нг) ўзбекларини айтур (ТА, 92-бет).

16. Ранг-тусни билдирувчи сўзлар: кизил, кўк, қора, тус, оқ кабилар: Бераҳм золим, кизил қонга бўядинг. Сен ҳам мендек нури чашмингдан ажраб, хонавайрон бўл! — деб алфоз ила оғзига нима келса қайтармай, амирни ҳеч писанд қилмай турганда, они яқинларини(нг) ҳаммасини сўйдирган экан (ТА, 54-бет).

17. Нарса-буюм номлари: кийим, эшик, қамчи, бешик, қум, тош, омоч, мола, сирка, енг, кўйлак, ёғоч, тупрок//туфроғ, тўқмоқ, ўтин, тўн, тарозу, нос, ўсма, чироқ, белбоғ кабилар: Ўтин ёрсанг, тепада ёрмай, пастга тушиб ёргил, хонни тепасида тарақ-туруқ қилма (ТА, 91-бет).

18. Миқдор, ҳажм, ўлчовни англатувчи сўзлар: бир, икки, тўрт, юз, беш, оз, кўп, бутун, ортик, оғир, кичик, минг кабилар:

Сипоҳи юлдузлар қадар кўп подшоҳимки, унинг фармон нури худди айланувчи куёшдек барча мамлакатларда ҳоким эди (ТА, 69-бет).

19. Ёрдамчи сўзлар: а) кўмакчи: билан//илан, узра, учун; б) боғловчи: ва, ҳамда, билан; д) юклама: каби//киби, янглиғ

Кеча ўтуб эрта билан кўчуб, Маҳрамдин жўнадук (ТА, 86-бет).

20. Ҳаракат-ҳолатни ифодаловчи сўзлар: сол(моқ), кет, тур(моқ), кўр, боқ(инг), ўргул, тўк(уб), иста(р), келмоқ, йиғламоқ, айтмоқ, ушламоқ, боқмоқ кабилар: Боқинг, маҳалла мактабида усули қадимда етти йил умрни зойи этуб, ўқув-ёзувни билғон эдум (ТА, 114-бет).

21. Шаҳс тушунчасини ифодаловчи сўзлар: мен//ман, сан//сен, ўз, биз, ул, алар//улар, биров, кимса, шу//шул, бу, барча, киши кабилар: Мен ўзум ҳам ўзумға қарашлик ўнта-ўн бешта болаларни эски мактабда ҳеч баҳра топмай, беҳуда юрдуқларина жоним ачиб, Қозон тарафинда бир муаллим жалб эдуб, мактаб қилиб вердим (ТА, 103-бет).

Таҳлиллardan англашиладики, Исҳоқхон Ибрат асарларидаги умумтуркий лексемаларнинг аксарияти, айниқса, қариндошлик, инсон тушунчалари, хайвон, қуш, ўсимлик, табиий ҳодисалар ва географик объектларининг номлари, белги-хусусият, ҳаракат-ҳолат билдирувчи лексемалар, ёрдамчи сўзлар ҳозирги тилимизда деярли ўзгаришсиз қўлланади. Шунингдек, унинг асарларида ҳаракат-ҳолат, нарса-буюм, географик жой номларини ифодаловчи умумтуркий сўзлар ҳам салмоқли ўрин эгаллаган. Бундан хулоса қилинадики, Исҳоқхон Ибрат шоир ва носир, ношир ва педагог сифатида бу сўзларни қўллаш орқали асарлари тилини халқ тили ва дидига яқинлаштиришга, аниқ ва тушунарли бўлишига интиланган. Шунинг билан бирга, ушбу лексемалар ўша давр тили талаффуз хусусиятларини, морфологик сатҳда тилларнинг ўзаро таъсирини намоён қилади. Кўпгина реал нарсалар тушунчалари номини тасвирлашда шоир она тили имкониятларидан унумли фойдаланишга ҳаракат қилганини кўрсатади.

Адабиётлар:

1. Ўзбек тили лексикологияси // Масъул муҳаррирлар: А.Ҳожиёв, А.Аҳмедов. – Тошкент, 1981. – 315 б.
2. Бегматов Э. Ҳозирги ўзбек адабий тилининг лексик қатламлари. –Тошкент: Фан, 1985. – 188 б.
3. Сайидов Ё. Жаҳид бадиий асарлари лексикаси: Филол. фан. докт. (DSc) ... дисс. – Тошкент, 2018. – 233 б.
4. Исҳоқхон Ибрат. Танланган асарлар. – Тошкент: Маънавият, 2020. – 159 б.

Some useful techniques of teaching Business English

**Gulasal Muxammedova,
Narziyev Komil,
Hasanov Suhrob**

Abstract: English is concerned as lingua franca of the marketplace. Nowadays the English is challenging to come up with the certain teaching methods for business English as most nationalities are supplying the opportunity for new entrepreneurs. The commerce is requiring the potential bilingual individuals who are going to become a managers, entrepreneurs or planning to step in business world. The paper analysis the distinctive features of Business English and General English as well as will provide some beneficial pedagogic approaches for Business English . It focuses on communication as a key aspect of today's teaching Business English as well as cultural awareness. It also discusses the role of Business English teachers and the materials used in teaching.

Keywords: Business English, communication, ESP, EFL, authentic context, vocabulary acquisition

Introduction: Business English is also part of General English mostly concerned on professionalism in order to get the agreement graciously deploying business contexts in certain areas namely international trade, commerce, finance, insurance, banking, and meetings. The learners of Business English are specifically carrier-oriented and have precise goals for themselves. Highly motivated students involved about advancing themselves in a short period. [2]

1. Difference between EFL and ESP teaching methods

There are significant differences between general EFL and ESP as also many teachers of English would agree, although there are also similarities. The main focus in this section, however, is to discuss differences. First of all, it should be stressed that the purposes for learning English differ. In ESP courses, there is a need to learn English in order to perform specific job-related functions. There is more emphasis, therefore, on language in context or language functions rather than grammar and language structures in general. English is taught and integrated in the learners' subject area of interest. ESP should be thought of not as a different kind of language

but a different approach to language teaching and this is 142 Teaching Business English through Translation why teaching instructions generally differ between ESP and general EFL. In general EFL courses, all the traditional language skills are covered, namely, Reading, Writing, Speaking and Listening, whereas in ESP more emphasis can be given to only one or two of them according to students' needs. ESP teachers need to perform different tasks not only as language experts but also as content specialists. [1]

Turning to main body there have been proposed techniques:

1. Focus on high frequency vocabulary for work

Learning vocabulary for work contexts is a priority for many students at lower levels in business English classes. This helps them get their message across in a simple and effective way. This makes it important to teach simple words and establish expressions for everyday work situations. These include:

Lexical sets (words related to the same topic or situation) - for example, days, months, numbers, verbs to describe work procedures, past tense verbs.

Common combinations with verbs and nouns (eg, leading a team, holding meetings, giving orders, solving a problem).

Functional language and static expressions – greetings (How are you? Nice to meet you.) and offers (How can I help you? Would you like to...?).

2. Help students with vocabulary acquisition

Teach vocabulary items in authentic contexts. For example, phone calls, to-do lists, short emails, text messages, etc.

While it may be tempting to give students a lot of vocabulary to memorize, it can lead to overload, frustration, and ultimately demotivation of students. Instead, as a general rule of thumb, you should aim to introduce eight to ten new words per lesson. This is an achievable number for working memory and helps build students' confidence. If the objects are easy to represent in pictures or there is repetition, for example, if there are numbers from 20 to 100, then the number of words can be slightly higher.[2]

Have students make simple decisions about new words, as this will help them remember later. Start with simple tasks such as matching words and pictures or verb and noun phrases you see in a short text (e. g managing a team, calling customers, writing emails, etc.) Then ask students to complete the sentences color. target words. Then write your own sentences using these words.[2]

Encouraging students to personalize new vocabulary makes it more memorable, such as writing sentences describing their own work routines. Repetition also helps with long-term memory, so make sure the vocabulary material is reviewed in subsequent lessons. [2]

Finally, make a list of review exercises, warm-ups, and vocabulary games to use to end the lessons.

3. Maximize student speaking time

For work, students need to develop speaking skills. The classroom is a safe, low-key environment for them to gain fluency and confidence.

Use audio and video scripts of short dialogues or an excerpt from a longer script. Students read the dialogue aloud in pairs or groups. Give feedback by identifying the stress and rhythm of any words or phrases that are difficult for the whole class. Backward chaining phrases—starting with the last sound and building backwards—is a good way to drill. Invite students to switch roles and repeat the task. [2]

You can also use another technique called lost dialogue. Put a short dialogue on the board for students to practice in pairs. Then delete parts of the dialogue and ask them to repeat the task, switching roles each time. Gradually remove more pieces to increase the difficulty. Students can reconstruct the dialogue as a final activity.

In addition, quizzes, quizzes, true/false games, information gap exercises are all ways to practice speaking skills as well as target structures and vocabulary.

4. Provide support for speaking tasks

Use the course book or a sample dialogue you have written. Ask students to construct their own short dialogues by changing some details such as names, dates, prices, amounts. Or use half of the dialogue and ask students to write the second part. [3]

Then ask them to act out their dialogues along with the script. Then ask them to try to remember it without a script. Finally, they have to act out the dialogue for another pair or even the whole class. [3]

Give students a reason to listen when their partner is talking. For example, a speaking task, such as placing an order on the phone, gives them a reason. The listening student can write down important information and then check their answers. [3]

Repeating tasks with slight variations increases the challenge, improves fluency, helps students remember useful phrases, and builds confidence.

5. Practice work skills your students need

Students are more engaged and motivated when the classroom content is relevant to their everyday situations. Job skills they need to practice include telephoning, communicating and giving presentations. [2]

Writing skills are also important. This includes formal and informal text messages, simple forms, less formal emails to colleagues (for example, to give a job update) and more formal emails to customers (for example, to respond to a simple inquiry). [3]

At the beginning of the lesson, clarify what the students will do in the lesson. You can refer to the result of the lesson on the page of the textbook or write the result of the lesson on the board in your own words. For example, "Today you will learn how to make a simple order on the phone."

At the end of the lesson, ask students to answer the self-assessment statement: "I can make a simple order on the phone."

This is a reminder of the lesson's purpose. It also helps students and teachers reflect on their progress. The grammar program should also be relevant to the students' communicative needs (eg describing your company, giving directions, talking about events). [3]

6. Teach functional language phrases

Focus students on useful expressions and functional language in speaking and writing. For example, when greeting visitors ("Nice to meet you." "See you later.").

They can memorize these words and apply them immediately outside of the classroom. [3]

Use role plays to practice job skills and functional language. Give students plenty of time to prepare and write what they want to say. When role-playing a phone call, have students step back to increase the challenge and add an element of authenticity. Even better if they call each other on their cell phones from separate rooms. [3]

Likewise, with presentations (for example, introducing yourself and your company), give students time to prepare and practice. They can ask a colleague to videotape them on their mobile phones for later corrections and feedback. Or they could practice at home and film themselves and show the final video in the next class. [2]

Build their confidence and language skills

Here are some tips and tricks for teaching English for work to low level learners. It is especially important for these students' to start with simple language, practice language frequently, and build confidence in their language learning abilities.

The A1 and A2 levels of the Business Partner course help low-level adult learners to develop basic business skills and improve their knowledge of the English language. The content offers practical training on how to communicate simply and effectively in everyday work situations. [2]

In conclusion the immense of Business English in the industry is substructure for running the business. Once the diverse of General and Business English can be seen on the structure of the context and the politeness is more concerned on Business English. Pedagogics are still researching the optimum approaches for teaching the business English. The proposed techniques are proven to be productive on learning process.

Reference

1. APA: Leonardi, V. (2009) Teaching business English Through translation, Journal of Language and translation (10)1, 139-153.
2. <https://www.britishcouncil.org/voices-magazine/five-tips-teaching-business-english>
3. <https://www.english.com/blog/6-tips-for-teaching-business-english-to-low-level-learners/>

Организация проектной деятельности на уроках литературы

Дадаева Озода Йулдашевна,
преподаватель кафедры
общего языкознания УзГУМЯ

Организация проектно-исследовательской деятельности на уроках является одним из приоритетов современного образования. Появление образовательных стандартов, обеспечивающих формирование ключевых компетенций и создающих условия для реализации углубления деятельностного подхода к изучению литературы, необходимость расширения возможностей социализации современного ученика требуют освоения обучающимися навыков проектно-исследовательской деятельности.

Действительно, учебные проекты позволяют формировать самостоятельность в добывании знаний и исследовательские навыки, воспитывать научное мировоззрение, способствуют усилению положительной мотивации в обучении, развивают личность ребенка, ее творческие и интеллектуальные возможности. Учебный проект как таковой ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся – индивидуальную, парную, групповую [2, 36]. Для успешного его выполнения необходимы такие умения, как умение находить и решать проблемы, анализировать результаты своей деятельности, прогнозировать различные варианты собственных решений, устанавливать причинно-следственные связи. В то же время метод проектов формирует не просто умения, а компетенции, то есть умения, непосредственно сопряженные с практической деятельностью. Они широко востребованы за счет рационального сочетания теоретических знаний и их практического применения.

Целью использования проектных технологий на уроке также является организация разноуровневого и дифференцированного обучения, воспитание исследовательской культуры обучающегося, формирование коммуникативных, языковых, культурологических компетенций, а также выработка навыков взаимодействия в больших и малых группах.

Проектная деятельность укладывается как в парадигму личностно ориентированной педагогики, так и является важной составляющей системно-деятельностного подхода к образованию.

Основная проблема данной технологии – организация проектной деятельности во время урока. Проектное исследование на уроке организовать сложнее. Необходимо продумать целый ряд вопросов: какое место в композиции урока следует ему отвести? Какой тип проекта логичнее всего использовать? Как сформулировать тему урока-исследования? Ответ на все эти вопросы заключается в понимании того, что для учителя проект – это дидактическое средство развития, обучения и воспитания, позволяющее обучать проектированию, т.е. целенаправленной деятельности по нахождению способа решения проблемы путём решения задач, вытекающих из этой проблемы при рассмотрении её в определённой ситуации [4, 247]. Используя на уроке разные типы проектов, необходимо отталкиваться от темы и цели учебного занятия.

Некоторые учебные темы основываются на проекте с начала и до конца, другие предполагают обращение к проекту в качестве завязки или кульминации, иногда он необходим на одном этапе изучения темы.

В рамках урочной системы целесообразно использовать следующую структуру работы над проектом:

1 этап – планирование. Здесь же происходит распределение учащихся на группы и обсуждение вариантов работы.

2 этап – построение ориентировочной схемы действий. На данном этапе распределяются обязанности, продумывается ход деятельности, отбирается материал.

3 этап – практическая работа.

4 этап – рефлексия. Это этап обобщения, анализа как положительных сторон в работах, так и ошибок, и нахождения способов их устранения.

5 этап – оценка. Здесь открываются самые широкие возможности для поиска жанров и организационных форм презентации. Это может быть: выставка, аукцион, спектакль, концерт, видеожурнал и т.д. [5, 97].

Говоря о проектной деятельности, нельзя не отметить ее интеграцию с информационно-коммуникационными технологиями, которые значительно расширяют круг поиска дополнительной информации при подготовке проекта. Материалы, найденные или разработанные с помощью информационно-коммуникационных технологий, удобно использовать для оформления кабинета и для анализа и систематизации отобранной информации, хранения разработанных учебных материалов.

Таким образом, опыт работы по организации проектной деятельности на уроках литературы позволяет утверждать о лично ориентированной направленности данной деятельности. Такая работа делает обучение увлекательным процессом, на уроках-проектах ученикам предоставляется свобода организации коллективной деятельности, возможность принятия самостоятельных решений, создаются условия для развития у учащихся широкого круга компетенций в области освоения различных способов познавательной деятельности, универсальных учебных действий.

Литература:

1. Голуб Г.Б., Перельгина Е.А., Чуракова О.В. Метод проектов –технология компетентностно ориентированного образования. – Самара, 2006.
2. Гузеев В. Метод проектов как частный случай интегральной технологии обучения \ Современный урок, 2006. – № 6.
3. Исследовательская работа школьников / Научно-методический журнал. – 2012, № 3.
4. Полат Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования: учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: Академия, 2007.
5. Севастьянова А.А. Учебные проекты по литературе с использованием информационных технологий // Литература в школе. – № 6.

Игровые технологии на уроках как средство активизации мыслительной и творческой деятельности учащихся

Рахматов Бекзод Уктамович,
преподаватель кафедры
общего языкознания УзГУМЯ

Динамика развития образовательной системы диктует пересмотр привычных форм содержания обучения. Многие основные методические инновации связаны сегодня с различными нововведениями. Поиск новых форм и приемов изучения уроков русского языка и литературы в наше время – явление не только закономерное, но и необходимое. Это обусловлено тем, что в условиях гуманизации образования, обучение должно быть направлено на формирование конкурентоспособной личности, умеющей жить в непрерывно меняющемся мире. Различные нововведения в образовании дают возможность понять взаимосвязь между событиями, анализировать, иметь свое мнение, уметь аргументировать и толерантно вести диспут.

Каждый учитель перед подготовкой урока задается вопросом, как сделать урок интересным, увлекательным, добиться того, чтобы урок развивал мыслительную активность учащихся. Для решения данной проблемы учителя обращаются к теоретическим и практическим достижениям педагогической науки. Среди большого разнообразия педагогических методов, приемов, технологий в последнее время особое место занимают такие формы занятий, которые обеспечивают активное участие в уроке каждого из учеников, повышают авторитет знаний и индивидуальную ответственность школьников за результаты учебного труда. Эти задачи можно решить через технологию игровых форм обучения.

Игровые ситуации обогащают эмоциональную восприимчивость учеников, обостряют их интерес, воображение и мышление, упражняют в подчинении желаний и настроений социальным требованиям [1, 112]. Интересная игра повышает умственную активность ученика, и он может решить более трудную задачу, чем на занятии. Но это не означает, что занятия должны проводиться только в форме игры.

Игра – это только один из методов, и она дает хорошие результаты только в сочетании с другими: наблюдениями, беседами, чтением и другими. Играя, дети учатся применять свои знания и умения на практике, пользоваться ими в разных условиях.

В сюжетно-ролевых играх моделируется ситуация отдаленного прошлого, и участники играют роли литературных персонажей и представителей социальных групп, причастных к тем или иным важным событиям. Во время игры моделируется определенная ситуация прошлого и настоящего, «оживают», «действуют» люди – участники определенного произведения. Важно создать во время такого занятия у школьников игровое состояние – специфическое эмоциональное отношение к исторической действительности. Произведения таких классиков, как А.С. Пушкина, Ф.М. Достоевского, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева являются просто сокровищницей для сюжетно-ролевых игр и постановки на сцене.

Ретроспективная игра моделирует ситуацию, ставящую учащихся в позицию очевидцев и участников событий в прошлом [2, 78]. Каждый учащийся получает определенную сюжетную роль не только персонажей, но и самих авторов произведений. Главным признаком игры такого типа является «эффект присутствия» и принцип исторической беллетристики. Ученик для такой игры, как правило, занимается поиском всех достоверных фактов своего потенциального героя: имя, факты, биография, профессия, социальное положение своего персонажа. Даже в ряде случаев, для большей убедительности, готовит костюм, придумывает внешний облик. При этом он должен иметь представления о характере, чувствах, мыслях и взглядах персонажа. Ретроспективные игры помогают ученику «войти» в историческое время, почувствовать колорит эпохи, познать конкретных людей с их миропониманием и поступками в конкретной исторической ситуации определенного времени. Ретроспективные игры можно разделить на ролевые и не ролевые. Ролевые игры ретроспективного характера основаны на

разыгрывании ролей-участников далеких исторических событий в условиях воображаемой ситуации прошлого. Они делятся на следующие подвиды: театрализованное представление, театрализованная игра и проблемно-дискуссионная игра [3, 275].

В итоге игры может быть принято несколько решений или не принято вовсе, но здесь важно участие каждого ученика в разработке проблемы. Формы сюжетно-ролевой игры могут быть различны: урок-суд, урок пресс-конференция, урок-юбилей и т.д. Деловая игра может сочетать в себе различных участников: современников, «очевидцев» событий, которые «встречаются» с потомками для обсуждения важных вопросов.

После того, как игра закончена, проводится анализ занятия, выслушиваются оценки и самооценки участников, обсуждается сам ход и результативность игровых действий учеников. Степень соответствия игровой ситуации исторической реальности разбирается особо. Учитель выслушивает экспертную группу. Кроме того, можно провести блиц-опрос, интервью и небольшое анкетирование для выяснения результатов игры.

На уроках литературы эта форма очень удобна в нескольких направлениях: ученик читает произведение, учится поисковой деятельности, развивает коммуникативные навыки, учится аргументировать факты, и наконец, это будущий актер, хотя бы небольшой аудитории.

Литература:

1. Баранова С.П. Педагогика. – М.: Просвещение, 1976.
2. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. – К.: Радянська школа, 1972.
3. Харламов И.Ф. Педагогика. – М.: Высшая школа, 1990.
4. Короткова М.В. Проведение игр и дискуссий на уроке истории. – М.: Владос-Пресс, 2001.
5. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., 2006.

Национальная и универсальная специфика заимствования слов

Тухтаев Сирожиддин Тошпулатович,

преподаватель кафедры
общего языкознания УзГУМЯ

Ребенок, который учится говорить, может приобрести большинство своих навыков от какого-то одного лица, скажем от своей матери, но он будет слышать также других говорящих и усвоит некоторые навыки и от них. Даже основные элементы словарного состава, которые ребенок усваивает в это время, не повторяют точно навыков кого-либо из взрослых. На протяжении всей своей жизни говорящий не перестает перенимать речевые навыки от окружающих, и эти заимствования, хотя и менее существенные, очень многочисленны и почерпнуты из всевозможных источников.

Каждый языковой коллектив учится чему-то от своих соседей. Предметы, созданные как природой, так и производительностью, переходят от одного коллектива к другому, ровно, как и определенные модели - технологические процессы, способы ведения войны, религиозные обряды или формы индивидуального поведения.

В сфере заимствований различают заимствования диалектные, когда заимствованные явления приходят из того же самого языка, и заимствования из области культуры (cultural borrowing), когда заимствованные явления приходят из другого языка. История заимствований более чем какая-либо другая область словарного состава связана с историей народа в его отношениях с другими народами. Если рассматривать словарный состав английского языка, то все входящие в него слова следует считать английскими, за исключением таких слов, которые своей формой выдают своё иностранное происхождение.

Но таких слов в английском языке сравнительно мало. Подавляющая же масса слов воспринимается в современном языке как слова английские, каково бы ни было их действительное происхождение. На самом же деле исконно английскими являются слова, известные с древнеанглийского периода. Они составляют менее половины английской лексики. Остальная часть словарного

языка — слова иноязычного происхождения, пришедшие из латинского, греческого, французского, скандинавских и других языков. Слова иноязычного происхождения называются заимствованиями.

Заимствования лексических элементов из одного языка в другой — явление очень древнее и известно уже языкам древнего мира. Для судьбы заимствованных слов в новом для них языке имеет определённое значение тот путь, которым они в этот язык проникли. Могут быть два таких пути. Во-первых, устный путь, т.е. благодаря живому общению двух разноязычных народов или усвоение названий предметов материальной культуры. В этом случае слова быстрее полностью ассимилируются в языке. Во-вторых, книжный или письменный путь, т. е. заимствование чужих слов из иноязычных текстов при переводе этих текстов на родной язык. В этом случае слова дольше сохраняют свои фонетические, орфографические и грамматические особенности.

Заимствования бывают прямыми или опосредованными. Есть заимствованные слова с очень долгой и сложной историей. В большинстве случаев заимствованные слова попадают в язык как средство называния новых вещей и выражение ранее неизвестных понятий. Заимствованные слова могут также являться вторичными наименованиями уже известных предметов и явлений. Это происходит, если заимствованное слово используется для несколько иной характеристики предмета, если оно является общепринятым интернациональным термином или если иностранные слова насильственно внедряются в язык (при военной оккупации). Многозначные слова обычно заимствуются в одном из своих значений, и объем значения слова при заимствовании, как правило, сужается.

При заимствовании значение слова часто сдвигается. Бывает и так, что заимствованное слово возвращается в своем новом значении обратно в тот язык, из которого оно пришло. Такова, по-видимому, история слова быстро, пришедшего в русский язык из французского, где оно возникло после войны

1812, когда части русских войск, оказались на территории Франции – вероятно, как передача реплики «Быстро!»

Общепринято считать, что для вхождения слова в систему заимствующего языка требуются следующие условия:

- передача иноязычного слова фонетически и грамматически средствами заимствующего языка;
- соотнесение слова с грамматическими классами и категориями заимствующего языка;
- фонетическое и грамматическое освоение иноязычного слова;
- словообразовательная активность слова;
- семантическое освоение, а именно, определенность значения, дифференциализация значений и их оттенков между существовавшими в языке словами и заимствованиями;
- регулярная употребляемость в речи.

Таким образом, можно сказать, что заимствование слов имеет и лингвокультурологический, и национальный характер. А также заимствование лексики является следствием сближения народов на почве экономических, политических, научных и культурных связей.

Список литературы:

1. Ренц Т.Г., Рыцарева А.Э. Словарь лингвистических терминов. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2003. – 64 с.
2. Откупщиков Ю.В. К истокам слова. Рассказы о науке этимологии. – 4-е изд., перераб. – СПб.: «Авалон», «Азбука-классика», 2005. – 352 с.

PHILOSOPHICAL SCIENCES

Свобода слова- залог существования демократического общества

Орипов Хасан Абдивахобович - докторант
Самаркандский государственный университет
oripovkh@gmail.com

Аннотация: В данной статье описана сущность свободы слова, а также его ценность для существования демократического общества.

Ключевые слова: демократия, свобода слова, мнение, право, ценность

Свобода слова, в широком смысле, включает передачу идей, мнений, убеждений, верований и информации. Свобода выражения жизненно важна для способности людей выражать мнения, убеждения, а также для значимого участия в демократии. Однако государство может «ограничить» свободу слова по определенным причинам, таким как национальная безопасность, общественный порядок, общественное здоровье и общественная мораль. Примеры со всего мира показывают, что свобода людей выражать свое мнение, убеждения часто подвергается угрозе, когда от государств не требуется нести существенное бремя оправданий при ограничении такой свободы.

Международно-правовые документы, такие как Международный пакт о гражданских и политических правах (МПГПП), признают «свободу выражения мнений» как право, которое может осуществляться «устно, письменно или посредством печати, художественных форм или любым другим способом, СМИ по выбору [лица]» (статья 19, пункт 2). Серьезное отношение к свободе слова предполагает признание ее как «свободы», так и «права требования». Концептуально говоря, «свобода» относится к отсутствию какой-либо конкурирующей обязанности делать что-либо или воздерживаться от чего-либо [1], на то, что человек может свободно выражать.

Например, лицо может иметь право выступать за ратификацию МПГПП страной, поскольку у других может не быть конкурирующей обязанности воздерживаться от такой защиты. В то же время, «право требования» соответствует чьей-либо обязанности сделать или воздержаться от чего-либо

[2]. Нормативное значение «права» состоит в том, что на него в некотором роде может быть заявлено требование [3,4], т. е. что правообладатель имеет право требовать от носителей обязанностей выполнения своих обязательств [5].

Свобода слова влечет за собой «права требования», включая право требования невмешательства в рассматриваемое выражение. Поскольку права требования соответствуют обязанностям, свобода выражения налагает на других обязанности воздерживаться от вмешательства в рассматриваемое выражение. Например, притязание лица на право выступать за избрание конкретного кандидата предполагает возложение обязанностей на других, включая государство, воздерживаться от вмешательства в такую пропаганду. Причина, по которой мы признаем определенные права, на которые можно претендовать, часто связана с основными интересами, которые эти права призваны защищать [6].

Дж. Раз отмечает, что у человека есть «право», когда его интересы являются достаточным основанием для того, чтобы считать других обязанными [7]. Важность интересов, лежащих в основе свободы выражения мнений, указывает на то, почему мы должны и действительно признаем ее в качестве требуемого права. Напоминание о такой ценности важно, поскольку процесс, посредством которого мы оправдываем ограничения свободы выражения мнений, зависит от той ценности, которую мы ей придаем.

С одной стороны, свобода самовыражения имеет неотъемлемую ценность для человека, поскольку она включает в себя внешнюю коммуникацию индивидуального «внутреннего форума» или внутреннего царства мыслей, верований и убеждений — царства, которое, возможно, неприкосновенно [8]. Свобода выражения мнений связана с определенными основополагающими ценностями, связанными с *forum internum*, такими как личная автономия и человеческое достоинство. С другой стороны, свобода выражения имеет консеквенциалистскую и эпистемологическую ценность. Это, безусловно, ценно для демократии, поскольку участие в политической

жизни, критика правительства, свобода СМИ и сам акт голосования являются аспектами свободы выражения мнений, которые в демократическом обществе не могут преследоваться, ограничиваться.

Защита свободы слова Дж. С. Миллем указывает на ее эпистатическую ценность. Дж. С. Милль утверждал, что человеческая склонность к ошибкам оправдывает бо́льшую терпимость к свободе выражения, поскольку не может быть уверенности в том, что правда, а что ложь [9]. Он утверждал также, что не существует изначально врожденного оправдания для подавления убеждений и мнений других граждан с помощью принудительных средств, даже если кто-то считает, что эти убеждения и мнения не соответствуют действительности, поскольку они, в действительности, могут быть истинными, а альтернативные убеждения и мнения неверны. Милль также утверждал, что истина может быть установлена в «более ясной» и «живой» форме только тогда, когда ей позволено столкнуться с ошибкой [10], и добавлял, что «противоречащие доктрины» часто «разделяют истину между собой».

Неотъемлемая, консеквенциалистская и эпистемологическая ценность свободы слова предполагает, что ее не следует ограничивать без существенного бремени оправдание. Когда рассматриваемое поведение связано со свободой выражения мнений, это оправдательное бремя ложится на тех, кто хочет ограничить поведение.

Список использованной литературы

1. Hohfeld WN (1919) Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning. Cook WW (ed). YaleUniversity Press, New Haven pp. 36–39
2. George, 1995, с. 119–122).
3. O’Neill O (1996) Towards Justice and Virtue: A Constructive Account of Practical Reasoning. Cambridge University Press, Cambridge, p.131.
4. Hart HLA (1955) Are There Any Natural Rights? The Philosophical Review 64(2): 175-191
5. Feinberg J (1970) The Nature and Value of Rights. The Journal of Value Inquiry 4(4): 243-260
6. Gunatilleke, G. Justifying Limitations on the Freedom of Expression. Hum Rights Rev 22, 91–108 (2021). <https://doi.org/10.1007/s12142-020-00608-8>
7. Raz J. (1986) The Morality of Freedom. Clarendon Press, Oxford p. 166.

8. Boyle K. and Shah S. (2014) Thought, Expression, Association and Assembly. In: Moeckli D., Shah S., Sivakumaran S., and Harris D. (eds) International Human Rights Law. Oxford University Press, Oxford. p.226
9. Mill J.S. (1859) On Liberty. p. 19–21
10. Mill J.S. (1859) On Liberty. p. 19–21
11. Oripov X. A. Freedom of expression and communication in the digital society //International journal of conference series on education and social sciences (Online). – 2022. – Т. 2. – №. 8.
12. Abdivakhobovich O. H. Prospects for the development of freedom of speech in the digital space //American Journal of Research in Humanities and Social Sciences. – 2022. – Т. 7. – С. 39-42.
13. ОРИПОВ Х. А. Социально-философские аспекты понимания значения феномена свободы слова в общественном развитии //Философия и жизнь международный журнал. – 2022. – №. SI-2.

PHILOSOPHICAL SCIENCES

Свобода слова- залог существования демократического общества

Орипов Хасан Абдивахобович - докторант
Самаркандский государственный университет
oripovkh@gmail.com

Аннотация: В данной статье описана сущность свободы слова, а также его ценность для существования демократического общества.

Ключевые слова: демократия, свобода слова, мнение, право, ценность

Свобода слова, в широком смысле, включает передачу идей, мнений, убеждений, верований и информации. Свобода выражения жизненно важна для способности людей выражать мнения, убеждения, а также для значимого участия в демократии. Однако государство может «ограничить» свободу слова по определенным причинам, таким как национальная безопасность, общественный порядок, общественное здоровье и общественная мораль. Примеры со всего мира показывают, что свобода людей выражать свое мнение, убеждения часто подвергается угрозе, когда от государств не требуется нести существенное бремя оправданий при ограничении такой свободы.

Международно-правовые документы, такие как Международный пакт о гражданских и политических правах (МПГПП), признают «свободу выражения мнений» как право, которое может осуществляться «устно, письменно или посредством печати, художественных форм или любым другим способом, СМИ по выбору [лица]» (статья 19, пункт 2). Серьезное отношение к свободе слова предполагает признание ее как «свободы», так и «права требования». Концептуально говоря, «свобода» относится к отсутствию какой-либо конкурирующей обязанности делать что-либо или воздерживаться от чего-либо [1], на то, что человек может свободно выражать.

Например, лицо может иметь право выступать за ратификацию МПГПП страной, поскольку у других может не быть конкурирующей обязанности воздерживаться от такой защиты. В то же время, «право требования» соответствует чьей-либо обязанности сделать или воздержаться от чего-либо

[2]. Нормативное значение «права» состоит в том, что на него в некотором роде может быть заявлено требование [3,4], т. е. что правообладатель имеет право требовать от носителей обязанностей выполнения своих обязательств [5].

Свобода слова влечет за собой «права требования», включая право требования невмешательства в рассматриваемое выражение. Поскольку права требования соответствуют обязанностям, свобода выражения налагает на других обязанности воздерживаться от вмешательства в рассматриваемое выражение. Например, притязание лица на право выступать за избрание конкретного кандидата предполагает возложение обязанностей на других, включая государство, воздерживаться от вмешательства в такую пропаганду. Причина, по которой мы признаем определенные права, на которые можно претендовать, часто связана с основными интересами, которые эти права призваны защищать [6].

Дж. Раз отмечает, что у человека есть «право», когда его интересы являются достаточным основанием для того, чтобы считать других обязанными [7]. Важность интересов, лежащих в основе свободы выражения мнений, указывает на то, почему мы должны и действительно признаем ее в качестве требуемого права. Напоминание о такой ценности важно, поскольку процесс, посредством которого мы оправдываем ограничения свободы выражения мнений, зависит от той ценности, которую мы ей придаем.

С одной стороны, свобода самовыражения имеет неотъемлемую ценность для человека, поскольку она включает в себя внешнюю коммуникацию индивидуального «внутреннего форума» или внутреннего царства мыслей, верований и убеждений — царства, которое, возможно, неприкосновенно [8]. Свобода выражения мнений связана с определенными основополагающими ценностями, связанными с *forum internum*, такими как личная автономия и человеческое достоинство. С другой стороны, свобода выражения имеет консеквенциалистскую и эпистемологическую ценность. Это, безусловно, ценно для демократии, поскольку участие в политической

жизни, критика правительства, свобода СМИ и сам акт голосования являются аспектами свободы выражения мнений, которые в демократическом обществе не могут преследоваться, ограничиваться.

Защита свободы слова Дж. С. Миллем указывает на ее эпистатическую ценность. Дж. С. Милль утверждал, что человеческая склонность к ошибкам оправдывает бо́льшую терпимость к свободе выражения, поскольку не может быть уверенности в том, что правда, а что ложь [9]. Он утверждал также, что не существует изначально врожденного оправдания для подавления убеждений и мнений других граждан с помощью принудительных средств, даже если кто-то считает, что эти убеждения и мнения не соответствуют действительности, поскольку они, в действительности, могут быть истинными, а альтернативные убеждения и мнения неверны. Милль также утверждал, что истина может быть установлена в «более ясной» и «живой» форме только тогда, когда ей позволено столкнуться с ошибкой [10], и добавлял, что «противоречащие доктрины» часто «разделяют истину между собой».

Неотъемлемая, консеквенциалистская и эпистемологическая ценность свободы слова предполагает, что ее не следует ограничивать без существенного бремени оправдание. Когда рассматриваемое поведение связано со свободой выражения мнений, это оправдательное бремя ложится на тех, кто хочет ограничить поведение.

Список использованной литературы

14. Hohfeld WN (1919) Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning. Cook WW (ed). YaleUniversity Press, New Haven pp. 36–39
15. George, 1995, с. 119–122).
16. O’Neill O (1996) Towards Justice and Virtue: A Constructive Account of Practical Reasoning. Cambridge University Press, Cambridge, p.131.
17. Hart HLA (1955) Are There Any Natural Rights? The Philosophical Review 64(2): 175-191
18. Feinberg J (1970) The Nature and Value of Rights. The Journal of Value Inquiry 4(4): 243-260
19. Gunatilleke, G. Justifying Limitations on the Freedom of Expression. Hum Rights Rev 22, 91–108 (2021). <https://doi.org/10.1007/s12142-020-00608-8>
20. Raz J. (1986) The Morality of Freedom. Clarendon Press, Oxford p. 166.

21. Boyle K. and Shah S. (2014) Thought, Expression, Association and Assembly. In: Moeckli D., Shah S., Sivakumaran S., and Harris D. (eds) International Human Rights Law. Oxford University Press, Oxford. p.226
22. Mill J.S. (1859) On Liberty. p. 19–21
23. Mill J.S. (1859) On Liberty. p. 19–21
24. Oripov X. A. Freedom of expression and communication in the digital society //International journal of conference series on education and social sciences (Online). – 2022. – Т. 2. – №. 8.
25. Abdivakhobovich O. H. Prospects for the development of freedom of speech in the digital space //American Journal of Research in Humanities and Social Sciences. – 2022. – Т. 7. – С. 39-42.
26. ОРИПОВ Х. А. Социально-философские аспекты понимания значения феномена свободы слова в общественном развитии //Философия и жизнь международный журнал. – 2022. – №. SI-2.

PSYCHOLOGICAL SCIENCE

Профессиональная ориентация и трудоустройство молодежи – как важная социально-психологическая проблема

Бекмуродова Хафиза Номоз кизи
Шахрисабзский государственный
педагогический институт исследователь
Email: xafiz1068@gmail.com

Аннотация. В статье описаны психологические особенности карьерной ориентации подростков. В ней даются научные выводы об обеспечении подростков представлениями о профессиях в ходе образовательного процесса, ориентации их на нужную профессию и обучении их выбору профессии, обеспечении социальной мобильности и профессионального роста подростков, факторах формирования профессиональных мотивов. Автор отметил, что эта проблема очень актуальна на сегодняшний день, что ее изучение ставит важные задачи перед психологами, что важно направлять молодежь в профессии в нашей стране.

Ключевые слова: личность, подросток, школьник, образование, воспитание, профессия, профессиональная направленность, выбор профессии, мотив, интерес, способность, устойчивость, выносливость, статус.

После обретения независимости профориентация и обучение молодых людей, которые являются творцами нашего будущего в нашей стране, уделяя особое внимание их интересам и способностям, создавая им необходимые условия для занятия трудовой деятельностью по выбранной профессии, организуя для этого учебно-производственные комплексы и обеспечивая их профессиональными специалистами, стали одна из неотложных задач. Особенно в нынешних условиях научно-технического и социального развития подготовка молодежи к активному участию в строительстве общества, их профессиональная ориентация является одной из задач, которую нельзя откладывать, и роль образовательных учреждений, которые направляют молодых людей в профессию, становится более значительной, чем когда-либо. Именно поэтому, на основе проводимых в нашей стране образовательных

реформ, решаются такие важные задачи, как тщательное преподавание молодым людям основ науки, воспитание в них высокой сознательности, формирование общечеловеческой морали, подготовка наших детей к браку и труду, сознательный выбор организованы социально необходимые профессии и их эффективное обучение.

Проблема правильного перехода молодых людей в профессию уже давно находится в центре внимания восточных ученых. В частности, книга Священного Корана ислама, творчество многих ученых-мыслителей, живших и работавших на территории Древнего Востока и Центральной Азии, играет важную роль в воспитании молодежи, наделении их знаниями и обучении профессии. Например, улугошор ваммутафаккир Юсуф Хос хаджиб в своей работе "Кутадгу билиг" подчеркивает важность профессионального приобретения, если человеку нужны знания. Автор высказывает важные моменты в произведении о крестьянах, скотоводах, торговцах, целителях, ученых, которые занимают важное место в развитии общества и благосостоянии людей, и указывает место каждого в обществе. Каждая профессия, внесшая вклад в развитие общества, прославляет обладателя профессии и подчеркивает необходимость ценить их [5;25-б].

А Фараби в своих произведениях призывает людей стать просвещенными, честно трудиться и овладевать профессией, прославляет созидательную силу человеческой личности и ее совершенство, достоинство в условиях абсолютного господства исламской идеологии. По мнению автора, становление человека и достижение им цели существования, зрелости, знаний и профессии осуществляется через его собственный разум и труд, то есть через способность к творчеству. Фараби подчеркивает, что для выполнения своей социальной функции человеку, во-первых, необходимо находиться в общении с людьми в своей повседневной жизни, а во-вторых, он должен приобрести трудовые и профессиональные навыки и моральные качества. Размышляя о моральных качествах людей профессии, он говорит, что те, кто добровольно стремится овладеть профессией и достичь совершенства, являются

обладателями настоящих качеств и настоящего искусства, это те, кто занимается практической работой, отданной профессии [7,53-б].

В психологии нашей страны была проведена большая научно-исследовательская работа по выбору профессии, профессиональной самореализации и изучению возрастных особенностей выбора профессии, и сегодня в этой области все еще проводятся важные научные исследования. На данный момент Р.З.Гайнутдинов, Э.Г.Газиев, В.А.Токарева, Г.Б.Шаумаров, Б.Р.Кадирав, В.М.Каримова, Ш.Р.Баратов, Н.С.Сафаев, Р.И.Суннатова, З.Т.Нишанова, А.А.Фейзуллаев, Ф.И.Хайдер, Н.И.Халилова, К.Б.Кадирав, Н.Т. Научно-исследовательская работа, проведенная Норкуловой и другими, очень важна, и это исследование предоставляет важную научную информацию о выборе профессии, ориентации и обучении, мотивации образовательной и профессиональной деятельности.

Психолог Н.Х.Холыгитова является одним из ученых, эффективно изучавших эту проблему, и в ее научном исследовании студенты изучали вопросы влияния группового отсечения на стабильность профессиональных мотивов. Основываясь на результатах исследования, в исследовании рассматриваются социально-психологические факторы, такие как статус в группе, эмоциональная выразительность, взаимная солидарность, роль членов группы, взаимное признание, поддержка, престиж семьи, способность проявлять родительский интерес и поддержка профессии (ценности профессионального выбора). В то же время были выделены такие типы, как личный профессиональный мотив, мотив склонности к общению, прагматический мотив, мотив завоевания положения, социальный мотив и мотив познания, которые обуславливают стабильность профессиональных мотивов студентов. Кроме того, в соответствии со стабильностью профессиональных мотивов студентов представлены групповые типы джипов, состоящие из тех, кто с симпатией относится к совместному выполнению учебных заданий и общественной работе, тех, кто осуществляет совместную

деятельность, тех, чье мировоззрение соответствует их профессиональным интересам [6;9-б].

С.У.Абдуллаев, с другой стороны, проводил исследования в своем научном исследовании, посвященном изучению социальных механизмов повышения занятости населения. Согласно анализу исследователя, подготовка квалифицированных кадров в условиях растущей социальной конкуренции, тот факт, что самосовершенствование педагогической личности в своем профессиональном развитии самостоятельно становится требованием времени, обуславливает необходимость практической реализации такой социальной системы, как "образование – производство – профессиональное развитие – переподготовка – производство". Разработка мер по трудоустройству населения, имея правовые, медицинские, экономические и социальные основы, требует соблюдения установленных норм и запретов. Поэтому целесообразно разработать такую концепцию отношений, как "соседство - производство-центр занятости -семья-курсы профессиональной подготовки -Производство – Работник -учебное заведение [1;14-15-б].

Наше научное исследование направлено на определение устойчивости и выносливости личности подростка в выборе профессиональной деятельности, несколько отличающейся от других. В качестве объекта исследования в этом приняли участие учащиеся подросткового возраста (всего 387 человек), обучающиеся в средних школах Сурхандарьинской, Кашкадарьинской и Самаркандской областей. Общее количество участников было распределено следующим образом: 224 участника в экспериментальной группе (tg) и 163 участника в контрольной группе (ng). Подросткам были применены методики "Диагностика черт характера" с целью определения устойчивости и выносливости человека при выборе профессиональной деятельности (А.В.Лебедев), "опросник самооценки выносливости" (Е.П.Года и Е.К.Фещенко). (Таблица 1)

Таблица 1

Подростки являются показателями стабильности и выносливости человека в выборе профессиональной деятельности

n=387 / ТГ n=224/ НГ n=163

Масштаб	Провинция	ТГ				НГ				М (провинция)			
		Мальчик	%	Девочка	%	Мальчик	%	Девочка	%	Мальчик	%	Девочка	%
Крики	Сам. обл. n=111 (66; 45)	16,2	40,5	13,6	34,0	14,6	36,5	14,3	35,8	15,4	38,5	14,0	34,9
	Каш. обл. n=147 (82; 65)	14,7	36,8	15,1	37,8	13,8	34,5	13,9	34,8	14,3	35,6	14,5	36,3
	Сур. обл. n=129 (76; 53)	15,3	38,3	13,4	33,5	15,3	38,3	15,2	38,0	15,3	38,3	14,3	35,8
	М (умумий)	15,4	38,5	14,0	35,1	14,6	36,4	14,5	36,2	15,0	37,5	14,3	35,6
Долговечность	Сам. обл. n=111 (66; 45)	8,3	46,1	6,7	37,2	6,3	35,0	7,2	40,0	7,3	40,6	7,0	38,6
	Каш. обл. n=147 (82; 65)	7,5	41,7	8,4	46,7	7,4	41,1	5,9	32,8	7,5	41,4	7,2	39,7
	Сур. обл. n=129 (76; 53)	9,1	50,6	7,3	40,6	6,9	38,3	6,8	37,8	8,0	44,4	7,1	39,2
	М (общий)	8,3	46,1	7,5	41,5	6,9	38,1	6,6	36,9	7,6	42,1	7,1	39,2

Итак, в ходе эксперимента было установлено, что необходимо повышать ориентацию подростков на труд, делать упор на формирование устойчивости и выносливости. Кроме того, тот факт, что подростки стабильны и устойчивы в выбранной ими профессии, создает основу для достижения ими высоких результатов в профессиональной деятельности при терпении и настойчивости, полном понимании требований, предъявляемых к профессии. Основываясь на результатах диагностики, было показано, что стабильность находится на более низком уровне у мальчиков и среднем у девочек, выносливость - на умеренном уровне у мальчиков и среднем у девочек. Этот результат свидетельствует о том, что у них нет четкого выбора в отношении профессии, есть колебания. Именно поэтому правильное налаживание сотрудничества семьи и школы при организации профориентационной работы с учащимися должно составлять все содержание образовательного процесса.

Список литературы:

1. Абдуллаев С.Он. Население оширишнского бандлигина ижимойского механизма. Социология курсовая работа философия доктор философии (доктор философии) диссертация. автореф.: 22.00.02. - Т.: 2021.

2. Батырева М. В. Раванди худмуайянкунии касбии ҷавонони шаҳр. реферат. diss. канд. социол. илм.: 22.00.04. - Тюме.: 2003.

3. Заретдинова Н.К. Регулирование выбора профессии молодыми людьми в семье методом социометрии. Диссертация доктора философии по социологии (phd). Автор.: 22.00.02. - Т.: 2021.

4. Резапкина Г. В. Психология и выбор профессии: программа профессиональной подготовки. Учебно-методическое пособие для психологов и педагогов. - М.: Генезис, 2005. -208 с.

5. Сейфуллаев Б., Исакулова Н. Профессиональная педагогика. - Т.: "Наука и техника", 2015. -216 б.

6. Холыгитова Н.Х. Влияние группового отсека на устойчивость профессиональных мотивов у студентов. Диссертация доктора философии по психологическим наукам (phd). Автор.: 19.00.05. - Т.: 2019.

7. Букет пословиц. - Т.: Литературно-художественное издательство им. Гафура Гулома, 1952.

STATE AND LAW

Ўзбекистонда фуқароларнинг сайлов ҳуқуқи кафолати жамоатчилик назоратида

Истамов Махмуд Шухратович

Бухоро вилояти Прокурори адлия катта маслаҳатчиси
buxv_prok@mail.ru

АННОТАЦИЯ: Ушбу мақолада, Ўзбекистон Республикасида сайловни ўтказиш жараёнларини, сайлов қонунчилиги талаблари асосида, очиқ ва ошкоралик тамойилларига мувофиқ ташкил этилишини таъминловчи жамоатчилик назорати механизмлари ҳамда уларнинг турлари, асосий вазифалари муҳокама қилинган.

Калит сўзлар: сайлов кодекси, сайлов ҳуқуқи, жамоатчилик назорати, очиқлик ва ошкоралик, халқаро кузатувчи, сиёсий партиялар, оммавий ахборот воситалари.

Мамлакатимиз сайлов қонунчилигида сайловларнинг очиқлиги ва ошкоралиги принципига алоҳида ўрин берилган. Ўтказиладиган сайловларда миллий ва хорижий кузатувчиларнинг иштирок этиши Сайлов кодексида мустаҳкамланган. Халқаро кузатувчиларнинг ҳозир бўлиши сайловларнинг очиқлиги ва ошкоралик принципини тўла татбиқ этилишига, давлатларнинг халқаро мажбуриятларига риоя этилишига кўмаклашади¹⁹.

Халқаро кузатувчиларнинг фаолияти халқаро норматив ҳужжатлар, хусусан Европада хавфсизлик ва ҳамкорлик ташкилоти Демократик институтлар ва инсон ҳуқуқлари бўйича бюроси (ЕХХТ/ДИИХБ), Бутунжаҳон сайлов органлари ассоциацияси (БСОА), Мустақил давлатлар ҳамдўстлиги (МДХ), Шанхай ҳамкорлик ташкилоти, (ШХТ), Туркий тилли давлатлар кенгаши (ТТДК) норматив – ҳужжатлари ва Ўзбекистон Республикасининг бошқа қонун ҳужжатлари билан тартибга солинади.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Сайлов кодекси²⁰, Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссияси 2019 йил 19 сентябрдаги

¹⁹ Халқаро сайлов стандартлари ва сайловларни кузатиш. Тошкент-2014. Baktria press 11-бет.

²⁰ Ўзбекистон Республикасининг Сайлов кодекси. (<https://lex.uz/uz/docs/4386848>)

938-сон қарори билан Ўзбекистон Республикаси сайловларида “Ўзбекистон Республикаси сайловларида хорижий давлатлар ва халқаро ташкилотлардан қатнашадиган кузатувчилар тўғрисида”ги низом²¹ билан шунингдек умум эътироф этилган халқаро стандартлар ва халқаро ташкилотларнинг Ўзбекистон Республикаси қўшилган ҳужжатлари билан бошқа давлатлар ва халқаро ташкилотлардан кузатувчиларнинг фаолияти тартибга солинади.

Кузатувнинг мақсади – сайловга тайёргарлик кўриш ва уни ўтказишга доир барча тадбирларда, шу жумладан сайлов куни овоз бериш ва овозларни санаб чиқиш жараёнларида сайлов қонунчилигига риоя этилиши устидан жамоатчилик назоратини амалга оширишдан ҳамда ушбу жараёнларга фуқароларнинг эркин иштирокини таъминлашдан иборатдир.

Халқаро кузатув - сайлов тизимининг муҳим институтларидан бири бўлиб, нафақат ушбу сиёсий тадбирнинг очиқ ва ошкоралиги ҳамда сайловчилар ишончи юксалишига, айти пайтда ўзаро билим алмашиш, сайлов жараёнининг энг яхши амалиёти билан танишиш имконини яратади.

Халқаро кузатувлар давлатлар ўртасида ижтимоий-сиёсий соҳада икки ва кўп томонлама ҳамкорликни, шунингдек, мамлакатимизнинг халқаро ҳамжамиятнинг тенг ҳуқуқли аъзоси сифатида нуфузини мустаҳкамлашда ҳам муҳим омил ҳисобланади.

Халқаро кузатувчилар Ўзбекистон Республикаси ҳудудида бўлиши вақтида Ўзбекистон Республикаси ҳимояси остида бўладилар ва уларнинг қонун ҳужжатларида белгиланган ҳуқуқ ва эркинликлари таъминланади.

Халқаро кузатувчиларнинг сайлов жараёни босқичларидаги мажбуриятлари қуйидагилардан иборат:

ўз фаолиятида Ўзбекистон Республикаси Конституциясига, қонунларига, жумладан Ўзбекистонда бўлиш қоидаларига, сайловни ташкил этиш ва

²¹ Ўзбекистон Республикаси сайловларида хорижий давлатлар ва халқаро ташкилотлардан қатнашадиган кузатувчилар тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида. Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссиясининг қарори, 19.09.2019 йилдаги 938-сон(<https://lex.uz/uz/docs/4540270>)

Ўтказиш борасидаги халқаро ҳуқуқнинг умум эътироф этилган нормаларига амал қилиш;

сайлов устидан халқаро кузатувни амалга ошириш борасидаги ўз вазифаларини холислик, сиёсий бетарафлик принципларига амал қилган ҳолда бажариш, сайлов комиссиялари, давлат органлари, мансабдор шахслар, сайлов жараёни иштирокчиларига нисбатан қандай бўлмасин бирон-бир тарзда афзаллик билдиришдан воз кечиш;

барча даражадаги сайлов комиссияларига, давлат ҳокимияти ва бошқарув органларига ҳамда бошқа ташкилотларга кирганида Марказий сайлов комиссияси томонидан берилган мандатни шахсини тасдиқловчи ҳужжат билан биргаликда кўрсатиш;

ўз хулосаларини ўтказилган кузатув ва ҳақиқий материаллар билан асослантириш.

Агар халқаро кузатувчи Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларининг талабларини, халқаро ҳуқуқнинг умум эътироф этилган қоидалари ва нормаларини бузса, Марказий сайлов комиссияси халқаро кузатувчи ваколатларини муддатидан илгари тугатиши мумкин.

Сайловларда фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларидан кузатувчиларнинг иштирок этиши сайловларга тайёргарлик кўриш ва уни ўтказишдаги жамоатчилик назоратини сезиларли даражада кучайтирди.

Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларидан фуқаролар йиғини раиси (оқсоқоли), унинг ўринбосари, маслаҳатчиси, шунингдек фуқаролар йиғини органларининг бошқа мансабдор шахслари кузатувчи бўлиши мумкин²².

Сиёсий партиялар ва фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ўз кузатувчилари тўғрисида округ сайлов комиссияларига сайловга камида ўн беш кун қолгунга қадар мурожаат қилиши мумкин. Сиёсий партия аъзоси ёки тарафдори ёхуд сиёсий партияга хайрихоҳ ҳар қандай Ўзбекистон

²² Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссиясининг 2019 йил 5 октябрдаги 951-сонли қарори билан тасдиқланган “Сиёсий партиялар ва фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларидан кузатувчилар тўғрисида”ги низом.

Республикасининг 18 ёшга тўлган фуқароси сиёсий партиядан кузатувчи бўлиши мумкин.

Округ сайлов комиссияси сиёсий партия ташкилотининг ва фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органининг аризасини олгандан кейин беш кун ичида қарор қабул қилади ва кузатувчи учун мандат беради²³.

Кузатувчи кузатув ишларини олиб бораётганда сайлов комиссияси томонидан берилган гувоҳномаси (мандати, аккредитацияси) бўлиши шарт.

Кузатувчилар сайлов комиссияларининг мажлисларида ҳозир бўлиши, номзодлар кўрсатишга бағишланган йиғилишларда, номзодларнинг сайловчилар билан учрашувларида иштирок этиши, сайлов участкасида ҳозир бўлиш, тайёргарлик ишларининг боришини, яширин овоз бериш кабиналарининг ёки хоналарининг жойлаштирилишини ва сайлов кутилариининг муҳрланишини, фуқароларнинг рўйхатга олиншини, сайлов бюллетенларининг уларга берилишини кузатиши мумкин.

Кузатувчилар овозлар санаб чиқиляётганда ва сайлов комиссиясининг баённомаси тузиляётганда ҳозир бўлиши мумкин. Бу жараёнда кузатувчи жараённи фақат кузатиши мумкинлиги унинг шу жойда ҳозир бўлишини аниқлатади.

Шунингдек, ҳар бир **сиёсий партия ўзининг** манфаатларини таъминлаш мақсадида **ваколатли вакил тайинлаш** ҳуқуқига эга. Айтиш керакки, сиёсий партиянинг ваколатли вакили фаолияти сайлов жараёнида ниҳоятда муҳим аҳамият касб этади. Сиёсий партия аъзоси ёки тарафдори ёхуд унга хайрихоҳ бўлган Ўзбекистон Республикасининг 18 ёшга тўлган фуқароси сиёсий партиянинг ваколатли вакили бўлиши мумкин.

Сиёсий партия сайлов комиссиясининг мажлисларида, ҳужжатларни топширишда, имзо варақалари тўғри тўлдирилганлигини текширишда, сайлов

²³ Мандат намунаси Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссиясининг 2019 йил 29 июлдаги 924-сон қарори билан тасдиқланган “Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатасига, Халқ депутатлари вилоят, туман ва шаҳар кенгашларига сайлов ўтказувчи округ сайлов комиссияларининг фаолияти тартиби тўғрисида”ги низом билан белгиланган.

участкасида овозларни санаб чиқишда иштирок этиш учун ваколатли вакил тайинлайди.

Оммавий ахборот воситалари сайловлар ҳақидаги ахборотни аҳолига етказишда муҳим роль ўйнайди. Сайловга оид халқаро стандартларда сайловларни умумийлиги, тенглиги, адолатлилиги, яширин овоз беришлик, эркинлиги билан бир қаторда сайловларнинг ошкоралиги принципи ҳам мавжуддир. Шаффофлик фуқаролик жамиятининг ижтимоий-сиёсий жараёнларда фаол иштирок этишининг жуда муҳим шартларидан бири ҳисобланади. Шаффофликни таъминлашда мустақил бўлган эркин ва плюралистик оммавий ахборотлари катта ўрин тутаяди.

Оммавий ахборот воситалари вакиллари сайлов кампанияси даврида холис ахборотларни кенг, тезкор ва эркин тарқатиш, шунингдек ўз фаолиятини Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларида назарда тутилган тартибда ташкил этиши учун аккредитация қилинади.

Умуман олганда, юқорида муҳокама қилинган барча институтлар мамлакатимиз сайловларни эркин, очиқ-ошкора ва демократик руҳда ўтказишга, халқаро мажбуриятларининг барчасини оғишмай адо этилишининг замин бўлиб хизмат қилади ҳамда шунингдек фуқароларнинг сайлов ҳуқуқи кафолатининг қонун ҳимоясида эканлигини англатади.

Some problem issues in the implementation of punishments regarding minors in Tajikistan

Saidulloev Akhadkhon Abdulloevich,

Senior lecturer of the Department of Criminal Law,
Forensics and Corruption Prevention Tajik State

University of Law, Business and Politics

ORCID:0000-0001-8743-9849

E-mail: ahadkhon.saidulloev@mail.ru

Abstract: The article deals with certain issues of execution and serving of sentences in the form of deprivation of liberty by convicted juveniles in educational colonies. Along with a brief coverage of the reforms carried out in the penitentiary sphere, the problematic factors of serving juvenile delinquents in educational colonies with a sentence of imprisonment are considered. The existing problems in the work of educational colonies at the present stage of development of penitentiary institutions are noted and conclusions are made about the advisability of strengthening further reforms in the penitentiary system of Tajikistan.

Keywords: minors, punishment, correctional institutions, educational colonies, conditions of detention, correctional influence, places of detention.

The need to ensure a special approach to juvenile offenders in the execution of punishment in the form of deprivation of liberty was recognized in penitentiary law as early as the 19th century. [1 - 8] At this time, in science and practice, the idea of separating juvenile and adult criminals and creating special institutions for adolescents, most of which carry out pedagogical, rather than punitive influence, is being approved. As noted by A.M. Bogdanovsky, "imprisonment in the conditions in which it is performed on adults, in relation to a child who has embarked on the path of vice, obviously, would have resulted in final damage and death" [1 - 101].

Some scientists called for approaching children who have committed a crime with "affectionate attention and caring love," and they saw the goal of the court as "not retribution, but the correction of a minor and the preservation of a citizen worker for society" [3].

Back in the Soviet period, the idea of creating a special type of correctional institutions for minors sentenced to deprivation of liberty was widely developed both

in science and in practice. Scientists noted the need to isolate young offenders from adult offenders, to protect them from their harmful influence, to give the activity of labor colonies for minors a more pronounced pedagogical character [4, 5].

In accordance with the current legislation of Tajikistan, adolescents sentenced to deprivation of liberty are kept in separate correctional institutions - educational colonies. However, educational colonies are experiencing significant difficulties in achieving such goals as the correction of juvenile convicts and the prevention of the commission of new crimes by both convicts and other persons.

In some cases, the stay of juvenile convicts in educational colonies leads to an even greater criminalization of their consciousness, which in turn negatively affects the general state of juvenile delinquency. M.N. Gernet noted a hundred years ago: “Waves of juvenile delinquency still hardly knew the ebb: one after another they roll on us and break on the granite and stone of our prisons only to merge with a new wave and hit with even greater force” [6] .

These words are equally applicable to the current situation in the field of combating juvenile delinquency. For more than a decade, reforms in the field of juvenile justice have been underway in Tajikistan, but its pace leaves much to be desired.

Thus, in June 2017, Tajikistan adopted the Program for Reforming the Justice System for Children for 2017-2021 and its Action Plan [7]. On June 25, 2020, Tajikistan approved the Program for the rehabilitation and social reintegration of minors who have served their sentences in institutions of deprivation of liberty or restriction of liberty for 2020-2024 [8].

On July 30, 2020, the Decree of the Government of the Republic of Tajikistan No. 431 approved the National Program for the Prevention of Juvenile Delinquency for 2020-2024 and the Action Plan for the implementation of the program [9].

A number of state structures are involved in the system of prevention of delinquency among minors, such as commissions on the rights of the child, guardianship and guardianship authorities, local executive bodies of state power, the commissioner for children's rights, public health and social protection authorities,

education and science authorities, labor and migration authorities and employment, committees for women and families, youth, sports and tourism, police, prosecutors, courts, etc.) and non-governmental organizations. The Commission under the Government of the Republic of Tajikistan on the Rights of the Child is responsible for coordinating the activities of state entities in the system of prevention and prevention of juvenile delinquency.

In the last few years, there has been an increase in juvenile delinquency in the country. And although, according to official statistics, against the general background, juvenile delinquency is consistently slightly above 3% of the total number of crimes, however, human rights activists are concerned about the undecreasing trend.

At a press conference following the results of 2019, voicing data on child crime in the country, the General Prosecutor's Office of Tajikistan noted that 90% of crimes are committed by children left without adult supervision and not attending school [10].

The study “Analysis of juvenile justice in 2020” provides data for 2017 and 2019, noting that in Tajikistan, as in many countries around the world, girls commit far fewer offenses than boys. So, in 2017, 664 boys and 26 girls committed crimes, and in 2019 - 34 girls and 673 boys, which is about 4% of the total number of crimes committed by minors [10].

Experts and human rights activists believe that this is facilitated by the outflow of parents into labor migration, the general economic situation in the country, and a number of other reasons.

Dahler Barombekov, head of the department of sociological research at the Tajik National University, notes that the basic education system in the country is very lame. Now the school does not provide the minimum education for children that is necessary. They have nothing to do at school. When children leave the school yard, no one knows what they are doing. Parents are at work from morning to evening, as if it should be so. The majority of people are not doing anything. And it

turns out that the parents blame the school, the teachers blame the parents, and the children remain on the street [11].

In 2011, the law “On the responsibility of parents for the education and upbringing of children” was adopted in Tajikistan [12]. Parents who violate this law are fined 120 somoni (\$10). According to official data, in 2020, the courts considered more than 13 thousand cases of parental responsibility. Nearly 6,000 citizens received warnings, and another 7,200 paid fines totaling 1.1 million somoni (\$96,000).

However, expert Gulchekhra Rakhmanova believes that these fines do not solve the problem of juvenile delinquency and it is necessary to strengthen work in this direction. “It is difficult for me to answer this question how prevention work is put in practice and how it works, since I have not studied it, there has been no monitoring and no analysis. But the fact that crime among children is growing every year probably says a lot. After all, the goal of prevention is to reduce crime, but since it is growing, then the question arises of those structures that are responsible for this,” said Gulchekhra Rakhmanova [13].

At the same time, the difficult criminogenic situation in educational colonies, significant difficulties in achieving the goals of correcting juvenile convicts are largely due to the shortcomings of both the legal regulation of the activities of these correctional institutions and the methods and forms of work used in practice with the convicts contained in them.

First, it should be noted that the differentiation of the execution of punishment in the form of deprivation of liberty in relation to persons held in educational colonies is limited. This hinders the implementation of individualization in full and the achievement of the goals of criminal punishment in general. Today, persons who have been sentenced to imprisonment for the first time and who have previously served this type of punishment stay together in educational colonies.

Together in one educational colony there are convicts sentenced to different terms of punishment. Separate content is not provided depending on the severity of the crime committed, the form of guilt. Often, due to the lack of isolators in

institutions, malicious violators of the established order of serving sentences are among the general mass of pupils.

As a result, convicts who are negatively characterized, as well as having a high degree of public danger, get the opportunity to exert a negative influence on others. In particular, as the results of studies show, the negative impact on the rest of the convicts in educational colonies from the side of persons previously serving deprivation of liberty is quite large. Thus, convicted teenagers who are serving a prison sentence for the first time experience a negative impact on the part of pupils who have previously served a prison sentence, while they, naturally, would like to serve their sentence separately from the latter. At the same time, it is no secret that they follow the example of negatively characterized convicts.

In many respects, the noted violation of the principle of differentiation of the execution of punishment in the form of deprivation of liberty in relation to juvenile convicts is due to the presence of only one type of correctional institutions. Separate maintenance of convicts who have previously served a sentence of deprivation of liberty allows the division of educational colonies into colonies of general and enhanced regime, which was positively assessed in science [14, 15].

At the same time, the separate maintenance of convicts with varying degrees of criminal infection in educational colonies is not always a feasible task. This is due to the short duration of detention of convicts in strict conditions, and the joint detention of convicts who are on ordinary, light and preferential conditions, and the absence in most educational colonies of conditions for differentiation of content.

The second group of factors that significantly complicate the work of educational colonies is associated with the negative impact exerted on juvenile convicts by adult criminals with significant criminal experience. Despite the fact that juveniles sentenced to deprivation of liberty are kept in separate correctional institutions, the educational colonies themselves are not removed from the general system of penitentiary institutions, they have an inextricable organizational and legal connection with the latter.

Juveniles in most cases enter educational colonies from general pre-trial detention centers and, having reached the age of majority, are transferred to serve the remaining sentence in correctional colonies of general regime.

Teenagers, although they are kept in pre-trial detention centers separately from adults, nevertheless experience significant influence on their part, forming an idea of criminal traditions for themselves. Opportunities for such influence exist in general pre-trial detention centers. As employees of penitentiary institutions note, the level of criminal infection of minors entering the educational colony from general pre-trial detention centers is very high.

Significant difficulties in working with adolescents sentenced to deprivation of liberty arise in connection with the establishment of the age limit for convicts in an educational colony up to 20 years. This significantly complicates the process of correcting that part of the convicts who are to be transferred to a general regime colony. As a result, the continuity of the correctional process may be disrupted. The transfer of convicts from an educational colony to a general regime colony is associated with a threat to their personal safety, an increase in the influence of the criminal subculture, which negatively affects the moral and psychological state of adolescents, forcing them to deliberately choose a model of negative behavior.

The third group of factors that have a negative impact on the work of educational colonies is related to the fact that the same methods and forms of work are applied to minors sentenced to deprivation of liberty as to adults. In most cases, a pupil kept in a colony is perceived as an ordinary criminal who is in the system of criminal subcultural ties and traditions. These ties and traditions are often not only not suppressed, but are also used by employees. Of course, this is also explained by the problems we have previously named, in particular, the impact of adult crime on minors, as well as the imperfection of legislation in this area. As some scientists rightly point out, an educational colony is a typical correctional institution [16, 17]. The specifics of the conditions of detention existing in an educational colony and other correctional institutions, for the most part, consist in the number of visits

provided, the amount of money allowed for spending, and the incentives and penalties applied. These differences are mostly quantitative rather than qualitative.

As a result, educational colonies do not fully take into account the psychological and pedagogical characteristics of adolescents themselves, which reduces the effectiveness of their functioning. In this regard, it is necessary to improve both the legislative regulation of the activities of educational colonies, and the forms and methods of work applied in practice with minors sentenced to deprivation of liberty. At the same time, as L.I. Belyaev, it is necessary to ensure complete " pedagogization " of the entire process of execution of punishment in relation to the category of convicts under consideration [18].

By the way, as one of the achievements of the country's juvenile system, expert G. Rakhmanova notes that girls who have committed offenses are no longer kept in a general colony for adult women, as was done before.

Since 2009, girl offenders and girl victims have been sent for rehabilitation to the center for girls "Charogi Hidoyat", which is under the jurisdiction of the State Committee for Women and Family Affairs. In this center, social workers conduct rehabilitation and educational programs for girls aged 10 to 18 who have been subjected to sexual violence, abuse and human trafficking. The Center provides girls with free psychological consultations and medical and social services.

Rakhmanova said that since 2009, alternative punishment measures against children have been piloted in five districts of the republic. And there are positive results. In five cities and districts of the Sughd region - Khujand, Kanibadam, Isfara, Penjikent and Bobojon Gafurovsky district - there are rehabilitation centers for children who are in conflict with the law. These centers were created on the basis of additional education centers of the Ministry of Education and Science of the Republic of Tajikistan with the financial support of the United Nations Children's Fund (UNICEF) in Tajikistan. Children are referred to local Commissions on the Rights of the Child, where social workers work with them. For several years of existence, these centers have proven their effectiveness, Rakhmanova believes. But the matter does not go further than piloting [13] .

The creation of such centers should be assessed positively, since it is aimed at solving the problems that exist today in the work of educational colonies. Meanwhile, issues related to the activities of such centers require comprehensive study and detailed study. Some of the planned plans in this area raise certain doubts. In particular, it seems that a possible reduction in the number of educational colonies will lead to a number of adverse consequences, including the removal of the place of serving sentences by juvenile convicts from their former place of residence.

In our opinion, this will complicate the process of re-socialization of adolescents, disrupt the connection between educational colonies and the system of social prevention at the local level. In addition, any transformation of educational colonies should be associated not only with a change in their structure, but also with a restructuring of the methods and forms of educational, psychological and social work with convicts, recognition of the priority of educational measures of influence over repressive ones, and the implementation of comprehensive programs for the socio-psychological rehabilitation of minors.

References:

1. Богдановский А.М. Молодые преступники. Вопросы уголовного права и уголовной политики. СПб., 1871. С. 8. // Bogdanovsky A.M. Young criminals. Issues of criminal law and criminal policy. SPb., 1871. P. 8.
2. Ibid. P. 101.
3. Емельянов А. Меры борьбы с детской преступностью // Дети-преступники: Сб. ст. / Под ред. М.Н. Гернета. М., 1912. С. 234. // Emelyanov A. Measures to combat juvenile delinquency // Children-criminals: Sat. Art. / Ed. M.N. Gernet. M., 1912. P. 234.
4. Астемиров З.А. Трудовая колония для несовершеннолетних. М., 1969. С. 24, 27; // Astemirov Z.A. Labor colony for minors. M., 1969. P. 24, 27;
5. Шамис А.В. Порядок и условия исполнения наказания в воспитательно-трудовых колониях. М., 1981. С. 5 и др. // Shamis A.V. The procedure and conditions for the execution of punishment in educational labor colonies. M., 1981. P. 5 and others.
6. Дети-преступники / Под ред. М.Н. Гернета. С. 5. // Children-criminals / Ed. M.N. Gernet. С. 5.
7. http://portali-huquqi.tj/publicadliya/view_qonunhoview.php?showdetail=&asosi_id=20063
8. http://portali-huquqi.tj/publicadliya/view_qonunhoview.php?showdetail=&asosi_id=23544
9. http://adlia.tj/show_doc.fwx?Rgn=137019&login=yes
10. <https://asiaplus.news/news/tajikistan/security/20220227/pochemu-v-tadzhikistan-ne-snizhaetsya-uroven-detskoi-prestupnosti/>
11. <https://asiaplustj.info/tj/node/309112>.
12. <https://www.mfa.tj/ru/main/view/3958/zakon-respubliki-tadzhikistan-ob-otvetstvennosti-roditelei-za-obuchenie-i-vospitanie-detei>
13. <https://cabar.asia/ru/tadzhikistan-uroven-detskoj-prestupnosti-ne-snizhaetsya>

- 14.** Бриллиантов А.В. Дифференциация наказания: уголовно-правовые и уголовно-исполнительные проблемы: Дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1998. С. 224; // Brilliantov A.V. Differentiation of punishment: criminal law and penitentiary problems: Dis. ... Dr. jurid. Sciences. M., 1998. P. 224;
- 15.** Невский В.В. Теория и практика исполнения уголовных наказаний в отношении несовершеннолетних: Моногр. Домодедово, 1998. С. 75. // Nevsky V.V. Theory and practice of the execution of criminal penalties against minors: Monograph. Domodedovo, 1998, p. 75.
- 16.** Беляева Л.И. Воспитательная колония как вид исправительного учреждения // Цели и средства уголовной и уголовно-исполнительной политики в отношении несовершеннолетних: Сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. (Вологда, 26–27 ноября 2009 г.): В 2 ч. Вологда, 2009. Ч. 1. С. 148; // Belyaeva L.I. Educational colony as a type of correctional institution // Goals and means of criminal and penitentiary policy in relation to minors: Sat. materials international. scient. - pract. conf. (Vologda, November 26–27, 2009): At 2:00 Vologda, 2009. Part 1. P. 148;
- 17.** Кашуба Ю.А., Пономарев С.Н. Основы современной уголовно-исполнительной политики России в отношении несовершеннолетних. СПб., 2009. С. 145 и др. // Kashuba Yu.A., Ponomarev S.N. Fundamentals of the modern penitentiary policy of Russia in relation to minors. SPb., 2009. P. 145 and others.
- 18.** Беляева Л.И. Несовершеннолетний в ВК: что полезно знать воспитателю. М., 1997. С. 7. // Belyaeva L.I. A minor in VK: what is useful for a teacher to know. M., 1997. P. 7.

TECHNOLOGICAL SCIENCE

Improvement of exhaust construction device and research of its work

Dadakhanov Nurilla

Ph.D., Associate Professor, Namangan Institute of Engineering and Technology,
Namangan, Republic of Uzbekistan.

E-mail: nurilla28@mail.ru

Ortikov Durbek

Student of the Namangan Engineering and Technology Institute,
Namangan city, Republic of Uzbekistan.

Annotation. The article proposes improved designs of the fume hood. To study the effect of the design of the rolls and the grooved cylinder on the unevenness of the manufactured product. Based on research, we can conclude that the optimal condition for reducing the unevenness of the product being drawn in the exhaust device of ring spinning machines equipped with a new exhaust device will be minimal.

Keywords: drafting device, grooved cylinder, pressure roller, product unevenness, streamline angle, two roller devices, spinning line, breakage.

Acceleration of technical progress in the field of the textile industry is possible with the mechanization and automation of production processes, the use of advanced technology that ensures high product quality and minimal breakage in all transitions in the production of yarn, fabric and knitwear.

The world's leading machine-building enterprises are conducting research in search of improving ring spinning machines and its individual parts, increasing its reliability and productivity, and the quality of products [1, 2, 3, 4].

In existing designs of drafting devices and devices, improved control over the movement of fibers is achieved in various ways, for example, by installing additional straps, rollers, clutches, guides, trays, etc. A common drawback of this design is that by correcting one drawback, others are promoted, for example, the design of the assembly becomes more complicated or maintenance is difficult, etc.

One of the main factors affecting the quality of the yarn produced on ring spinning machines is yarn breakage. High breakage leads to a decrease in the productivity of the equipment, deteriorates the quality of the produced yarn.

On the spinning machine, the drawing plane is obliquely positioned in the drafting system (Fig. 1). The purpose of the tilt is to reduce the arc of the front cylinder with the protruding sliver. The twist does not extend to this section of the sliver, and therefore its tensile strength is 22-24% of the strength of the finished yarn [5].

At textile enterprises of ring spinning machines, one - and two-belt drawing devices are most widely used. They allow good control of the “floating” fibers during the drawing process.

In order to improve the quality of products on ring spinning machines by reducing uncontrolled fibers in the drawing area and reducing thread breakage in the inflow arc of the exhaust cylinder of the drafting device, on the basis of the existing designs of the drafting devices, we have developed a new design of the drafting device [6].

The contact area of the roller with dynamic interaction with the lobe gets the possibility of small circumferential and radial displacements relative to the static position. The dynamic analysis of the considered mechanical system shows the possibility of the appearance of modes of unstable rotation of the bead if the frequencies of the radial and circumferential vibrations of the contact area are equal or exceed one another by 2 times. Initially, small deformations of the bead take on large value which leads to a violation of the stationary of the stretching process [2].

The revealed disadvantages and advantages of the considered exhaust devices, as well as the results of theoretical studies [5] were taken into account when developing a new design of the exhaust device.

This design of the exhaust device (Fig. 1) contains a supply pair 1, exhaust pairs 2 and 3. The intermediate pair has 7 and 9 endless straps. Under the bottom endless strap there is a bar 8. The upper strap has a guide 10 to which an elastic plate 11 with a permanent magnet 12 is attached. And the exhaust pair has a lower cylinder with an elastic coating 4 and a pressure device in the form of rollers 5 and 5', which are installed in saddles 6 and 6', having an elastic connection [6] between them.

FIG.1. DOUBLE-BELT DRAFTING DEVICE

1-supply pair; 2,3-exhaust pairs; 4-bottom cylinder; 5, 5'-rollers; 6, 6'-saddles; 7, 9-straps; 8- planks; 10-guide; 11-plate; 12-permanent magnet.

The double pressure roller design developed by us has great stability. Therefore, we carried out experiments to identify a new design of a pressure roller for yarn unevenness. The experiments were carried out in production conditions on ring spinning machines producing yarn with linear densities of 25 tex; 11.7 tex; 10 tex. On each machine, in the side-altars of the 1st staff, double pressure rollers were installed on the exhaust cylinder (Fig. 1). On each machine, 8 removals were accumulated. Then the yarn samples were checked on the "KLA-2" device (operating on the principle of the "Uster" device). Table 1 summarizes the results of the analysis.

TABLE 1

The value of the unevenness of the pulled product in 3 cm segments, %.

Linear density yarn, text	Fume hood	
	usual	with double pressure rollers
25	22,3	19,7
11,7	20,6	19,6
10	20,3	18,5

Analysis of the results of the experiment allows us to conclude that ensuring a constant clamping of the straps in the exhaust zone reduces the unevenness of the product during stretching. From table. 2 it can be seen that when using a magnet in the drawing area, the unevenness of the product is reduced compared to the existing one by 11% when yarn is produced at 10 tex and 11,7 tex and 14% when yarn is produced at 25 texes.

TABLE 2

The value of the unevenness of the pulled product in 3 cm segments, %.

Linear density yarn, text	Fume hood	
	usual	with magnet
25	22,3	19,0
11,7	20,6	18,3
10	20,3	18,0

The minimum unevenness of the pulled product is achieved with the following values of the investigated factors: yarn obtained from cotton, linear density 25 tex - exhaust steam load $P_1 = 180$ N; distance between two rollers $L = 15$ mm; clamping force of straps $P_2 = 1,22$ N; yarn obtained from a mixture of lavsan-viscose, linear density 10 tex $P_1 = 180$ N; $L = 19$ mm; $P_2 = 0,94$ N.

REFERENCES:

1. Dadakhanov N. K; Sidikov A.Kh; Karimov N.M. Study and theoretical studies of the parameters of the spinning line of ring spinning machines // “UNIVERSUM: Engineering” Moscow: 2019 No. 1 (58), -p. 34-37.
2. Dadakhanov N.K; Boltaboev B.E. Optimization of the parameters of the spinning line of ring spinning machines// “UNIVERSUM: Engineering”. Moscow: 2019 No. 6(63), -p. 50-53.
3. Dadakhanov N.K. Studying yarn incorpectiveness operated on the improved exhaust extractor./ ACADEMICIA. –Kurukshehra, Vol. 10, Issue 7, July 2020. p.474-482.
4. Dadakhanov N.K. Research and calculation of line parameters ring spinning machines. //Solid State Technology [Pennwell Corporation](#). Vol. 63, Issue 6, 2020. -p.9756-9762.
5. Kapitonov A.F. Theoretical analysis of the compression of a fibrous product in the clamping of elastic rollers, “proceedings of universities”. Technology of the textile industry, Ivanovo. 1991, No. 3.-p. 24.
6. AC RUz No. 4198 cl. D 01 H 5/25, 5/26. ABOUT No. I, Tashkent: 1997

CONTENTS

CULTURAL SCIENCE

- Jabborov Alisher Turaqulovich.** - O'zbekiston Xalq hofizi O'lmas Saidjonov ijodiga nazar. ...3
Shahnoza Rustamaliyeva, Qunduzxon Nishonboyeva. - Xotin-qizlar ijtimoiy faolligini oshirishda ilm-fanning o'rni.7
Иброҳим Абдурахмонов. - Ўзбекистон тасвирий ва амалий санъатида мифо-эпик ҳамда фольклор мавзуларнинг ривожланиш босқичлари.16

HISTORICAL SCIENCES

- Ne'matov Sh. U.** - Development of the preschool education system in the republic of Uzbekistan on the base of action strategy.20

MATHEMATICAL SCIENCE

- Akobirova Umida Tolibovna.** - Interfaol metodlar asosida darsni tashkil qilish.26

MEDICAL SCIENCE

- Bozorova Ruxsat Sultonovna, Temirqulova Mahliyo Azamat qizi.** - Monitoring patients using intensive monitoring devices.30
Khodjiyeva Dilbar Todjiyevna, Egamov Dadajon Baxtiyor ugli. - Clinical and neuroimaging possibilities for diagnosing fibromyalgia syndrome.34
Jamolova Maftuna Istamovna, Kurbanova Aziza Alisherovna. - Course of pathological climax in geriatric patients and characteristics of treatment.36
Jumayeva Mastura Ahmadovna, Tolipova Munisa Uyg'unovna. - Physiological standards of food.40
Ostonova Nargiza Obidovna, Vahidova Feruza G'anievna. - Exsudative diatheses observed in children.44
Teshayeva Huriyat Muhiddinovna, Hojiyeva Saodat Maksudovna. - Respiratory measures in acute respiratory failure.48
Миррахимов Жамшид Абдуллаевич, Махмудова Нилуфар Махамаджоновна. - Халқ табобати услублари ёрдамида стандартлашган тиббий ёрдам сифатини ошириш.52
Kamalova Mekhriniso Kilichevna, Sadullayeva Nigina Alisherovna. - Features of surgical treatment of fractures of the zygomatic bone and maxillary sinus.58
Ismoilov S. X., Ikramov A. F. - Possibilities of echography for vitreous hemorrhage.61
Ismailov S. Kh., Ikramov A. F. - Combined treatment (laser and enzymatic) of postoperative hemophthalmos.63
Temirqulova Mahliyo Azamat qizi, Mirzayeva Gulhayo Erkinovna, Otamurodova Gumera Sunnatovna. - Nursing care in pulmonary - heart reanimation.69
Xaydarova M.K., Yusupova Sh.Q. - Left ventricular diastolic dysfunction in patients with long-term type 2 diabetes mellitus.73
Xaydarova M. K. Yusupova Sh. K. - Effect of obesity and arterial hypertension on structural remodeling of the left ventricular myocardium in patients with type 2 diabetes mellitus.76
Юсупова Шахноза Акрамовна. - Роль аллельного полиморфного гена цитокина интерлейкина – 10 (IL-10 rs1800896) в повышении риска развития рецидивных форм остроконечных кондиллом.78

PEDAGOGICAL SCIENCE

- Aripov Shokirjon Olimovich.** - Oilaviy ajrimlarga sabab yoshlarni oilaga tayor emasligimi.81
Nurimov Raxmanberdi Igamberdiyevich, Nizomov Akmaljon Akramjon o'g'li, Xalikov Davron Otkurjonovich. - Futbolchilarning o'yin vaqtidagi tezlik qobilyatininig turli xil namoyon bo'lishi.87

Мустафаев Темур, Бекниёзов Мансур. – Технология дарслари жараёнида ўқувчиларни электротехникага оид тушунчаларини шакллантириш.	89
Azamov Jasurbek Murodovich. - Duties of the Department of Education in the United States...	94
Husainova Gulhayo Baxtiyorovna. - Sharq allomalarining pedagogika va ta'lim- tarbiyaga o'zgacha yondashuv asosidagi qarashlari tahlili.	97

PHILOLOGICAL SCIENCE

Икрамова Шахло. - О перспективах исследования социального компонента в семантике слова в разносистемных языках.	101
Гульшода Хусниддинова. - Анализ различий между памфлетом и брошюрой.	105
Муротали Латипов. - Исҳоқхон Ибрат асарлари лексикасида ўз қатлам сўзлари ва уларнинг мавзуй таснифи.	108
Gulasal Muxammedova, Narziyev Komil, Hasanov Suhrob. - Some useful techniques of teaching Business English.	114
Дадаева Озода Йулдашевна. - Организация проектной деятельности на уроках литературы.	119
Рахматов Бекзод Уктамович. - Игровые технологии на уроках как средство активизации мыслительной и творческой деятельности учащихся.	122
Тухтаев Сирожиддин Тошпулатович. - Национальная и универсальная специфика заимствования слов.	125

PHILOSOPHICAL SCIENCES

Орипов Хасан Абдивахобович. - Свобода слова- залог существования демократического общества.	132
---	-----

PSYCHOLOGICAL SCIENCE

Бекмуродова Хафиза Номоз кизи. - Профессиональная ориентация и трудоустройство молодежи – как важная социально-психологическая проблема.	135
--	-----

STATE AND LAW

Истамов Махмуд Шухратович. - Ўзбекистонда фуқароларнинг сайлов ҳуқуқи кафолати жамоатчилик назоратида.	142
Saidulloev Akhadkhon Abdulloevich. - Some problem issues in the implementation of punishments regarding minors in Tajikistan.	147

TECHNOLOGICAL SCIENCE

Dadakhanov Nurilla, Ortikov Durbek. - Improvement of exhaust construction device and research of its work.	156
--	-----